

Energiegerechtigkeit und Wohnen
Eine räumliche Analyse für Berlin
anhand der Energiekostenbelastung

Sophie Wanner Fandrych

14. April 2025

Energiegerechtigkeit und Wohnen

Eine räumliche Analyse für Berlin anhand der Energiekostenbelastung

Sophie Wanner Fandrych
14. April 2025

Masterarbeit im Studiengang
Stadt- und Regionalplanung
M Nr. 388699, StuPo 2014

Erstbetreuung

Prof. Dr. Lech Suwala
Fachgebiet Stadt- und Regionalökonomie
Institut für Stadt- und Regionalplanung
Technische Universität Berlin

Zweitbetreuung

M.Sc. Martha Hoffmann
Reiner Lemoine Institut gGmbH
Reiner Lemoine Kolleg

Eigenständigkeitserklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit eigenständig ohne Hilfe Dritter und ausschließlich unter Verwendung der aufgeführten Quellen und Hilfsmittel angefertigt habe. Alle Stellen, die den benutzten Quellen und Hilfsmitteln unverändert oder sinngemäß entnommen sind, habe ich als solche kenntlich gemacht. Sofern generative KI-Tools verwendet wurden, habe ich Produktnamen, Hersteller, die jeweils verwendete Softwareversion und die jeweiligen Einsatzzwecke (z.B. sprachliche Überprüfung und Verbesserung der Texte, systematische Recherche) benannt. Ich verantworte die Auswahl, die Übernahme und sämtliche Ergebnisse des von mir verwendeten KI-generierten Outputs vollumfänglich selbst.

Die Satzung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis an der TU Berlin vom 15. Februar 2023. https://www.static.tu.berlin/fileadmin/www/10002457/K3-AMBI/Amtsblatt_2023/Amtliches_Mitteilungsblatt_Nr._16_vom_30.05.2023.pdf habe ich zur Kenntnis genommen.

Ich erkläre weiterhin, dass ich die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt habe.

Berlin, den 14. April 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Hammer' or similar, written in a cursive style.

Kurzfassung

Die Treibhausgasemissionen in Wohngebäuden müssen in Deutschland stark reduziert werden, um die Klimaziele auf nationaler und internationaler Ebene zu erreichen. In Großstädten mit hohen Mieter:innenanteilen und angespannten Wohnungsmärkten droht unter den aktuellen Rahmenbedingungen jedoch ein weiteres Verfehlen der Klimaziele im Gebäudesektor und zugleich eine Verschärfung sozialer Ungleichheit. Während politische Vorhaben für Klimaschutz punktuell Gerechtigkeitsdebatten über die befürchtete Benachteiligung privater Haushalte auslösen, findet kaum ein öffentlicher Diskurs über bereits bestehende Ungleichheiten in den Rahmenbedingungen des Energieverbrauchs im Wohnen statt. Solche Ungleichheiten, ihre strukturelle Veranlagung und ihre Auswirkungen sind unter anderem Gegenstand des Forschungsfelds Energiegerechtigkeit, das im deutschsprachigen Kontext noch wenig etabliert ist.

Diese Forschungsarbeit untersucht anhand der Stadt Berlin, die in besonderem Maße von sozial-ökologischen Zielkonflikten im Wohnen betroffen ist, inwiefern aus Perspektive der Energiegerechtigkeit räumliche Ungleichheiten im Wohnen bestehen und wie diese mit strukturellen Aspekten des Wohnens zusammenhängen. Dafür wird eine räumliche Analyse anhand des Energieverbrauchs und der Energiekostenbelastung (EKB) vorgenommen, in Anlehnung an gängige Messansätze für Energiearmut und räumliche Ungleichheit im Forschungsfeld. Indem Daten aus verschiedenen öffentlichen Quellen verarbeitet und auf Ebene der 542 Planungsräume (PLR) Berlins modelliert werden, lassen sich Indikatoren für räumliche Ungleichheit ableiten und kartieren. Mittels einer Korrelationsanalyse werden zudem Zusammenhänge der Indikatoren mit Parametern zu Wohnfläche, Stadtstruktur, Eigentumsform, Wohnnutzung, Demografie und sozioökonomischem Status als strukturellen Aspekten des Wohnens untersucht.

Die Analyse ergibt starke Disparitäten und räumliche Cluster im Pro-Kopf-Energieverbrauch in den PLR und in den Indikatoren auf Basis der EKB. So liegt in 36 PLR der Pro-Kopf-Energieverbrauch mehr als 50 % über dem berechneten berlinweiten Durchschnitt von 4.131 kWh p.a.. Der berlinweite Median M der EKB wird bei 5,7 % berechnet, sodass Haushalte ab einer EKB von 11,5 % ($2M$) als sehr stark belastet gelten können. Während dem Modell nach in 50 % der PLR mehr als jeder fünfte Haushalt sehr stark belastet ist, werden in 9 % der PLR keine Haushalte mit sehr starker Belastung berechnet. Es zeigt sich zudem, dass der Pro-Kopf-Verbrauch in den PLR in hohem Maße mit der Pro-Kopf-Wohnfläche einhergeht, die Indikatoren auf Basis der EKB jedoch nur schwach. Die Ergebnisse der Korrelationsanalyse verdeutlichen die Verwobenheit sozialer und baulich-räumlicher Aspekte untereinander und mit dem Energieverbrauch von Haushalten. Voraussetzung für eine präzisere, mehrdimensionale Erfassung energiebezogener Ungleichheiten im Wohnen und ihrer Entwicklung im Kontext der Klimakrise wäre eine systematische Datenerhebung auf der Haushaltsebene. Neben quantitativer bedarf es auch qualitativer Forschung, um die Wechselwirkungen zwischen sozialen und materiellen Aspekten bei der (Re)produktion dieser räumlichen Ungleichheiten zu verstehen. Forschung dieser Art könnte in politischen Vorhaben und in Planungen mit dem Ziel der Klimaneutralität von Wohngebäuden frühzeitig berücksichtigt werden, Transparenz über die soziale und ökologische Wirkung von Maßnahmen schaffen und eine empirisch fundierte Aushandlung von Gerechtigkeitsfragen um Energie und Wohnen ermöglichen.

Abstract

Greenhouse gas emissions in Germany's residential sector must be significantly reduced in order to achieve the climate targets at the national and international level. Under current conditions, cities with a high proportion of rental housing and tense housing markets are simultaneously at risk of not meeting climate targets in the housing sector and of exacerbating social disparities. While climate mitigation policies have triggered justice debates around expected burdens on private households, there is little to no public discourse on existing inequalities in the conditions of household energy consumption. Such inequalities, their underlying causes and their effects are, amongst other topics, the subject of energy justice research. So far, this field of research is not well established in the German-speaking context.

This study looks at Berlin, a city where social and ecological objectives in the housing sector are particularly conflicting, to investigate spatial inequalities in housing from an energy justice perspective and how these are related to structural aspects of housing. To this end, a spatial analysis is conducted based on energy consumption and energy burden, in accordance with common measurement approaches for energy poverty and spatial disparities in the research field. Data from various public sources is preprocessed and modelled at the level of the 542 *Planungsräume* (PLRs, translatable as "planning areas") in order to derive and map indicators for spatial inequality. Additionally, a correlational analysis is conducted to examine the relationships between these indicators and parameters describing structural aspects of housing including living space, urban typology and construction era, form of ownership, residential use, demographics and socio-economic status.

The analysis reveals spatial clusters and strong disparities between the PLRs, both in terms of per capita energy consumption and in terms of the indicators based on energy burden. In 36 PLRs, per capita energy consumption is more than 50 % above the calculated average in Berlin of 4,131 kWh p.a.. The median energy burden in Berlin (M) is calculated to be at 5.7 %, so that households with an energy burden of 11.5 % ($2M$) or more can be considered very heavily burdened. While in 50 % of the PLRs more than one in five households is found to be very heavily burdened, no households with very heavy burdens are calculated in 9 % of the PLR. Per capita living space in the PLRs is found to be strongly correlated with per capita energy consumption and only weakly correlated with the indicators based on energy burden. The results of the correlation analysis illustrate the interconnectedness of social aspects, aspects of the built environment, and household energy consumption. Future research would benefit greatly from systematic data collection at the household level. This would enable more precise, multidimensional investigations of energy-related inequalities in housing and their development in the context of the climate crisis. In addition to quantitative research, qualitative research is needed to gain a better understanding of how social and material aspects interact to (re)produce these spatial inequalities. Research of this kind could inform planning and policies aiming at climate neutrality in residential buildings, create transparency about the social and ecological impact of measures taken, and enable an empirically grounded discourse on questions of justice concerning energy and housing.

Akronyme

AfSBB Amt für Statistik Berlin Brandenburg. 18

BEK Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm 2030. 2, 76

BEW Berliner Energie und Wärme. 29, 30

BWF beheizte Wohnfläche. 23, 24

EKB Energiekostenbelastung. 8, 18–20, 31–33, 54, 55, 59, 60, 63–65, 72, 73

ET Energieträger. 19

FDR False Discovery Rate. 34

GHD Gewerbe, Handel, Dienstleistungen. 21, 22

HNE Haushaltsnettoeinkommen. 36

IBB Investitionsbank Berlin. 15

IWU Instituts für Wohnen und Umwelt. 23

NRF Netto-Raumfläche. 23

PLR Planungsräume. 18, 19, 21–30, 32, 33, 35, 37

PLZ Postleitzahlen. 18, 21

SenStadt Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen. 23, 27

SenWEB Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe. 26

Nomenklatur

Formelzeichen

<i>A</i>	Fläche [m ²]
<i>E</i>	Energieverbrauch (absolut) [kWh p.a.]
<i>e</i>	spezifischer Energieverbrauch je Einheit [kWh p.a.]
<i>h</i>	Anteil Haushalte [-]
<i>K</i>	Kosten [€]
<i>k</i>	kosten je Einheit [€]
<i>M</i>	Median [-]
<i>N</i>	Anzahl [-]
<i>P</i>	Preis [€/kwh]
<i>p</i>	beobachtetes Signifikanzniveau; p-Wert [-]
<i>Q</i>	Wärmebedarf [kWh p.a.]
<i>R</i>	Referenzwert [-]
<i>Y</i>	Mittelwert [-]

Indizes

<i>ae</i>	Gesamtenergie (alle betrachteten Energieträger)
<i>be</i>	Berlin
<i>bz</i>	Bezirk
<i>ds</i>	Durchschnitt
<i>ew</i>	Einwohner:in(nen)
<i>fw</i>	Fernwärme
<i>g</i>	Gas
<i>gering</i>	gering belastet
<i>h</i>	Haushalt(e)
<i>ghdsec</i>	in den Sektoren Haushalte sowie Gewerbe, Handel, Dienstleistungen
<i>hsec</i>	im Sektor Haushalte

<i>kh</i>	Kategorie Haushalte
<i>kn</i>	Kategorie Nachtspeicherheizungen
<i>kw</i>	Kategorie Wärmepumpen
<i>max</i>	maximal
<i>min</i>	minimal
<i>oe</i>	Heizöl
<i>part</i>	partiell
<i>plr</i>	Planungsraum
<i>plz</i>	Postleitzahl
<i>s</i>	Strom
<i>sehrstark</i>	sehr stark belastet
<i>st</i>	stufe
<i>stark</i>	stark belastet
<i>teil</i>	teilstufe
<i>w</i>	für Wärme genutzte Energieträger

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Energie und Wohnen: Eine Frage der (räumlichen) Gerechtigkeit	4
2.1	Öffentliche Akzeptanz und fragmentierte Debatten im Kontext der Energiewende	4
2.2	Energiegerechtigkeit als Forschungsagenda	5
2.3	Energiegerechtigkeit und die Wohnungsfrage	12
2.4	„Die aktuellen Probleme wie in einem Brennglas“: Energiegerechtigkeit und Wohnen in Berlin	15
2.5	Abgeleitete Forschungsfragen	16
3	Methodik	18
3.1	Datenlage	19
3.2	Datenverarbeitung	20
3.2.1	Stromverbrauch	21
3.2.2	Heizölverbrauch	21
3.2.3	Gas- und Fernwärmeverbrauch nach Wärmebedarf-Methode	22
3.2.4	Preisannahmen	27
3.2.5	Einkommen	30
3.3	Ableitung von Indikatoren für räumliche Ungleichheit	32
3.4	Erfassung von räumlichen Mustern der Ungleichheit und Zusammenhängen mit strukturellen Aspekten des Wohnens	33
4	Ergebnisse der räumlichen Analyse	36
4.1	Räumliche Verteilung des Energieverbrauchs und der Energiekostenbelastung	37
4.2	Ergebnisse der Korrelationsanalyse	43
5	Diskussion	54
5.1	Räumliche Muster der Ungleichheit im Energieverbrauch und in der Energiekostenbelastung im Wohnen	54
5.2	Zusammenhänge mit strukturellen Aspekten des Wohnens	56
5.3	Limitationen der Analyse	66
5.4	Forschungsbedarf und Ausblick	67
6	Fazit	72
A	Anhang	84
B	Vollständige Korrelationsmatrix	96

Tabellenverzeichnis

3.1	Verbrauchswerte in Energieträgern im Sektor Haushalte vs. Gesamt	22
3.2	Vergleichende Übersicht: Summen nach Energiebilanz und Wärmebedarf-Methode ohne zweite Skalierung	26
3.3	Kriterien für Plausibilität der Werte in den PLR	27
3.4	Durchschnittsstrompreise für Haushalte in Deutschland	28
3.5	Durchschnittspreise für Erdgas	29
3.6	Berechnung der Stufenmittelwerte mit Daten des Mikrozensus . .	31
3.7	Indikatoren zum Anteil Haushalte in Belastungsstufen basierend auf der medianen EKB der Haushalte in Berlin	32
4.1	Formelzeichen aus Abschnitt 3.3 und Kurzformen der Indikatoren im Text.	36
4.2	Korrelationen der Parameter zu Wohnfläche	44
4.3	Korrelationen der Parameter zu Stadtstruktur – Stadtstrukturtypen	46
4.4	Korrelationen der Parameter zu Stadtstruktur – Wohnungen nach Baujahr	47
4.5	Korrelationen der Parameter zu Stadtstruktur – Wohnungen nach Anzahl Wohnungen im Gebäude	48
4.6	Korrelationen der Parameter zu Eigentumsform und Wohnungsnutzung	49
4.7	Korrelationen der Parameter zu Demografie – Durchschnittliche Haushaltsgröße	50
4.8	Korrelationen der Parameter zu Demografie – Altersstruktur der Bevölkerung	51
4.9	Korrelationen der Parameter zu sozioökonomischem Status . . .	52
A.1	Haushalte (in Tausend) in Einkommensstufen je Bezirk	84
A.2	Haushaltsnettoeinkommen in Berlin mit Haushalten in Tausend .	85
A.3	Monatliche Heizölpreise für Berlin 2023	85
A.4	Anteile der Energieträger (ET) am gesamten Energieverbrauch der Haushalte nach Energiebilanz 2021	85
A.5	Übersicht aller in der Berechnung von Energieverbrauch und Energiekostenbelastung genutzten Daten	86
A.6	Übersicht der ausgeschlossenen PLR mit Indikator und Kriterium für den Ausschluss	88
A.7	Übersicht der Parameter zu strukturellen Aspekten des Wohnens und ihrer Datengrundlage	91

Abbildungsverzeichnis

3.1	Verschneidung von PLZ und PLR zu Teilflächen	19
3.2	Auswahl der Parameter zu strukturellen Aspekten des Wohnens .	34
4.1	Durchschnittlicher Verbrauch je Einwohner:in und Jahr in den PLR nach Energieträger	37
4.2	Pro-Kopf-Verbrauch im Sektor Haushalte in den PLR	38
4.3	Pro-Kopf-Gesamtenergieverbrauch und Pro-Kopf-Wohnfläche in den PLR	39
4.4	Durchschnittliche EKB nach Einkommensstufe in den PLR . . .	40
4.5	Durchschnitts-EKB in den PLR	41
4.6	Verteilung der Anteile gering belasteter, belasteter und stark be- lasteter Haushalte in den PLR	41
4.7	Anteil gering belastete Haushalte in den PLR	42
4.8	Anteil stark belastete Haushalte in den PLR	42
4.9	Anteil sehr stark belastete Haushalte in den PLR	42
4.10	Räumliche Verteilung der Parameter zu Wohnfläche – Anteile der Wohnflächengrößen	45
4.11	Räumliche Verteilung der Parameter zu Stadtstrukturtypen . . .	46
4.12	Räumliche Verteilung der Parameter zu Eigentumsform und Art der Wohnungsnutzung	48
4.13	Räumliche Verteilung des Parameters Durchschnittliche Haus- haltgröße	50
4.14	Räumliche Verteilung der Parameter zu sozioökonomischem Status	52
A.1	Räumliche Verteilung der Parameter zu Wohnfläche - Beheizte Wohnfläche (BWF) je Einwohner:in und je Haushalt	94
A.2	Räumliche Verteilung der Parameter zu Stadtstruktur – Woh- nungen nach Baujahr	94
A.3	Räumliche Verteilung der Parameter zu Stadtstruktur – Woh- nungen nach Anzahl Wohnungen im Gebäude	95
A.4	Räumliche Verteilung der Parameter zu Demografie – Alterss- truktur der Bevölkerung	95

1 Einleitung

DIE VERTRAGSPARTEIEN DIESES ÜBEREINKOMMENS – [...]

UNTER BETONUNG dessen, dass zwischen dem Vorgehen gegen und der Bewältigung von Klimaänderungen und ihren Auswirkungen sowie dem gerechten Zugang zu nachhaltiger Entwicklung und der Beseitigung der Armut ein innerer Zusammenhang besteht, [...]

IN BEKRÄFTIGUNG der Bedeutung von Bildung, Ausbildung und öffentlichem Bewusstsein, der Beteiligung der Öffentlichkeit, des öffentlichen Zugangs zu Informationen und der Zusammenarbeit auf allen Ebenen in den von diesem Übereinkommen erfassten Angelegenheiten, [...]

SIND WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN:

(Übereinkommen von Paris, Vereinte Nationen, 2016)

Die sich zuspitzende Klimakrise und der enorme Handlungsbedarf, um sie zu bremsen, werfen Fragen der Gerechtigkeit auf. Diese Fragen stellen sich auf der internationalen wie auf der lokalen Ebene und betreffen insbesondere die Bevorteilung und Benachteiligung von Menschen im Hinblick auf die Kosten von Klimaschutzmaßnahmen, den Zugang zu nachhaltiger Entwicklung und die Betroffenheit von Folgen des Klimawandels. Mit dem Klimaschutzgesetz auf Grundlage des Übereinkommens von Paris hat sich die Bundesrepublik Deutschland Zielen zur Reduktion der Treibhausgasemissionen verpflichtet, die nur mit einer Transformation sämtlicher Gesellschaftsbereiche zu erreichen sind. So ist es nicht verwunderlich, dass diese Fragen kontrovers diskutiert werden. Darin besteht eine Chance für eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit Gerechtigkeit in diesen Gesellschaftsbereichen - so auch im Bereich Energie und Wohnen.

Um die Klimaziele zu erreichen, sind drastische Reduktionen der Emissionen durch Energieeinsparungen und den Umstieg auf erneuerbare Energien im Gebäudesektor notwendig. Nach Bundes-Klimaschutzgesetz soll der Gebäudesektor bis 2030 eine Jahresemissionsmenge von 67 Millionen Tonnen CO²-Äquivalent erreichen (Anlage 2a [zu § 5 Absatz 1 Satz 2] KSG). Seit 2021 beträgt die kumulierte Zielverfehlung bereits 32 Millionen Tonnen CO²-Äquivalente (UBA, 2024). Der Großteil dieser Emissionen geht dabei auf das Wohnen zurück: Private Haushalte verursachten 2023 mit 76,3 % den Großteil der Emissionen im Gebäudesektor und 11,5 % der Gesamtemissionen in Deutschland (Mendelevitch et al., 2024). Auch in seinem Projektionsbericht für 2025 hat das Umweltbundesamt festgestellt, dass der Gebäudesektor die Ziele zur Reduktion von Treibhausgasemissionen weiterhin klar verfehlt; bisherige Instrumente und Maßnahmen seien nicht ausreichend für die vereinbarte Emissionsminderung (Purr et al., 2025). Gesetzesinitiativen zur Energieeinsparung und Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien im Gebäudesektor wie die im Jahr 2023 angestoßene Novellierung des GEG sind jedoch Gegenstand medialer und sozialer Polarisierung, insbesondere unter Aspekten der Gerechtigkeit und der Sozialverträglichkeit (Jost et al., 2024). Im Vordergrund der Debatte stand

dabei die Befürchtung einer bevorstehenden finanziellen Überforderung von Privathaushalten, während bestehende Ungleichheiten oder Ungerechtigkeiten in den Rahmenbedingungen des Energieverbrauchs im Wohnen kaum thematisiert wurden. Die Verbindung zwischen sozialer Ungleichheit und Energie ist in Deutschland somit nur punktuell und in einem sehr eingeschränkten Rahmen Bestandteil öffentlicher Diskurse.

So sind auch das Forschungsfeld Energiegerechtigkeit und das Konzept Energiearmut, das sich ihm zuordnen lässt, im deutschsprachigen Raum noch wenig etabliert. Energiegerechtigkeit als Forschungsagenda widmet sich der Anwendung von Gerechtigkeitsprinzipien auf Energiesysteme und sämtliche mit Energie verbundenen gesellschaftlichen Bereiche im Kontext des Klimawandels (Jenkins et al., 2016). Energiearmut bezeichnet eine Deprivation im Energiekonsum, die nach Heindl et al. unter drei Aspekten einen eigenständigen Begriff erfordert: „Der Zusammenhang mit den Grundbedürfnissen, die Nicht-Reduzierbarkeit auf Einkommensarmut und die Dringlichkeit des Problems“ (Heindl et al. in: Großmann et al., 2017, S. 257). In Großbritannien wird Energiearmut schon seit einem halben Jahrhundert mit systematischen Erhebungen untersucht und auch auf europäischer Ebene erhält das Phänomen zunehmende Aufmerksamkeit. In Deutschland hingegen wird Energiearmut von staatlichen Institutionen bislang nicht als eigenständige, strukturell veranlagte Problematik anerkannt (Heindl et al. in: Großmann et al., 2017; Imbert et al. in: Großmann et al., 2017, S. 263; Schaffrin und Schmidt-Cattran in: Großmann et al., 2017, S. 292; Haas in: Großmann et al., 2017, S. 378). Wissenschaftliche Diskurse um Energie und soziale Ungleichheit würden bislang insgesamt zu wenig miteinander und auch kaum mit der Stadtforschung verknüpft, wie Schaffrin, Smigiel und Großmann (2017) feststellen.

Zugleich wird in der Wohnungsforschung die Notwendigkeit deutlich, soziale und ökologische Fragen des Wohnens und entsprechend auch der Energieversorgung im Wohnen gemeinsam zu betrachten. Einerseits zählt die angemessene Energieversorgung im Wohnen zu den Grundbedürfnissen, die für menschenwürdiges Wohnen erfüllt sein müssen, und damit auch Gegenstand der Wohnungsfrage sind (Siebel, 2022). Die Emissionsminderungsziele für den Gebäudebestand und die perspektivisch steigenden Energiepreise stellen die Großstädte Deutschlands, die von Mietwohnungen in Mehrfamilienhäusern geprägt sind, im Kontext von Wohnungskrisen und drastisch steigenden Wohnkosten vor besonders komplexe Herausforderungen (Schumacher et al., 2023; Mellwig, 2024). Im Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm 2030 (BEK) wird etwa der Zielkonflikt zwischen Gebäudesanierung zugunsten des Klimaschutzes und stabilen Mieten explizit benannt: Sozialverträglichkeit sei bei hohen Investitionsbedarfen nicht gewährleistet, da die Kosten auf Mieter:innen umlagefähig seien (Der Senat von Berlin, 2022, S. 16, 111). Unter diesen Voraussetzungen besteht die Gefahr, dass soziale und ökologische Ziele gegeneinander ausgespielt werden und einseitige Lösungsansätze die Polarisierung um Klimaschutz verstärken.

Hierbei scheinen die zwei eingangs zitierten Aspekte relevant, die in der Präambel des Pariser Abkommens hervorgehoben werden. Erstens, der „innere Zusammenhang“ (Vereinte Nationen, 2016) zwischen dem Umgang mit der Klimakrise und Fragen sozialer Gerechtigkeit, und zweitens, die Bedeutung von öffentlichem Bewusstsein und öffentlichem Zugang zu Informationen. Diesen inneren Zusammenhang in seinen verschiedenen Facetten gilt es stärker zu untersuchen, zu verstehen und in öffentliche und politische Diskurse um Pfade zur

Erreichung von Klimazielen einzubringen. Dafür bedarf es einer umfassenden Auseinandersetzung mit dem Status Quo: Einer Sichtbarmachung den bestehenden Ungleichheiten in den Rahmenbedingungen des Energieverbrauchs im Wohnen und ihrer strukturellen Veranlagung, auf deren Grundlage sich die weiteren Entwicklungen einordnen lassen. Auch in Anbetracht der Bedeutung des „öffentlichen Zugangs zu Informationen“, des „öffentlichen Bewusstseins“ und die „Beteiligung der Öffentlichkeit“ (ebd.) ist eine solche Auseinandersetzung gefordert. Denn so können fundierte Diskussionen um die Gerechtigkeit politischer Maßnahmen – wie diese Gerechtigkeit auch definiert wird – auf einem möglichst vollständigen Bild fußen.

Forschungsziel und Forschungsfrage

Dieser Offenlegung von Ungleichheiten im Energieverbrauch im Wohnen widmet sich die vorliegende Arbeit mit einer räumlichen Analyse für den Untersuchungsraum Berlin. In Anbetracht der Eigentumsstruktur, der Wohnungskrise und des enormen Handlungsbedarfs in Berlin, um die Klimaziele im Gebäudebestand zu erreichen, ist die Stadt in besonderem Maße von den beschriebenen ökologisch-sozialen Zielkonflikten im Wohnen betroffen. Zugleich fehlen Untersuchungen zur räumlichen Dimension dieser komplexen Problemlagen. Anhand des Energieverbrauchs und der Energiekostenbelastung von Haushalten soll für das Fallbeispiel Berlin daher die Frage beantwortet werden: *Welche räumlichen Muster der Ungleichheit im Wohnen bestehen aus Perspektive der Energiegerechtigkeit, und wie hängen diese mit strukturellen Aspekten des Wohnens zusammen?*

Vorgehen und Aufbau

Aufbauend auf einer Auseinandersetzung mit dem Forschungsstand zu Energiegerechtigkeit und Wohnen (Kapitel 2) und mit den verschiedenen theoretischen Zugängen und methodischen Ansätzen werden spezifische Forschungsfragen abgeleitet (Abschnitt 2.5). In (Kapitel 3) wird der Entwurf eines modellhaftes Vorgehens beschrieben, mit dem sich unter Nutzung der aktuell öffentlich verfügbaren Daten erstmals Ungleichheiten im Wohnen aus Perspektive der Energiegerechtigkeit für Berlin erfassen lassen. Anhand des Pro-Kopf-Energieverbrauchs im Wohnen und Indikatoren zur Energiekostenbelastung von Haushalten werden Muster der Ungleichheit auf Ebene der 542 Planungsräume in Berlin kartografisch dargestellt und beschrieben. Weiterhin werden diese Indikatoren mittels einer Korrelationsanalyse auf Zusammenhänge mit einer Auswahl von Parametern zu strukturellen Aspekten des Wohnens hin untersucht. Die Ergebnisse dieses Vorgehens werden in Kapitel 4 dargelegt. Die Diskussion der Ergebnisse in Kapitel 5 reflektiert auch die Implikationen und Limitationen der Arbeit und gibt einen Ausblick auf künftige Forschungsbedarfe, die zuletzt im Fazit (Kapitel 6) noch einmal resümiert werden.

2 Energie und Wohnen: Eine Frage der (räumlichen) Gerechtigkeit

Im folgenden Kapitel wird zunächst der Kontext beschrieben, in dem eine Zusammenführung von Debatten um ökologische und soziale Fragen des Wohnens notwendig scheint (Abschnitt 2.1). Abschnitt 2.2 geht auf grundlegende Konzepte der Forschungsagenda Energiegerechtigkeit ein, darunter Energiearmut und die Energiekostenbelastung als Messansatz, sowie auf Forderungen nach einer ganzheitlichen Betrachtung von Energiesystemen und nach einem vertieften Verständnis der räumlichen Dimension im Forschungsfeld. Die Verbindungen zwischen Energiegerechtigkeit und der Wohnungsfrage, insbesondere im großstädtischen Kontext, werden in Abschnitt 2.3 erläutert. Abschnitt 2.4 geht auf sozial-ökologische Zielkonflikte in Berlin ein, die den Anlass für eine Untersuchung räumlicher Ungleichheiten im Wohnen aus einer Energiegerechtigkeitsperspektive für diese Stadt geben. Forschungsfragen dieser Untersuchung werden in Abschnitt 2.5 abgeleitet.

2.1 Öffentliche Akzeptanz und fragmentierte Debatten im Kontext der Energiewende

Auch wenn der Handlungsbedarf zum Erreichen der Klimaschutz-Ziele eindeutig ist, hat sich in den vergangenen Jahren gezeigt, welches Polarisierungspotenzial in den politischen Maßnahmen zu ihrer Umsetzung liegt. Anhand einer Langzeitstudie zur inzwischen ausgelaufenen EEG-Umlage zeigt sich die Tendenz, dass die unmittelbaren Kosten von Maßnahmen für die Energiewende zunehmend im Fokus medialer Diskurse stehen, während ihre Potenziale für Wirtschaft und Gesellschaft in den Hintergrund rücken (Dehler-Holland et al., 2021). Ein starker Fokus auf den kurzfristigen Kosten und der gesellschaftlichen Verteilungswirkung von Maßnahmen für die Energiewende überlagert dabei auch eine Auseinandersetzung mit der langfristigen Kosten- und Verteilungswirkung einer ungebremst fortschreitenden Klimakrise.

Anhand der politischen Verhandlung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) im Jahr 2023 ließ sich die Wirkungsmacht aufgeladener medialer Diskurse beobachten. So beschloss die Deutsche Bundesregierung im Zuge der skandalisierenden Berichterstattung einiger Medien, dass die Regelungen zum Heizungs-austausch erst vier Jahre später als ursprünglich geplant flächendeckend gelten sollen.¹ Wesentliches Thema in medialen Beiträgen waren die befürchteten sozialen Härten durch die Pflicht zum Heizungs-austausch (Jost et al., 2024, S. 15). Dies passt zu dem Ergebnis einer internationalen Metastudie zur gesellschaftlichen Akzeptanz von steuer- und ordnungsrechtlichen Klimaschutzmaßnahmen, dass

¹Die „von Zuspitzung und teils irreführenden Informationen geprägte und resonanzstarke Berichterstattung“ (Jost et al., 2024, S. 20) um den Gesetzesentwurf des GEG ging einer Studie im Auftrag des ThinkTanks Das Progressive Zentrum maßgeblich von rechten Medien und Bild aus, und erfuhr auch in sozialen Medien eine besonders starke Resonanz.

die empfundene Gerechtigkeit („perceived fairness“, Bergquist et al., 2022, S. 236) der Maßnahmen, insbesondere unter dem Aspekt der Verteilungsgerechtigkeit, den stärksten Einfluss auf ihre Bewertung in der Öffentlichkeit hat. Den zweitstärksten Einfluss auf die Bewertung der Öffentlichkeit von Klimaschutzmaßnahmen hat der Metastudie von Bergquist et al. zufolge die empfundene Effektivität der Maßnahmen (2022, S. 236). Die wahrgenommene Wirksamkeit von Klimaschutzmaßnahmen steht jedoch unter anderem im Zusammenhang mit der berichteten Auswirkung auf die eigene finanzielle Situation, wie die deutschlandweite PACE-Studie ergeben hat (Betsch et al., 2024). Die Erwartung einer (ungerechten) finanziellen Belastung könnte somit auch im Fall des GEG die wahrgenommene Effektivität der Maßnahmen negativ beeinflusst haben. Insofern erscheint es plausibel, dass Jost et al. (2024) die fehlende öffentliche Akzeptanz für die Novellierung des GEG maßgeblich darauf zurückführen, dass die Förderrichtlinie mit nach Einkommen gestaffelten Zuschüssen für den Einbau klimafreundlicher Heizungsanlagen erst Monate nach Bekanntwerden des Gesetzesentwurfs konkret ausgearbeitet wurde. Hinzu kommt die zeitliche Dimension als intrinsisches Problem der Wahrnehmung von Klimaschutzmaßnahmen, denn sie wirken sich sowohl finanziell als auch auf die Emissionsminderung in der Regel erst langfristig spürbar positiv aus.

In der medialen und politischen Verhandlung des GEG wurde jedoch kaum darauf Bezug genommen, inwiefern die Rahmenbedingungen der Energieversorgung und des Energieverbrauchs im Wohnen bereits in der Gegenwart ungleich oder ungerecht sind. Eher werden bislang Fragen der ökologischen Anforderungen und sozialen Verträglichkeit häufig gegeneinander diskutiert. So gab es etwa in den 2010er Jahren Forderungen, den Ausbau von erneuerbaren Energien zugunsten sozialverträglicher Strompreise für private Haushalte zu deckeln (Tews, 2014). Umgekehrt lässt sich eine Stellungnahme zum Mietendeckel vom Berliner Klimaschutzrat anführen, in der er vor einer möglichen Bremswirkung auf das energetische Sanierungsgeschehen durch niedrigere Mieten warnt, wodurch die angestrebten CO²-Reduktionsziele gefährdet würden (Klimaschutzrat, 2019). Damit habe er auf Grundlage ökologischer Argumentation zur Delegitimierung einer sozialpolitischen Intervention beigetragen (Vollmer und Michel, 2020, S. 163).

Um die stark fragmentierten Debatten zu überwinden und die vermeintliche Unvereinbarkeit von ökologischer und sozialer Wohnungsfrage aufzulösen, müssten ihre strukturellen Zusammenhänge stärker in den Fokus rücken, so forderten es der Geograph Boris Michel und die Stadt- und Wohnungsforscherin Lisa Vollmer in einem Aufruf zur Debatte (Vollmer und Michel, 2020). An dieser Schnittstelle lassen sich der Diskurs und die Forschung zu Energiegerechtigkeit verorten, die im Folgenden umrissen werden sollen.

2.2 Energiegerechtigkeit als Forschungsagenda

Im englischsprachigen Kontext hat sich – anders als im deutschsprachigen² – ein umfangreiches Forschungsfeld rund um *energy justice* (Energiegerechtigkeit) etabliert, teilweise bilden Studien in diesem Bereich die Grundlage politischer

²Eine nennenswerte Ausnahme bilden die Beiträge im Sammelband „Energie und soziale Ungleichheit“ (Großmann et al., 2017).

Strategien³. Jenkins et al. fassen Energiegerechtigkeit in „Energy Justice: A Conceptual Review“ folgendermaßen zusammen:

Energiegerechtigkeit ist eine relativ neue, fachübergreifende, sozialwissenschaftliche Forschungsagenda, die die Anwendung von Gerechtigkeitsprinzipien auf Energiepolitik (McCauley et al. 2013), Energieproduktion und -systeme (Heffron and McCauley 2014), Energiekonsum (Hall 2013, Jenkins et al. 2014), Energie-Aktivismus (Fuller and McCauley 2015), Energiesicherheit (Sovacool et al. 2013) und Klimawandel (Bickerstaff et al. 2013, Sovacool 2013, Sovacool and Dworkin 2014) zum Ziel hat.

[Übers. d. Verf.] (Jenkins et al., 2016, S. 1)

Diese Definition offenbart bereits die Komplexität der Verflechtung von Energie mit der menschlichen Lebensweise und die Vielzahl gesellschaftlicher Aspekte, in denen Energie eine Rolle spielt und damit Gerechtigkeitsfragen aufwirft. Energiegerechtigkeit und mit ihr verwandte Konzepte gehen auf die 1970er Jahre und die aktivistische Bewegung für Umweltgerechtigkeit zurück, weshalb sie eine philosophische Grundlage teilen: Sie fordern die Auseinandersetzung mit der (Un)gleichheit der Verteilung von Kosten, Lasten und Schäden auf der einen und Rechten, Ressourcen und Nutzen auf der anderen Seite. (Jenkins et al., 2018) Aus dem aktivistischen Ursprung der Begriffe und dem Verständnis als Agenda folgt, dass sie über die Erhebung und Auswertung von Ungleichheiten hinaus auch zu normativen Lösungsansätzen aufrufen (Jenkins et al., 2016).

Gemeinhin werden drei Säulen der Energiegerechtigkeit beschrieben: Verteilungsgerechtigkeit (*distributive justice*), Verfahrensgerechtigkeit (*procedural justice*) und mit steigender Tendenz das neuere Konzept der *recognition justice* (Anerkennungsgerechtigkeit) (Van Uffelen, 2022). Nach John Rawls' Philosophie der Gerechtigkeit verlangt es die Verteilungsgerechtigkeit, dass Gesellschaft und Institutionen dergestalt aufgebaut sind, dass Individuen nicht aufgrund von Faktoren, die sie nicht beeinflussen können, bevorteilt oder benachteiligt werden (Rawls, 1999, S. 76). Dafür ist der Theorie zufolge Verfahrensgerechtigkeit erforderlich, die jedoch weniger leicht messbar ist. Anerkennungsgerechtigkeit betrifft nach der Philosophin Nancy Fraser die Möglichkeiten der sozialen und kulturellen Teilhabe von Menschen (Fraser, 2000).

Mit dem Begriff Energiegerechtigkeit werden stets sozioökonomische Bedingungen diskutiert. Diese werden nicht auf Einkommensungleichheit beschränkt, sondern mit Hinblick auf Zugangs- und Teilhabemöglichkeiten im Energiesystem, sowie dessen Auswirkungen betrachtet (Grafe, 2020, S. 13). Bisher befassen sich Forschungsarbeiten zu Energiegerechtigkeit dabei meistens entweder mit den Bedingungen, beziehungsweise Bevorteilung und Benachteiligung/Belastung auf der Konsum-Seite, oder auf der Produktionsseite von Energiesystemen. Auf Forderungen nach einer Auflösung der binären Betrachtungsweise von Konsum und Produktion wird auf S. 10 eingegangen.

³So etwa das jährliche *English Housing Survey* der Regierung Englands, der eine Vorreiterrolle zugeschrieben wird (u.a. Imbert et al., 2017, S. 264).

Energiearmut

Forschung auf der Konsumseite bezieht sich in der Regel auf das Konzept der Energiearmut (*energy poverty*, auch *fuel poverty* oder *energy insecurity*). Mit Energiearmut wird eine Deprivation von Haushalten beim Energiekonsum bezeichnet. Diese Deprivation kann darin bestehen, dass Haushalte nach Begleichung ihrer Energiekosten nur noch ein sehr geringes Einkommen haben. Sie kann aber auch darin bestehen, dass diese Haushalte nicht die ihrem Bedarf entsprechende Energie verbrauchen (können), also beispielsweise ihre Wohnung nicht angemessen beheizen oder auf den Gebrauch elektrischer Geräte verzichten. Letzteres Phänomen wird in der Literatur unter dem Begriff „versteckte Energiearmut“ besprochen (siehe u.a. Cong et al., 2022; Schumacher et al., 2023, S. 29). Ab welchem Punkt eine Deprivation festzustellen ist, bemisst sich stets an normativen Kriterien. „Der Zusammenhang mit Grundbedürfnissen, die Nicht-Reduzierbarkeit auf Einkommensarmut und die Dringlichkeit des Problems“ (Heindl et al., 2017, S. 257-258) rechtfertigen dabei den eigenständigen Armutsbegriff.

In allen Antworten auf Anfragen und Anträge mit dem Thema Energiearmut hat die Bundesregierung bis dato⁴ auf das Fehlen einer allgemein gültigen Definition des Begriffs verwiesen. Sie verwende den Begriff nicht und halte eine Definition daher für „nicht notwendig“ (Fraktion DIE LINKE, 2017, S. 9); sie verfolge vielmehr „einen ganzheitlichen Ansatz der Armutserfassung und entsprechend der Bekämpfung von Armut, der sich nicht auf einzelne Bedarfselemente konzentriert.“ (Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN, 2019, S. 2) Dabei verwies sie auf die Leistungen der Grundsicherung und der Sozialhilfe, mit denen das Existenzminimum unter Berücksichtigung des Energiebedarfs garantiert werde, sowie auf ihr Ziel „bezahlbare Energiepreise für alle Bürgerinnen und Bürger sicherzustellen“ (ebd., S. 3) und auf individuelle Handlungsmöglichkeiten durch energieeinsparendes Verhalten, Energieeffizienzmaßnahmen oder Lieferantenwechsel.

Mit dem Paket „Saubere Energie für alle Europäer“ haben sich 2019 alle EU-Mitgliedsstaaten dazu verpflichtet, Energiearmut zu „überwachen und in ihre nationalen Energie- und Klimapläne spezifische nationale Ziele zur Energiearmut“ aufzunehmen, zudem „müssen die Mitgliedstaaten den von Energiearmut betroffenen Haushalten in Sozialwohnungen Vorrang einräumen und der Energiearmut in ihren langfristigen Strategien für die Gebäuderenovierung Rechnung tragen“ (Europäische Kommission, 2019, S. 15). Die Evaluation des deutschen Nationalen Klima- und Energieplans (NECP)⁵ befand jedoch, es fehle „eine gezielte Bewertung der Energiearmut und der damit zusammenhängenden Ziele, Vorgaben und Maßnahmen“ (Europäische Kommission, 2020, S. 7), die Empfehlung zu Energiearmut sei damit nicht berücksichtigt worden.

Auch in der letzten Aktualisierung des NECP wird diesen Verpflichtungen nicht nachgekommen. Vielmehr geht daraus hervor, dass der bisherige „umfassende Ansatz“ (BMWK, 2024, S. 120) der Armutsbekämpfung durch Leis-

⁴Eine Suche des Begriffs „Energiearmut“ am 12.03.2025 im Dokumentations- und Informationssystem für Parlamentsmaterialien (<https://dip.bundestag.de/suche>) ergab sechs Anfragen und Anträge mit dem Thema Energiearmut zwischen den Jahren 2012 und 2019 (17. bis 19. Wahlperiode).

⁵In den NECP müssen die EU-Mitgliedsstaaten jeweils ihre Zehnjahresplanung zur Erreichung von Klimaschutz- und Energiezielen darlegen.

tungen der Mindestsicherungssysteme, die den Bedarf für Heizung und Strom berücksichtigen, sowie durch Wohnkostenzuschüsse (Wohngeld) mit einer pauschalen Heiz- und Klimakomponente weiter verfolgt wird. Die weiteren eingeführten Maßnahmen sind auf höhere Einkommen ausgerichtet (Erhöhung des Grundfreibetrags, des Kindergelds und des Mindestlohns), auf Kompensation der Energiepreisanstiege (befristete Strom-, Gas- und Wärmepreisbremse, einmaliger Heizkostenzuschuss, Abschaffung der EEG-Umlage) und auf freiwillige Information und Beratung (Strompreis-Check, Energieberatungen der Verbraucherzentralen) (ebd., S. 118-123). Energiearmut wird dabei weiterhin im Wesentlichen auf Energiepreissteigerungen, Einkommensarmut und uninformierte Verbraucher:innen reduziert und nicht als eigene Problematik anerkannt. Entgegen der Verpflichtung gibt es von staatlicher Seite bislang keine Bestrebungen, Energiearmut in Deutschland systematisch zu erheben und zu untersuchen, um sie mit zielgerichteten, nachhaltig wirksamen Maßnahmen zu bekämpfen.

Energiekostenbelastung als Energiearmutsmaß

Als quantitatives Maß für Energiearmut wird häufig die Energiekostenbelastung (*energy burden*) herangezogen, die das Verhältnis von Energieausgaben zum Einkommen von Haushalten abbildet. Dabei werden verschiedene Schwellen zur Einstufung von Energiearmut verwendet. Aus Großbritannien, wo Energiearmut erstmals systematisch erhoben wurde, stammt die 10 %-Grenze für zumutbare Energiekostenbelastung auf Grundlage des Haushaltsnettoeinkommens. Das 10 %-Maß findet weiterhin in der Forschung Anwendung. Da es ursprünglich auf der Berechnung des zweifachen Medians der Energiekostenbelastung fußte, wird häufig der für den Forschungskontext spezifische zweifache Median als Grundlage der Bewertung von Energiearmut angesetzt. Dieses Maß überzeugt aufgrund seiner Einfachheit und weil es die Belastung relativ zum zeitlichen und räumlichen Kontext abbildet. Problematisch ist dabei jedoch, dass sich aus diesem Maß nicht ableiten lässt, inwiefern Grundbedürfnisse nicht erfüllt werden, sodass die Ergebnisse nur mit Vorsicht interpretiert werden können (Heindl et al., 2017, S. 245). Eine Energiekostenbelastung (EKB) oberhalb von 10 % oder des zweifachen Medians lässt beispielsweise nicht darauf schließen, inwieweit die Wohnung zur Einsparung von Energiekosten nicht angemessen beheizt wird, oder ob aufgrund der Energiekosten an Grundnahrungsmitteln gespart werden muss.

In England wird inzwischen der *Low-Income/High-Cost*-Indikator angewandt, der das nach Struktur und Größe des Haushalts gewichtete Einkommen (Äquivalenzeinkommen) nach Abzug aller Wohnkosten betrachtet, um den realen Lebensstandard der Haushalte abzubilden (Imbert et al., 2017, S. 268). Dieser Indikator lässt sich jedoch nur auf Basis einer detaillierten Erhebung auf der Haushaltsebene anwenden, wie es die Englische Regierung in Form des jährlichen *English Housing Survey* tut. Dort, wo ein Mangel an Daten zu Einkommen und Wohnkosten besteht, kann Energiearmut nur modelliert werden, indem die verfügbaren Daten kombiniert und/oder auf der Grundlage bestimmter Annahmen disaggregiert werden. Imbert et al. nutzen für ihre Fallstudie zu Straßburg dafür etwa Daten zum Haushaltstyp sowie zur Wohnnutzung, also ob Wohnungen Eigentum der Bewohner:innen sind oder an sie vermietet werden (2017, S. 276). Die verschiedenen monetären Energiearmutsmaße sind jeweils mit eigenen Problemen behaftet und ihre

Anwendung kann im selben Anwendungsbereich sehr unterschiedliche Ergebnisse haben (Heindl et al. in: Großmann et al., 2017, S. 251).

Ein wesentliches Problem für diese Messansätze sind sogenannte Rebound- und Prebound-Effekte. So verbrauchen Bewohner:innen von Gebäuden mit niedrigen Energiekennwerten häufig mehr Energie, als angenommen (Rebound-Effekt), während Bewohner:innen ineffizienter Gebäude (mit entsprechend hohen Energiekennwerten) häufig bereits weniger Energie verbrauchen, als Bedarfsberechnungen annehmen (Prebound-Effekt). So kann es dazu kommen, dass sich die erwarteten Energieeinsparungen bei energetischer Gebäudemodernisierung nicht einstellen, denn die Bewohner:innen verbrauchen dann nach der Maßnahme mehr Energie entsprechend ihres tatsächlichen Bedarfs. Die Wirkung der Maßnahme für den Klimaschutz wird demnach überschätzt. Zudem kann die prognostizierte Energiekosten-Ersparnis aufgrund der Modernisierung für die Haushalte geringer ausfallen als angenommen. Das ist besonders dann problematisch, wenn kostspielige Maßnahmen umgesetzt werden, die sich für energiearme Haushalte nicht rechnen.

In ihrer Studie basierend auf Daten aus Deutschland befanden Sunniko-Blank und Galvin 2012, die den Prebound-Effekt erstmals benannten, dass der reale Verbrauch der Haushalte durchschnittlich 30 % unter dem berechneten Energiekennwert von Gebäuden liege, wobei die Differenz mit der Höhe des berechneten Energiekennwertes stieg. Demnach sind gerade Haushalte in Gebäuden, bei denen ein besonders hohes Einsparpotenzial berechnet wird, häufig bereits besonders sparsam, während der Verbrauch in vermeintlich besonders effizienten Gebäuden teilweise sogar den Energiekennwert übersteigt. Der Verbrauch variiere jedoch auch stark zwischen Wohnungen mit den gleichen Energiekennwerten - hier bestehe sozialwissenschaftlicher Forschungsbedarf, um das unterschiedliche Verhalten zu erklären (ebd., S. 266). Der Prebound-Effekt stellt insofern eine Einschränkung für die Energiekostenbelastung als Maß der Energiearmut dar. Werden die Kosten basierend auf dem realen Verbrauch berechnet, bleibt eine Deprivation in Form eines nicht dem Bedarf entsprechenden Verbrauchs unsichtbar; werden die Kosten basierend auf dem theoretischen Bedarf berechnet, können die Potenziale zur Energieeinsparung und damit die Wirtschaftlichkeit von Modernisierungsmaßnahmen für die Bewohner:innen falsch eingeschätzt werden.

Mehrdimensionale Messansätze können Abhilfe für dieses Dilemma schaffen. Neben der Messung von Haushaltsausgaben für Energie anhand absoluter oder relativer Schwellenwerte lassen sich noch zwei weitere Kategorien von Messansätzen unterscheiden: 1) Konsensuelle Ansätze zur Bewertung des eigenen Wohn- und Lebensstandards im Rahmen von Befragungen und 2) direkte Messung des Niveaus der Energieversorgung anhand eines festgelegten Standards (Thema und Vondung, 2020, S. 6). Indem der Ausgabenanteil mit einem Indikator wie Energieeffizienz, subjektiver Wahrnehmung oder Lebenszufriedenheit kombiniert werde, könne nicht nur das Ausmaß von Energiearmut, sondern auch ihre Tiefe erfasst werden (Heindl et al., 2017, S. 252). Dabei müsse das Ausmaß der Betroffenheit von Haushalten auch unterschiedliche Bedürfnisse und Anforderungen aufgrund ihrer Lebenssituation berücksichtigen (André Schaffrin und Schmidt-Catran, 2017, S. 296-297). Besonders politisch relevant sei es allerdings, die langfristige Dynamik von Energiearmut erfassen zu können (ebd., S. 259). Voraussetzung dafür ist ein einheitlicher und damit möglichst vergleichbarer Messansatz, der kontinuierlich angewandt wird.

Auflösung der binären Perspektive auf Konsum und Produktion

Im Diskurs um Energiegerechtigkeit wird außerdem zunehmend gefordert, die binäre Betrachtung von Energieproduktion und -konsum zugunsten einer ganzheitlichen Betrachtung von Energiesystemen aufzulösen (u.a. Jenkins et al., 2016). In der Produktion dezentraler Systeme zur Erzeugung erneuerbarer Energie bestehen - wie in den fossilen Systemen auch - globale Wirtschaftsinteressen und Machtdynamiken, die bestehende sozioökonomische Ungleichheiten und politische Polarisierung auf der regionalen Ebene verschlimmern können, wie Brock et al. anhand des Niedergangs der Photovoltaik-Industrie in Bitterfeld beschreiben (2021). Wenn Technologien zur dezentralen Produktion und Speicherung erneuerbarer Energien im Zuge der Energiewende günstiger und effizienter werden, können zudem bisherige Konsument:innen zugleich Produzent:innen (sogenannte „Prosument:innen“) werden. So können sie ihre Abhängigkeit von fossilen Energieträgern verringern, deren Preise voraussichtlich weiter steigen und zudem der Volatilität geopolitischer Dynamiken unterliegen.

Aus den Faktoren, die eine dezentrale Produktion und Speicherung von erneuerbaren Energien begünstigen oder erschweren, ergibt sich insofern eine Bevorteilung oder Benachteiligung aus Sicht der Energiegerechtigkeit. Zu diesen Faktoren gehören maßgeblich das Vermögen, das für die Anfangsinvestition in die Technologie erforderlich ist, die Ausgestaltung von Subventionen, die Art der Wohnnutzung oder Eigentumsform sowie typologische Eigenschaften der Wohngebäude, die auch mit der Energieeffizienz des Gebäudes im Zusammenhang stehen. So ergab eine Fallstudie zu Photovoltaik in Kalifornien, dass Bevölkerungsgruppen, die unter sozioökonomischen, gesundheitlichen und Umweltaspekten bereits benachteiligt sind, eine sehr viel geringere Adoptionsrate als die restliche Bevölkerung hatten und prognostizierte eine wachsende Disparität, solange keine Intervention stattfindet (Lukanov und Krieger, 2019).

Um derartige Entwicklungen im Zuge der Energiewende in Deutschland frühzeitig zu erkennen und gegebenenfalls intervenieren zu können, müssen die sozio-ökonomischen Bedingungen mit Bezug auf Energie systematisch und kontinuierlich erfasst werden. Durch die Berücksichtigung von Haushaltsstruktur und -größe beim Ausgabenanteil und weiterer Dimensionen der Deprivation kann sich ein differenzierteres Bild der Energiearmut ergeben. Dort, wo keine ausreichend detaillierten Daten erhoben werden, um komplexere Indikatoren zu bilden, kann mit weniger anspruchsvollen Indikatoren und Modellierungen auf Grundlage der verfügbaren Daten versucht werden, den Status Quo der Ungleichheit und sich abzeichnende Dynamiken zu erfassen.

Räumliche Gerechtigkeit

Zwar wird die räumliche Manifestierung von Ungleichheiten im Kontext der Forschung zu Energiegerechtigkeit bereits vielfach dargestellt, seltener jedoch wird die Frage der räumlichen Gerechtigkeit (*spatial justice*) explizit verhandelt. Theoretiker wie David Harvey, Mustafa Dikeç oder Edward Soja postulieren, dass der Raum nicht lediglich der Hintergrund ist, auf dem sich soziale Ungleichheit abbildet: Raum wird vielmehr durch soziale Beziehungen und Praktiken konstruiert, während er diese zugleich (re)produziert und erhält, und spielt somit eine aktive Rolle in der Entwicklung von Ungleichheiten. (Harvey, 2004; Dikeç, 2001; Soja, 2009) Dieses relationale Raumverständnis begründet den

sogenannten *spatial turn* in den Sozialwissenschaften seit den 1990er Jahren, und damit einen Perspektivwechsel vom Einzelfall hin zur Verwobenheit des Räumlichen und des Sozialen (Löw, 2015). Aus diesem Verständnis heraus wird in der Forschung zu Energiegerechtigkeit gefordert, die räumliche Dimension stärker herauszuarbeiten.

Energiearmut bilde sich im Zusammenspiel der klimatischen Bedingungen des Standortes mit den räumlich ungleich verteilten Eigenschaften des gebauten (Wohn-)Umfelds und der infrastrukturellen Versorgung (Bouzarovski und Simcock, 2017, S.643). Obwohl sich eindeutige geographische Muster der Energiearmut und geographische Abhängigkeiten ihrer Ursachen zeigten, so Bouzarovski und Simcock, werde die Rolle räumlicher Ungleichheiten im Energiesystem bei der Entstehung von Energiearmut in der Literatur bisher nicht ausreichend beleuchtet und die Implikationen aus einer Gerechtigkeitsperspektive zu wenig erörtert (2017, S. 640-642). Brown et al. ordnen die Vielzahl an Faktoren, die mit Energiekostenbelastung korrelieren, in folgende Kategorien: Standort und Geografie, Eigenschaften des Wohnungsbestands, sozioökonomische Situation, Energiepreise und -politik sowie Verhaltensfaktoren. (Brown et al., 2020, S. 6) Zu den Eigenschaften des Wohnungsbestands, für die Studien in den U.S.A. einen Zusammenhang mit hoher Energiekostenbelastung ergeben haben, zählten besonders ein hohes Gebäudealter, Mehrfamilienhäuser und kommunale sowie vermietete Wohnungsbestände im Allgemeinen, da die Mieter:innen oft keine Kontrolle über die Einstellungen der Heiz- und Klimatisierungssysteme hätten (ebd.). Die Bedeutung und das Zusammenspiel der verschiedenen Faktoren, die Energiearmut bedingen, scheint dabei je nach nationalem, regionalem und lokalem Kontext zu variieren. Vereinzelt Fallstudien in Deutschland anhand kommunaler Statistiken haben etwa ergeben, „dass vor allem unsanierte innerstädtische Altbauviertel sowie ältere Einfamilien- und Reihenhäuser zu den Problemfällen zählen“ (Welz und Großmann, 2017, S. 527), es fehlen jedoch weitestgehend kleinräumige Daten, auf deren Grundlage belastbare Aussagen getroffen werden könnten. Länderübergreifende Untersuchungen seien herausfordernd und bislang eher selten, da sie vergleichbare Erhebungsmethoden und Daten brauchen und dennoch den möglichen Einfluss von Kontextvariablen berücksichtigen müssen (André Schaffrin und Schmidt-Catran, 2017, S. 292). Länderübergreifenden Einflussfaktoren sind daher nur mit Einschränkungen feststellbar.

In jedem Fall zeigen Analysen von Energiearmut, dass soziale und räumlich-bauliche Aspekte oft miteinander einhergehen. Transferabhängige Haushalte leben beispielsweise öfter in Gebäuden, die subjektiv als renovierungsbedürftig eingestuft werden (Welz und Großmann, 2017, S. 526). Verschiedene Studien im westeuropäischen Kontext haben eine positive Korrelation zwischen dem Alter von Personen in einem Haushalt und ihrem Energieverbrauch und/oder ihren (absoluten) Energiekosten ergeben. Diese ließen sich jedoch nicht unmittelbar auf das Alter der Bewohner:innen als Faktor zurückführen, sondern auf die kombinierte Wirkung kleinerer Haushaltsgrößen bei verhältnismäßig viel Wohnfläche, mehr in der Wohnung verbrachter Zeit und dem Bedürfnis nach einer höheren Wohntemperatur (Schüle, 2017, S. 506). Der Trend hin zu kleineren Haushaltsgrößen steigere zudem insgesamt den Pro-Kopf-Energieverbrauch, sodass eine strikte Trennung baulicher Aspekte von sozioökonomischen und Lebensstil-Aspekten kaum möglich sei (ebd.). Die räumliche Gerechtigkeitsperspektive verweist daher auf die Notwendigkeit einer integrierten Betrachtung dieser Aspekte und ihrer Wechselwirkungen.

Mit Hinblick auf die Auswirkungen von Energiearmut ist es relevant, räumliche Überlagerungen verschiedener Belastungen erfassen zu können. So hat Energiearmut etwa besonders schlimme Auswirkungen, wenn sie sich räumlich dort konzentriert, wo ein schlechter Gesundheitszustand der Bevölkerung festzustellen ist (Bouzarovski und Simcock, 2017, S. 645). In der Erfassung von Mustern und Zusammenhängen von Energiearmut in ihrer räumlichen Komponente spielt der Betrachtungsmaßstab eine Schlüsselrolle. Gerade in quantitativen Analysen können Durchschnittsermittlung und Aggregation von Daten je nach Zuschnitt und Größe der räumlichen Einheiten die Ungleichheiten und zusammenhängenden Faktoren zeigen oder aber verschleiern.

2.3 Energiegerechtigkeit und die Wohnungsfrage

Ogleich Fragen der Energiegerechtigkeit untrennbar mit der Wohnungsfrage verbunden sind, werden sie in Deutschland bislang nicht mit derselben politischen Brisanz verhandelt. Energiearmut werde gesellschaftlich und wissenschaftlich erst dann problematisiert, wenn Mehrbelastungen plötzlich auftreten oder zumindest erwartet werden, wie im Fall der EEG-Umlage (André Schaffrin und Schmidt-Catran, 2017, S. 292). Auch der befürchtete starke Energiepreisanstieg infolge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und die GEG-Novelle vom Januar 2024 lösten Debatten um die Energiekosten von Haushalten aus, in denen Ungleichheit oder Ungerechtigkeit im Status Quo jedoch kaum eine Rolle spielten (wie in Abschnitt 2.1 bereits geschildert).

Die Wohnungsfrage war von Anbeginn politisiert. Im Zuge des rasanten Bevölkerungswachstums von Städten in der Industrialisierung wurde die Wohnung zur Ware, die auf dem Wohnungsmarkt gemietet oder gekauft werden konnte (Siebel, 2022, S.1). Seit Friedrich Engels anhand seiner Schilderung der miserablen Wohnbedingungen der Arbeiter:innen in London im Jahr 1872 seine Überlegungen „Zur Wohnungsfrage“ formulierte, sind viele soziale Bewegungen rund um das Thema entstanden. Im Kern dreht sich die Wohnungsfrage „(...) zum einen darum, zu bestimmen, was denn eine menschenwürdige Wohnung ausmache, und zum anderen, wie die Versorgung mit entsprechenden Wohnungen für alle sichergestellt werden könnte.“ (ebd., S.1) In Bezug auf den ersten Aspekt lässt sich feststellen: Wenn als Ausgangspunkt für „menschenwürdiges“ Wohnen das vom Bundesverfassungsgericht definierte Existenzminimum genommen wird, müssen nicht nur Kriterien für die physische Gesundheit der Bewohnenden, sondern auch ein Minimum an gesellschaftlicher und kultureller Teilhabe gewährleistet sein (Bundesverfassungsgericht, 2010). Demnach ist für menschenwürdiges Wohnen nicht nur entscheidend, ob Haushalte über genügend Wohnfläche, Licht, Belüftungsmöglichkeiten und Warmwasser verfügen, ihre Wohnung auf ein angemessenes Maß heizen oder kühlen können und elektrische Geräte betreiben können. Menschenwürdiges Wohnen ist auch daran zu bemessen, ob das verfügbare Einkommen nach Deckung der Wohnkosten für ein Mindestmaß gesellschaftlicher Teilhabe ausreicht. Die Wohnkosten beinhalten dabei die „kalten“ Betriebskosten für Müllentsorgung, Gebäudeversicherung und Grundsteuer, die Heiz- und Stromkosten, und bei Mieter:innen die Miete. Wenn Haushalte ihren Energieverbrauch zu Lasten eines angemessenen Wohnstan-

dards einschränken müssten, damit die Wohnkosten ihre gesellschaftliche Teilhabe nicht gefährden, rückt zunehmend der zweite Aspekt der Wohnungsfrage in den Fokus: Wie kann die Versorgung mit menschenwürdigen Wohnungen für alle gelingen? Oder, anders gefragt: Woran scheitert unter den aktuellen Bedingungen die Versorgung aller Haushalte mit menschenwürdigen Wohnungen, in denen sie die ihrem Bedarf entsprechende Energie verbrauchen können, ohne dass ihre gesellschaftliche Teilhabe eingeschränkt wird?

Gefahr der Energiearmut im Kontext angespannter Wohnungsmärkte und eines hohen Mieter:innanteils

In Großstädten mit einem hohen Anteil Mietwohnungen und einem angespannten Wohnungsmarkt ist unverkennbar, dass Energiegerechtigkeit mit der Wohnungsfrage verwoben ist. Während Mieter:innen die Kosten für Heizung und Strom tragen, liegen die Handlungsspielräume für nennenswerte Steigerungen der Energieeffizienz von Wohngebäuden und den Austausch von Heizungssystemen bei den Eigentümer:innen. Solange jedoch das Wohnungsangebot knapp ist und Mieten auch ohne Modernisierungen erhöht werden können, ist die energetische Sanierung von Wohngebäuden für profitorientierte Vermieter:innen wenig attraktiv. Wenn Mieter:innen aber sowohl dem weiteren Anstieg der Kaltmieten als auch der Energiepreise ausgesetzt sind, ohne dass Lohnanstiege die Kosten ausgleichen, wird entweder ihr verfügbares Einkommen immer kleiner, oder sie müssen zur Einsparung der Kosten ihren Wohnstandard reduzieren (siehe „versteckten Energiearmut“, S. 7). Hinzu kommt, dass Haushalte mit geringen Einkommen überdurchschnittlich oft zur Miete wohnen: Von den Haushalten im untersten Einkommensdezil sind 90 % Mieter:innen (ebd., S. 7).

In der Regel werden diejenigen, deren verfügbares Einkommen nicht für Wohnkosten und ein Mindestmaß gesellschaftlicher Teilhabe nicht ausreicht, Leistungen der Mindestsicherungssysteme oder Wohnkostenzuschüsse gewährt. Bei ersteren werden die Kosten für Heizung innerhalb bestimmter Richtwerte berücksichtigt, bei zweiteren wird eine nach Anzahl der Personen gestaffelte Pauschale gezahlt. Haushalte, die diese Leistungen aus verschiedenen Gründen nicht beziehen, oder nicht beziehen können weil sie beispielsweise knapp über den Bemessungsgrenzen liegen, sind dann jedoch der Energie- und Wohnarmut ausgeliefert (Schumacher und Noka, 2021, S. 41). Zugleich trägt die Zahlung der Leistungen nicht dazu bei, den Energieverbrauch und damit die Wohnkosten insgesamt nachhaltig zu verringern. Im Gegenteil könnten, wenn die Mieten und Energiepreise weiter steigen, immer höhere Wohnkosten durch staatliche Leistungen und Zuschüsse kompensiert werden müssen, und immer mehr Haushalte darauf angewiesen sein. In ihrer Studie zur Wärmekostenbelastung von Haushalten in Mehrfamilienhäusern stellen Schumacher et al. (2023, S. 43-47) fest, dass Unterstützungszahlungen an stark belastete Gruppen übergangsweise wichtig seien, um ihren Energiebedarf zu decken und ihre Energiekosten abzufedern. Vor allem brauche es aber Maßnahmen, die auf den Energieverbrauch und den energetischen Zustand der - deutlich überwiegend in Mehrfamilienhäusern befindlichen - Wohnungen abzielen. Damit würden die Energiekosten nachhaltig gesenkt und die Resilienz der Haushalte gegenüber schwankenden Energiepreisen gestärkt.

Auch staatliche Fördermittel für energetische Gebäudesanierung entfalten bei privaten und gewerblichen Vermieter:innen eine geringere Anreizwirkung als

bei Eigentümer:innen, die ihre Wohnungen selbst nutzen, denn die Inanspruchnahme von Fördermitteln mindert die nach § 559 BGB anteilig umlagefähigen Modernisierungskosten, mit denen die Kaltmiete dauerhaft erhöht werden kann. Die dauerhaften Mieterhöhungen aufgrund von Modernisierungen wirken sich zudem auf die ortsübliche Vergleichsmiete im Mietspiegel⁶ aus und tragen damit zusätzlich zur Steigerung der Mietpreise in der Umgebung bei. Insgesamt bietet die Möglichkeit der dauerhaften Umlage einen Anreiz für möglichst teure, nicht aber möglichst tiefe und an Klimazielen orientierte Modernisierungsmaßnahmen, sodass Mieter:innen einen Anstieg ihrer Warmmiete bei energetischer Sanierung ohne Inanspruchnahme von Fördergeldern fürchten müssen (Mellwig, 2024, S. 12; Schumacher und Noka, 2021, S. 44).

Die Evaluation der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) zeigt ihre Anreizwirkung unter den Voraussetzungen des derzeitigen Mietrechts deutlich: Die geförderten Maßnahmen in Wohngebäuden entfielen 2022 zu zwei Dritteln auf von Eigentümer:innen selbst genutzten Wohnraum, und nur zu einem Drittel auf vermieteten Wohnraum (Heinrich et al., 2024, S. XVIII). Dabei leben in Deutschland 58,2 % der Haushalte zur Miete, in den sieben größten deutschen Metropolen sogar 79,7 % (Destatis, 2024). Geförderte Sanierungen fanden deutlich überwiegend (zu 68 %) in Lagen mit dem durchschnittlichen regionalen Mietniveau statt, zu 27 % in Lagen oberhalb des regionalen Mietniveaus und nur zu 5 % in benachteiligten Lagen (Heinrich et al., 2024, S. 29). Sogar unter den privaten Zuwendungsempfänger:innen (Wohnungseigentümer:innen) ging die Inanspruchnahme der Fördermittel mit der Höhe der Einkommensgruppe einher, sodass ein Großteil (41 %) ein monatliches Haushaltsnettoeinkommen über 5000 € hatte (Heinrich et al., 2024, S. 26). Die sozial-räumlich ungleichmäßige Wirkung der Bundesförderung ist somit eindeutig: Es scheint, dass gerade diejenigen Haushalte mit geringen Einkommen, die zur Miete wohnen, und die in benachteiligten Lagen wohnen, am wenigsten von ihr profitieren.

Studien zur sozialverträglichen Energie- und Wärmewende empfehlen daher die Absenkung des umlagefähigen Anteils der Modernisierungskosten (beispielsweise von den bisher acht auf drei Prozent) in Kombination mit einer Neuausrichtung und Erhöhung der Fördermittel, etwa in Form eines „Drittmodells“ oder einer „Warmmietenneutralen Sanierung“ (Mellwig, 2024; Mellwig, 2024; Bergmann et al., 2021; Bergmann et al., 2022; Schumacher et al., 2023). Diese Ansätze haben beide eine gerechtere Verteilung der Kosten für energetische Modernisierung von Wohngebäuden zwischen Vermieter:innen, Mieter:innen und der öffentlichen Hand zum Ziel. Um das Gefühl der Teilhabe zu stärken, müssten zudem zugänglichere, gegebenenfalls aufsuchende Beratungsangebote mit einer stärkeren lokalen Präsenz sowohl Mieter:innen als auch Vermieter:innen über ihre Rechte und Pflichten informieren (Schumacher und Noka, 2021). Wenn diese Rahmenbedingungen geschaffen würden, sich das Sanierungsgeschehen aber nicht ausreichend beschleunige, seien auch Änderungen der gesetzlichen Vorgaben etwa im BauGB oder im GEG denkbar (Bergmann et al., 2021; Weiß et al., 2021). Aus der vereinbarten Prüfung eines Teilwarmmietenmodells im Koalitionsvertrag der Bundesregierung 2021 (SPD et al., 2021, S. 71) folgten jedoch außer dem Kurzgutachten von Bergmann et al. 2022 keinerlei Gesetzesinitiativen.

⁶Nach §558 BGB wird die ortsübliche Vergleichsmiete auf Grundlage aller neu abgeschlossenen oder geänderten Mietverträge der letzten sechs Jahre in einem Gebiet berechnet.

Angesichts der beschriebenen Problemlagen steht nicht nur zu befürchten, dass die Modernisierungsumlage und die Förderung für energetische Sanierung in ihrer aktuellen Ausgestaltung insbesondere in Großstädten keine geeigneten Anreize zur Erreichung der für die Klimaziele erforderlichen Sanierungsrate und -tiefe bieten. Dort, wo sich steigende Energiepreise mit einem angespannten Wohnungsmarkt überlagern, wird die Gefahr der Energiearmut - und der Wohnarmut insgesamt - verschärft. Welche Rahmenbedingungen es braucht, damit alle Haushalte die für menschenwürdiges Wohnen notwendige Energie bezahlen können, und zugleich die Ziele zur Senkung der Treibhausgasemissionen im Wohnen erreicht werden können, ist damit sowohl eine Frage der Energiegerechtigkeit als auch Bestandteil der Wohnungsfrage. Unter Einbezug beider Betrachtungsansätze und Forschungsfelder könnten robustere Lösungsansätze für soziale und ökologische Gerechtigkeit im Wohnen entstehen.

2.4 „Die aktuellen Probleme wie in einem Brennglas“: Energiegerechtigkeit und Wohnen in Berlin

Für seine Aktualisierung des „Drittelmodells“, dessen Mit-Urheber er ist, nutzte Peter Mellwig Daten zum Wohnungsmarkt in Berlin. Unter anderem aufgrund des hohen Mieter:innenanteils, der hohen Nachfrage, des hohen Potenzials für Mieterhöhungen bei Modernisierungen und des im bundesweiten Vergleich unterdurchschnittlichen Haushaltseinkommens fokussierte der Berliner Wohnungsmarkt, so Mellwig, „die aktuellen Probleme wie in einem Brennglas“ (Mellwig, 2024, S. 21). Unter den aktuellen Bedingungen berechnete er in seiner Studie einen Anstieg der Warmmiete durch energetische Gebäudesanierung ohne Förderung zwischen 1,17 - 2,19 € je Quadratmeter (ebd., S. 42).

Im Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm (BEK) für den Umsetzungszeitraum 2022-2026 ist eine Reduktion der Emissionen im Gebäudesektor von 47 % bis 2030 gegenüber dem Referenzjahr 2019 festgeschrieben (Der Senat von Berlin, 2022, S. 20). Hierfür müsse die jährliche Sanierungsrate bis 2026 auf 2,5 % und bis 2030 auf 3,3 % gesteigert werden. Die Sanierungsrate in Berlin verharre bislang „auf einem klimapolitisch unzureichenden Niveau von unter 1 %“ (Der Senat von Berlin, 2023a, S. 35). Da die Sozialverträglichkeit von Sanierungen für Mieter:innen angesichts der aktuellen Gesetzeslage und der bereits rasant steigenden Wohnkosten nicht gegeben sei, bestehe hier ein Zielkonflikt (ebd., S. 16). Dieser sei nur durch Gesetzesänderungen auf Bundesebene zu beseitigen (siehe insbesondere Maßnahme „G-0 Initiativen des Landes Berlin auf Bundesebene“, ebd., S. 107-109). So zeigt sich ein Bewusstsein darüber, dass Maßnahmen für die Energiewende im Gebäudebestand Ungleichheiten produzieren und verschärfen könnten. Um auf der Landesebene zur Minderung dieser Ungleichheiten beizutragen, wurde die BEK-Maßnahme „G-12 Sozialverträglichkeit energetischer Maßnahmen“ durch das Förderprogramm der Investitionsbank Berlin (IBB) „IBB Soziale Wohnraummodernisierung“ mit einer Laufzeit von Februar 2023 bis Ende 2025 umgesetzt. Das Programm gewährt rückzahlbare Zuschüsse für die energetische Modernisierung von Wohnraum mit der Bedingung einer 15-jährigen Mietpreis- und Belegungsbindung beziehungsweise einer Verlängerung der Bindung bei bereits gebundenem Wohnraum (IBB, n. d.).

Bislang sind keine Berichte über die Umsetzung des Programms veröffentlicht worden, die Rückschlüsse auf seine Wirkung zulassen.

Mit der BEK-Maßnahme „G-15 Bottom-Up Strategie als Ansatz zur Erhebung des Modernisierungszustands im Berliner Gebäudebestand“ sollen realistische Energieeinsparpotenziale in verschiedenen Gebäudekategorien ermittelt werden, die künftig bei der Vergabe von Fördermitteln und bei der Entwicklung von Strategien zur Steigerung der Sanierungsrate und -tiefe berücksichtigt werden können (Der Senat von Berlin, 2023a, S. 140-142). Die Kriterien, mit denen der Beschreibung der Maßnahme nach Einsparpotenziale ermittelt werden sollen, sind weitestgehend technischer Natur. Es scheint nicht vorgesehen zu sein, demografische und sozioökonomische Aspekte, den Wohnflächenverbrauch oder den tatsächlichen bisherigen Energieverbrauch der Bewohner:innen in der Modellierung zu berücksichtigen. So könnten jedoch aufgrund des bereits besprochenen Prebound-Effekts (siehe 9) die Potenziale zur Energieeinsparung und die Wirtschaftlichkeit von Modernisierungsmaßnahmen falsch eingeschätzt werden. Damit Strategien, mit dieser Maßnahme entwickelt werden sollen, die angestrebte ökologische und soziale Wirkung entfalten können, ist eine dezidierte Auseinandersetzung mit Energiearmut und den ungleichen Rahmenbedingungen des Energieverbrauchs von Haushalten erforderlich. Dies gilt besonders dann, wenn aufgrund ermittelten Einsparpotenziale im Rahmen dieser Maßnahme Sanierungen veranlasst werden, deren Kosten auf geringverdienende Mieter:innen umgelegt werden können.

2.5 Abgeleitete Forschungsfragen

Solange bestehende Ungleichheiten im Nexus zwischen Energie und Wohnen nicht systematisch erfasst und untersucht werden, besteht die Gefahr, dass Strategien und Maßnahmen für die Energiewende in Wohngebäuden sozialräumliche Ungleichheiten verschärfen. Zudem könnte ihr Beitrag zur Reduktion der Treibhausgasemissionen geringer ausfallen als erhofft. Um bestehende Ungleichheit im Energieverbrauch von Haushalten und Energiearmut zu erfassen und die strukturellen Ursachen zu verstehen, gilt es, die kontextspezifischen Zusammenhänge zwischen baulich-technischen Aspekten der Wohngebäude und der Energieversorgung auf der einen Seite und sozioökonomischen und demografischen Aspekten auf der anderen Seite zu untersuchen. Der Stadtstaat Berlin eignet sich dabei als Untersuchungsraum, in dem komplexe Problemlagen im Wohnsektor sowohl aus Perspektive der Energiegerechtigkeit als auch der Wohnungsfrage bestehen.

Die vorliegende Arbeit will durch eine räumliche Analyse für Berlin einen Impuls zur Auseinandersetzung mit Energiegerechtigkeit im Wohnen geben. Im Bewusstsein darüber, dass der Raum soziale Ungleichheiten nicht nur abbildet, sondern (re)produziert, soll die sozialräumliche Dimension von Ungleichheit im Fokus der Untersuchung stehen. So stellt sich die **zentrale Forschungsfrage**:

Inwiefern bestehen aus Perspektive der Energiegerechtigkeit räumliche Ungleichheiten im Wohnen in Berlin, und wie hängen diese mit strukturellen Aspekten des Wohnens zusammen?

Zur Beantwortung dieser Frage wird sie in die folgenden Forschungsfragen untergliedert:

1. *Wie lassen sich räumliche Ungleichheiten im Wohnen aus einer Energiegerechtigkeitsperspektive für Berlin erfassen?*
2. *Inwiefern bestehen räumliche Ungleichheiten im Energieverbrauch und in der Energiekostenbelastung von Haushalten?*
3. *Welche Zusammenhänge haben räumliche Ungleichheiten im Energieverbrauch und in der Energiekostenbelastung mit strukturellen Aspekten des Wohnens?*

Zunächst wird die erste (Unter-)Forschungsfrage durch den Entwurf einer modellhaften Methodik auf Grundlage des in diesem Kapitel beschriebenen Forschungsstands und der verfügbaren Daten beantwortet (Kapitel 3). So lassen sich Indikatoren zum Energieverbrauch und zur Energiekostenbelastung (EKB) von Haushalten ableiten, die der Beantwortung der zweiten und dritten Forschungsfrage dienen.

3 Methodik

Für eine räumliche Analyse von energiebezogenen Ungleichheiten im Wohnen eignet sich Berlin als Untersuchungsraum, weil es in dieser Stadt verschärfte sozial-ökologische Zielkonflikte im Kontext der Klimakrise und der angestrebten Transformation des Gebäudebestands zu bewältigen gilt. Somit liegt in der Erfassung solcher Ungleichheiten und ihrer sozial-räumlichen Zusammenhänge ein erhebliches Potenzial für eine zielgerichtete Gestaltung des weiteren Transformationspfads unter Gerechtigkeitsaspekten und für die Zusammenführung der Diskurse um Energiegerechtigkeit und um Wohnen.

Die konsumseitige Energiegerechtigkeits-Forschung beruht häufig auf Ansätzen zur Messung der Energiearmut von Haushalten, darunter überwiegend auf quantitativen Maßen des Ausgabenanteils wie der Energiekostenbelastung (EKB), dem Verhältnis der Energiekosten von Haushalten zu ihrem Nettoeinkommen. Zwar werden mehrdimensionale Messansätze empfohlen, die neben dem Ausgabenanteil für Energie auch subjektive (Selbst-)Einschätzungen zum Lebensstandard von Haushalten und/oder die Bewertung des Niveaus der Energieversorgung und der Gebäudeeffizienz nach objektiven Kriterien beinhalten. Für Berlin gibt es bislang jedoch keine repräsentativen Erhebungen dieser Art. Da eine solche Erhebung den Rahmen dieser Arbeit übersteigt, werden öffentlich verfügbare Sekundärdaten genutzt. Unter Berücksichtigung ihrer Eigenschaften (etwa räumliche Granularität, sektorale Abgrenzung, Zeitpunkt der Erhebung) werden Datensätze ausgewählt und verarbeitet, um den Energieverbrauch von Haushalten und ihre EKB zu berechnen. Aus dieser Abschätzung lassen sich Indikatoren für räumliche Ungleichheit aus einer Energiegerechtigkeitsperspektive ableiten. Mit diesem Vorgehen wird die erste Forschungsfrage (1) *Wie lassen sich räumliche Ungleichheiten im Wohnen aus einer Energiegerechtigkeitsperspektive für Berlin erfassen?* modellhaft beantwortet und zugleich die Grundlage für die Beantwortung der zweiten und dritten Forschungsfragen geschaffen.

Als räumliche Ebene der Analyse dienen die 542 Planungsräume (PLR) in Berlin. PLR sind die kleinräumigste Ebene, auf der das Amt für Statistik Berlin Brandenburg (AfSBB) Daten zur sozialen Struktur und der Struktur des Wohnungsbestands veröffentlicht. Zudem werden PLR, anders als beispielsweise Postleitzahlen (PLZ), nach dem Kriterium der lebensweltlichen Homogenität gebildet. Dies gilt sowohl mit Hinblick auf ihre sozioökonomische als auch auf ihre bauliche Struktur (Senatsverwaltung für und Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, 2024).

Im Folgenden werden zunächst die Datenlage und ihre Herausforderungen im Kontext dieser Arbeit beschrieben. Anschließend werden in Abschnitt 3.2 die Verarbeitungsschritte und Annahmen erläutert, auf deren Grundlage in Abschnitt 3.3 Indikatoren zu Ungleichheit im Energieverbrauch und in der EKB von Haushalten abgeleitet werden. Abschnitt 3.4 erklärt, wie die abgeleiteten Indikatoren zur Beantwortung der Forschungsfragen ausgewertet werden.

3.1 Datenlage

Da keine repräsentativen Erhebungen zu den Energiekosten von Haushalten öffentlich verfügbar sind, werden die Energiekosten aus dem Verbrauch von Haushalten in einem PLR nach Energieträger und angenommenen Preisen der Energieträger (ET) berechnet. Die Kosten für Betrieb und Wartung von Gebäudetechnik sind daher in dieser Berechnungsweise der Energiekosten nicht enthalten. Zudem werden zur Vereinfachung nur ET berücksichtigt, die nach Energiebilanz 2021 (AfSBB, 2023a) einen Anteil oberhalb von 1,5 % am gesamten Energieverbrauch der Haushalte in Berlin ausmachen (siehe zu diesen Anteilen Tabelle A im Anhang). Somit werden der Verbrauch von Fernwärme, Gas, Heizöl und Strom bei der Berechnung der Energiekosten berücksichtigt.

Eine vollständige Übersicht aller Datensätze, die zur Modellierung des Energieverbrauchs und der EKB verwendet werden, bietet Tabelle A.5 im Anhang). Die Verwertung dieser Daten für den Forschungszweck birgt in verschiedenen Hinsichten Herausforderungen, die im Folgenden geschildert werden.

Räumliche Ebene

Abbildung 3.1: Verschneidung von PLZ und PLR zu Teilflächen

Einige der verfügbaren Datensätze werden nicht auf Ebene der PLR bereitgestellt, jedoch auf einer ähnlichen oder kleinräumigeren Ebene (Postleitzahlen, Block- oder Teilblockflächen). In diesem Fall wird die Kompatibilität der Daten durch Verschneidung und Aggregation hergestellt. Dafür werden die ursprünglichen räumlichen Einheiten des Datensatzes - wie exemplarisch in Abbildung 3.1 dargestellt - mit den räumlichen Grenzen der PLR zu Teilflächen verschnitten. Der Wert (beispielsweise Verbrauch) der Teilfläche wird dabei nach ihrem prozentualen Flächenanteil an der ursprünglichen Einheit berechnet. Dies kann zu räumlichen Verschiebungen führen, wenn der Verbrauch in der Realität nicht gleichmäßig über die ursprüngliche räumliche Einheit verteilt ist. Im Maßstab der Gesamtstadt sollten sich diese Verschiebungen jedoch nur geringfügig auf die Analyse auswirken, da sie nur im näheren Umfeld stattfinden können.

Eine größere Herausforderung ist der Umgang mit Daten, die nur bis auf Landes- oder Bezirksebene verfügbar sind. Dies ist insbesondere für die Daten zu Haushaltseinkommen der Fall, die im Mikrozensus 2023 (AfSBB, 2024a) nur auf Ebene der zwölf Berliner Bezirke aggregiert bereitgestellt werden. Da die PLR keine Bezirksgrenzen überschreiten, lässt sich die Einkommensverteilung der Bezirke auf die PLR übertragen. Dadurch muss jedoch eine erhebliche

Ungenauigkeit in Kauf genommen werden, denn räumlich ungleiche Einkommensverteilungen innerhalb der Bezirke werden dadurch ausgeblendet.

Sektorale Abgrenzung

Da sich die Analyse auf das Wohnen bezieht, soll nur der Energieverbrauch einbezogen werden, der dem Sektor Haushalte zugeordnet ist. Der über den Energieatlas (SenWEB, 2024) bereitgestellte Verbrauch von Gas und Fernwärme ist zwar kleinräumig auf Block(teil)ebene verfügbar, zum jetzigen Zeitpunkt aber - anders als der Stromverbrauch - nicht nach Sektoren aufgeschlüsselt. Es handelt sich somit um den Gesamtverbrauch, der auch den Verbrauch von Industrie und Gewerbe beinhaltet. Um den Anteil der Haushalte auf PLR-Ebene abschätzen zu können, ist daher eine Verrechnung mit weiteren Daten erforderlich.

Aktualität

Die Analyse soll soweit wie möglich den gegenwärtigen Zustand erfassen. Deshalb werden möglichst aktuelle Daten in der Berechnung der EKB genutzt. Die verfügbaren Datensätze für den Verbrauch in verschiedenen Energieträgern sind jedoch unterschiedlich aktuell, sodass sie zur Angleichung verarbeitet werden müssen, um eine Verzerrung der gesamten Verteilung zu vermeiden. Beispielsweise sind kleinräumige Daten zum Heizölverbrauch nur aus dem Jahr 2015 über die Emissionsdatenbank Berlin (SenStadtUm, 2016) verfügbar. Für Strom-, Gas- und Fernwärmeverbrauch stellt der Energieatlas zwar kleinräumige Daten für das Jahr 2023 bereit (SenWEB, 2024). Da die Daten zu Gas und Fernwärme den Verbrauch nicht nach Sektoren aufschlüsseln, müssen sie jedoch mit den älteren Daten der Energiebilanz für das Jahr 2021 (AfsBB, 2023a) verrechnet werden.

3.2 Datenverarbeitung

Die aktuell verfügbaren Daten für Berlin müssen aufgrund ihrer Lückenhaftigkeit und mangelnden Kompatibilität umfangreich verarbeitet werden, damit der Energieverbrauch und damit die Energiekostenbelastung berechnet werden können. Dies betrifft insbesondere die kleinräumige Verteilung des Energieverbrauchs in den verschiedenen Energieträgern. Zur Verarbeitung und kartografischen Darstellung werden die Programme QGIS und PyCharm (mit den Bibliotheken GeoPandas und Matplotlib) verwendet. Zur Unterstützung bei der Ausführung von Berechnungen in Programmiersprache sowie zur Fehlerbehebung werden künstliche Intelligenz-Chatbots genutzt, namentlich das Produkt ChatGPT (Free) des Herstellers OpenAI in den Softwareversionen GPT-3.5 und GPT-4o sowie das Produkt Le Chat des Herstellers Mistral AI in den Softwareversionen Mixtral 8x7B und Codestral 22B.

Die Beschreibung der Verarbeitungsschritte in diesem Unterkapitel wird folgendermaßen untergliedert:

- Stromverbrauch
- Heizölverbrauch

- Gas- und Fernwärmeverbrauch nach Wärmebedarf-Methode
- Preisannahmen
- Einkommen

3.2.1 Stromverbrauch

Die über den Energieatlas bereitgestellten Daten zum Stromverbrauch sind auf der räumlichen Ebene der 190 PLZ nach Kategorien aufgeschlüsselt. Wie in Abbildung 3.1 dargestellt, werden die Daten mit den räumlichen Grenzen der 542 PLRs zu 1796 Teilflächen verschnitten. Für den Stromverbrauch der Teilflächen ($E_{s,part}$) wird ihr Flächenanteil an der Gesamtfläche der PLZ (A_{part} , A_{plz}) berechnet und mit dem PLZ-Stromverbrauch ($A_{s,plz}$) multipliziert.

$$E_{s,part} = \frac{A_{part}}{A_{plz}} \cdot E_{s,plz} \quad (3.1)$$

Der Stromverbrauch der Teilflächen ($E_{s,part}$) wird je PLR summiert. Bei dieser Aggregation wird eine räumlich gleichmäßige Verteilung des Stromverbrauchs innerhalb der PLZ angenommen. Dies kann eine leichte räumliche Verschiebung des Stromverbrauchs im Modell zur Folge haben. Daten zum Stromverbrauch auf der kleinräumigeren Ebene der Block(teil)flächen sind jedoch nicht nach Kategorien aufgeschlüsselt verfügbar und bergen daher eine wesentlich größere Unsicherheit für den Anwendungszweck.

$$E_{s,plr} = \sum_i E_{s,part,i} \text{ für } A_{part,i} \in A_{plr} \quad (3.2)$$

Der Stromverbrauch ist in den Kategorien *Gewerbe*, *Haushalte*, *Nachtspeicherheizungen*, *Wärmepumpen* und *Lastgangkunden* angegeben. Neben dem Verbrauch in der Kategorie *Haushalte* ist auch der Verbrauch in den Kategorien *Wärmepumpen* und *Nachtspeicherheizungen* überwiegend Haushalten zuzuordnen (Baumann, 2024). Der Stromverbrauch der Haushalte in den PLR ($E_{s,hsec,plr}$) wird daher aus der Summe des Verbrauchs in diesen drei Kategorien berechnet.

$$E_{s,hsec,plr} = E_{s,kh,plr} + E_{s,kw,plr} + E_{s,kn,plr} \quad (3.3)$$

3.2.2 Heizölverbrauch

Gebäude mit Ölheizungen werden nicht über ein zentrales Netz versorgt und der Verbrauch deshalb auch nicht über einen Netzbetreiber erfasst. Für das Emissionskataster (SenStadtUm, 2016) wurden verschiedene Methoden zur Abschätzung des Verbrauchs und der Emissionen aus Kleinfeuerungsanlagen genutzt. Der Datensatz beinhaltet den gemeinsamen Heizölverbrauch der Sektoren *Haushalte* und *Gewerbe, Handel, Dienstleistungen (GHD)* auf Blockebene. Analog zum Vorgehen für Stromverbrauch in Gleichung 3.1 und Gleichung 3.2 werden die Blockeinheiten mit den PLR-Grenzen zu Teilflächen verschnitten, für die ein Heizölverbrauch entsprechend ihres Anteils an der Blockfläche berechnet und je PLR summiert wird.

Der Endenergieeinsatz von Heizöl hat in Berlin eine stark rückläufige Tendenz. Im Jahr 2021 betrug der gesamte Verbrauch von Heizöl in Berlin 41,8 % weniger als noch 1990 (AfSBB, 2023a). Sowohl aufgrund des Erhebungszeitraums der Daten des Emissionskatasters im Jahr 2015, als auch in Anbetracht der kombinierten Angaben für die Sektoren *Haushalte* und *GHD* ist davon auszugehen, dass der auf Grundlage dieser Daten berechnete Heizölverbrauch der Haushalte in den PLR deutlich höher ausfallen würde, als er 2023 tatsächlich war. Die Energiebilanz 2021 wird daher zur Korrektur genutzt. Aus dem Verhältnis des in der Energiebilanz angegebenen berlinweiten Heizölverbrauchs von 2.096 GWh im Sektor *Haushalte* ($E_{oe,hsec,be}$) (AfSBB, 2023a) zur Summe des Heizölverbrauchs der Sektoren *Haushalte* und *GHD* ($E_{oe,hghdsec,be}$) von 4.477 GWh (SenStadtUm, 2016) ergibt sich ein Faktor von 0,468. Mit diesem wird der Heizölverbrauch je PLR multipliziert:

$$E_{oe,hsec,plr} = 0,468 \cdot E_{oe,hghdsec,plr} \quad (3.4)$$

Mangels kleinräumiger, aktueller und nach Sektoren aufgeschlüsselter Daten zum Heizölverbrauch werden dabei Annahmen getroffen, die zugleich Limitationen für die Validität der Ergebnisse darstellen. Der Heizölverbrauch kann sich seit 2015 räumlich heterogen entwickelt haben, etwa aufgrund von Unterschieden in den Förderbedingungen und im Handlungsspielraum der Bewohnenden. Mit Gleichung 3.4 wird jedoch eine gleichmäßige Verringerung des Heizölverbrauchs in den PLR angenommen. Zudem wird angenommen, dass das gleiche Verhältnis zwischen dem Verbrauch im Sektor Haushalte und im Sektor GHD in allen PLR besteht. Möglicherweise variiert dieses Verhältnis jedoch in der Realität, etwa aufgrund unterschiedlicher Nutzungsstrukturen in den PLR.

3.2.3 Gas- und Fernwärmeverbrauch nach Wärmebedarf-Methode

Die Daten des Energieatlas zu Gas- und Fernwärmeverbrauch sind zwar auf Blockebene verfügbar und damit unkompliziert auf PLR-Ebene oder Bezirksebene zu aggregieren. Nach Sektoren aufgeschlüsselte Verbrauchswerte für Gas- und Fernwärme sind jedoch nur in der Summe für Gesamt-Berlin in der Energiebilanz 2021 enthalten (auszugsweise für den Sektor *Haushalte* im Vergleich zu allen Sektoren, ausgenommen Verkehr („Gesamt“) in Tabelle 3.1 abgebildet).

Tabelle 3.1: Verbrauchswerte in Energieträgern im Sektor Haushalte vs. Gesamt. Quelle: Energiebilanz, 2021

	Haushalte [GWh]	Gesamt [GWh]	Haushalte: Gesamt im ET	Anteil ET von Haushalte
Erdgas	5.879	14.672	0,401	0,310
Fernwärme	6.369	12.064	0,528	0,335
Strom	4.126	11.311	0,365	0,217
Heizöl	2.096	3.432	0,611	0,110
Solarenergie	29	30	0,967	0,002
Umweltwärme, Geothermie	196	214	0,916	0,010
Braunkohle	136	136	1,000	0,007
Biomasse	156	302	0,517	0,008

Es wird daher eine weitere Datenquelle hinzugezogen, um den Verbrauch abzuschätzen: Eine Modellierung des Wärmebedarfs von Wohngebäuden, die im Rahmen der Studie „Gebäudeeignung für ein zentrales oder dezentrales Wärmeversorgungssystem“ erstellt wurde (SenStadt, 2022). Im Folgenden wird beschrieben, wie diese verschiedenen Datensätze zur Berechnung des Gas- und Fernwärmeverbrauchs von Haushalten in den PLR genutzt werden.

Das Modell der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen (SenStadt) ordnet alle Gebäude mit einer überwiegenden Wohnnutzung aus dem ALKIS-Gebäudemodell (mit Stand 2022) einer Kategorie des Datensatzes „Stadtstrukturtypen“ (mit dem Stand 2021) zu, der auf Blockebene die überwiegende Gebäudeart, -typologie und Altersklasse enthält. Mit der im ALKIS-Modell enthaltenen Bruttogeschossfläche (BGF) und der zugeordneten Gebäudetypologie wird die Netto-Raumfläche (NRF) der Wohngebäude berechnet. Hiervon werden, der Deutschen Wohngebäudetypologie des Instituts für Wohnen und Umwelt (IWU) entsprechend, pauschal 91 % als beheizte Wohnfläche (BWF) gezählt. Auf Grundlage der Stadtstrukturtypen wird den Gebäuden ein typischer Nutzwärmebedarf (in Kilowattstunden je Quadratmeter BWF und Jahr) nach Deutscher Wohngebäudetypologie zugeordnet. Auf Basis der Studie kann der gesamte Nutzwärmebedarf der Wohngebäude in einem PLR berechnet werden, indem die Summe der BWF jedes Gebäudes mit seinem veranschlagten Nutzwärmebedarf in kWh/m² multipliziert wird.

Abschätzung des durch Gas- und Fernwärme gedeckten Wärmebedarfs in den Planungsräumen

Die Berechnung des Gas- und Fernwärmeverbrauchs der Haushalte in den PLR soll einerseits eine möglichst wahrscheinliche Verteilung des Verbrauchs abbilden, andererseits die tatsächliche Höhe des Verbrauchs. Das Gebäudemodell der Studie ermöglicht eine PLR-scharfe Abschätzung der Verteilung des Wärmebedarfs basierend auf den Gebäudeeigenschaften, enthält jedoch keine Daten zum realen Verbrauch und den genutzten Energieträgern. Im Folgenden wird dieser Datensatz daher mit Werten der Energiebilanz kombiniert, die den berlinweiten Verbrauch in verschiedenen Energieträgern für den Sektor Haushalte aufschlüsselt. Für die räumliche Ausdifferenzierung der Anteile von Gas- und Fernwärme in den PLR wird zudem die Statistik „4.8 Wohnungen nach Energieträger des Gebäudes zum Zensusstichtag 15. Mai 2022“ (AfSBB, 2024c) genutzt.

Die Summe des Haushaltsverbrauchs für Wärme in Berlin ($E_{w,hsec,be}$) nach Energiebilanz (AfSBB, 2023a) steht in folgendem Verhältnis zum theoretischen Wärmebedarf nach Gebäudemodell der SenStadt ($Q_{hsec,be}$) (SenStadt, 2022):

$$\frac{E_{w,hsec,be}}{Q_{hsec,be}} = 0,677 \quad (3.5)$$

Bestandteil von $E_{w,hsec,be}$ sind der Verbrauch von Erdgas, Fernwärme, Öl, Solar, Umweltwärme/Geothermie, Braunkohle und Biomasse im Sektor Haushalte nach Energiebilanz 2021 (AfSBB, 2023a), sowie der Stromverbrauch in den Kategorien *Nachtspeicherheizungen* und *Wärmepumpen* nach Energieatlas 2023 (SenWEB, 2024), da die Energiebilanz den für Wärme genutzten Stromanteil nicht gesondert aufführt. Die räumliche Verteilung des Haushaltsverbrauchs in den Energieträgern Solar, Umweltwärme/Geothermie, Biomasse und Braunkohle wird zwar für die Skalierung des Wärmebedarfs genutzt, ihre räumliche

Verteilung wird jedoch nicht näher betrachtet. Auch wenn die Versorgung eines Haushalts mit einem oder mehreren dieser Energieträger auf individueller Ebene einen wesentlichen Vor- oder Nachteil in der Energieversorgung und den entstehenden Kosten bedeuten kann, ist der Verbrauch im Gesamtmaßstab Berlins vergleichsweise marginal (siehe Tabelle 3.1).

Da der Nutzwärmebedarf in der Summe den tatsächlichen Verbrauch im Sektor Haushalte aller Energieträger, die für Wärme genutzt werden, überschreitet, wird er in allen PLR pauschal um den in Gleichung 3.5 berechneten Faktor 0,677 skaliert. Dabei muss jedoch die Annahme sein, dass der Nutzwärmebedarf von Gebäuden auch mit ihrem Warmwasserverbrauch einhergeht. Dies könnte insbesondere zu einer Verzerrung in PLR führen, in denen die durchschnittliche BWF je Einwohner:in besonders groß oder gering ist. Auch in PLR, in denen ein hoher Anteil des Warmwassers mit Strom bereitgestellt wird, kann der Verbrauch dadurch überschätzt werden. Der Einfachheit halber wird dieses Vorgehen dennoch genutzt.

Von dem mit Faktor 0,677 multiplizierten Wärmebedarf ($Q_{hsec,plr}$) werden der Heizölverbrauch in den PLR ($E_{oe,hsec,plr}$) (siehe Gleichung 3.4), sowie der Stromverbrauch von Nachtspeicherheizungen und Wärmepumpen in den PLR ($E_{s,kn,plr}$, $E_{s,kw,plr}$) (siehe Gleichung 3.3) subtrahiert. So kann davon ausgegangen werden, dass der verbleibende Wärmebedarf durch Gas und Fernwärme gedeckt wird. Um diesen in Gas und Fernwärme aufzuteilen, wird er mit dem PLR-spezifischen Anteil des Energieträgers an den insgesamt durch Gas und Fernwärme versorgten Wohnungen im PLR ($N_{g,whg,plr} + N_{fw,whg,plr}$) nach Daten des Mikrozensus (AfSBB, 2024c) multipliziert:

$$Q_{g,fw,hsec,plr} = 0,677 \cdot Q_{hsec,plr} - E_{oe,hsec,plr} - E_{s,kn,plr} - E_{s,kw,plr} \quad (3.6)$$

$$Q_{g,hsec,plr} = Q_{g,fw,hsec,plr} \cdot \frac{N_{g,whg,plr}}{N_{g,whg,plr} + N_{fw,whg,plr}} \quad (3.7)$$

$$Q_{fw,hsec,plr} = Q_{g,fw,hsec,plr} \cdot \frac{N_{fw,whg,plr}}{N_{g,whg,plr} + N_{fw,whg,plr}} \quad (3.8)$$

Damit der so in Gas- und Fernwärme aufgeteilte Wärmebedarf im Gesamtvolumen mit dem Verbrauch des Energieträgers im Sektor Haushalte nach Energiebilanz (AfSBB, 2023a) übereinstimmt, werden nun wieder Faktoren zur Skalierung berechnet. Aus den Verbrauchswerten für Gas und Fernwärme im Sektor Haushalte nach Energiebilanz ($E_{g,hsec,be}$, $E_{fw,hsec,be}$) geteilt durch die Summe des in Gleichung 3.6 zugeordneten Wärmebedarfs in Berlin ($Q_{g,hsec,be}$, $Q_{fw,hsec,be}$) werden folgendermaßen Faktoren berechnet:

$$\frac{E_{g,hsec,be}}{Q_{g,hsec,be}} = 0,932 \quad (3.9)$$

$$\frac{E_{fw,hsec,be}}{Q_{fw,hsec,be}} = 1,086 \quad (3.10)$$

Der so auf Gas und Fernwärme aufgeteilte und skalierte Wärmebedarf wird als Schätzung des jeweiligen Verbrauchs der Haushalte angesehen, sodass:

$$E_{g,hsec,plr} = 0,932 \cdot Q_{g,hsec,plr} \quad (3.11)$$

$$E_{fw,hsec,plr} = 1,086 \cdot Q_{fw,hsec,plr} \quad (3.12)$$

Gesamtenergieverbrauch in den PLR

Nun lässt sich auch der Gesamtenergieverbrauch der Haushalte im PLR ($E_{ae,hsec,plr}$) berechnen:

$$E_{ae,hsec,plr} = E_{s,hsec,plr} + E_{oe,hsec,plr} + E_{g,hsec,plr} + E_{fw,hsec,plr} \quad (3.13)$$

Der durchschnittliche Gesamtenergieverbrauch je Haushalt und je Einwohner:in im PLR ($e_{ae,h,plr}$, $e_{ae,ew,plr}$) ergibt sich aus dem absoluten Gesamtenergieverbrauch im Sektor Haushalte im PLR ($E_{ae,hsec,plr}$) geteilt durch die Anzahl Haushalte beziehungsweise Einwohner:innen im PLR ($N_{h,plr}$, $N_{ew,plr}$):

$$e_{ae,h,plr} = \frac{E_{ae,hsec,plr}}{N_{h,plr}} \quad (3.14)$$

$$e_{ae,ew,plr} = \frac{E_{ae,hsec,plr}}{N_{ew,plr}} \quad (3.15)$$

Limitationen der Berechnung des Gas- und Fernwärmeverbrauchs der Haushalte

Dass der im Gebäudemodell der Fernwärme-Potenzialanalyse (SenStadt, 2022) ermittelte Wärmebedarf höher ist als der Wärmeverbrauch, der sich aus Energiebilanz und Energieatlas ermitteln lässt, kann verschiedene Gründe haben. Die verschiedenen Erhebungsweisen der Datensätze sind eine wahrscheinliche Ursache, denn im Gebäudemodell wird der Bedarf von gesamten Gebäuden betrachtet, die zwar vorwiegend, aber nicht ausschließlich Wohnen als Nutzung enthalten. Der Verbrauch anderer Nutzungen ist jedoch in der Energiebilanz nicht im Sektor Haushalte enthalten. Hinzu kommt, dass die Energiebilanz für das Jahr 2021 erhoben wurde, während die Wärmebedarfe auf Grundlage der Wohngebäude nach ALKIS Liegenschaftskataster 2022 modelliert wurden. Da zwischen 2021 und 2022 jedoch der Wohnungsbestand nur um 0,8 % gestiegen ist (AfSBB, 2023c), kann dies nicht alleine die Abweichung des ermittelten Bedarfs von dem Verbrauch nach Energiebilanz um fast 50 % begründen.

Der reale Bedarf könnte auch dann geringer sein als angenommen, wenn das Gebäudemodell den Sanierungszustand der Gebäude insgesamt unterschätzt. Andererseits kann die Lücke zwischen Verbrauch und Bedarf ein anderes Verhalten der Bewohner:innen widerspiegeln als das im Modell angenommene. So etwa, wenn Teile der Bevölkerung bewusst zur Vermeidung einer hohen Kostenbelastung unterhalb ihres Bedarfs für eine angemessene Wohntemperatur heizen (siehe hierzu „versteckte Energiearmut“, S. 7), oder wenn eine unverhältnismäßige Belegung der Wohnfläche dazu führt, dass Ein- und Zweipersonenhaushalte in größeren Wohnungen nicht ihre gesamte Wohnfläche beheizen. Um herauszufinden, welche dieser möglichen Ursachen (in welchem Maße) zutreffen, bedürfte es einer systematischen Erhebung des Energieverbrauchs auf kleinräumiger Ebene (für eine weitere Ausführung siehe Abschnitt 5.4).

Zudem fällt auf, dass die Gesamtsummen vor der zweiten Skalierung des in Gas und Fernwärme aufgeteilten Wärmebedarfs in Gleichung 3.9 zur Angleichung an die Verbrauchswerte nach Energiebilanz geringfügig von diesen abweichen. Tabelle 3.2 zeigt, dass der Gasverbrauch in der Summe nach Wärmebedarfsmethode im Vergleich zum Wert der Energiebilanz etwas überschätzt,

der Fernwärmeverbrauch etwas unterschätzt wird. Möglich ist, dass der Nutzwärmebedarf in PLR mit einem hohen Anteil mit Gas versorgten Wohnungen tendenziell gegenüber PLR mit einem hohen Anteil Fernwärme-versorgten Wohnungen überschätzt wird.

Tabelle 3.2: Vergleichende Übersicht: Summen nach Energiebilanz und Wärmebedarf-Methode ohne zweite Skalierung

Verbrauch der Haushalte	Gas	Fernwärme	Gas:Fernwärme
EB	5879 GWh	6369 GWh	0,923
WBM	6310 GWh	5867 GWh	1,075
EB:WBM	0,932	1,086	0,858

Dies könnte auf einen Nachteil der Potenzialstudie der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe (SenWEB) hindeuten: Das Gebäudemodell bildet eine theoretische, gleichmäßige Auslastung ab, ohne den tatsächlichen Sanierungszustand einzubeziehen. Auch sozio-demografische Faktoren wie die Anzahl Haushaltsmitglieder (im Verhältnis zur Wohnfläche), die sich auf das Nutzverhalten auswirken könnten, werden nicht miteinbezogen. Letzteres könnte sich vor allem deshalb auswirken, weil sich der Nutzwärmebedarf, der für die Verteilung des gesamten Gas- und Fernwärmeverbrauchs auf die PLR genutzt wird, auf die Beheizung von Gebäuden bezieht. So wird nach diesem Kriterium auch Verbrauch verteilt, mit dem Warmwasser bereitgestellt wird. Ein anderer möglicher Grund für die Abweichung ist, dass von den mit Gas versorgten Wohnungen innerhalb der PLR tendenziell ein geringerer Verbrauch ausgeht als von den Fernwärme versorgten Wohnungen. In diesem Fall würde die mit Gleichverteilung des Nutzwärmebedarfs nach Anzahl Wohnungen im PLR in der Methode zu einer Verzerrung führen. Auch wenn eines oder beide dieser Probleme zutreffen, ermöglicht das Vorgehen mit der Kombination dieser Datensätze eine Abschätzung des Haushaltsverbrauchs in einer insgesamt plausiblen Größenordnung und in kleinräumiger Granularität. Die Unsicherheit der Ergebnisse aufgrund der beschriebenen Abweichungen sind mit Hinblick auf dieses Ziel hinnehmbar.

Ausreißer

PLR, für die der berechnete Gesamtverbrauch aufgrund fehlerhafter Datenbasis oder Fehlern in der Berechnung nicht plausibel ist, könnten zu einer Verzerrung der Analyse führen. Um dies zu vermeiden, werden auf Basis von drei Indikatoren für Plausibilität PLR aus dem Datensatz herausgefiltert. Für jeden dieser Indikatoren wird anhand von Referenzwerten für den minimalen und maximalen oder für den durchschnittlichen Wert (R_{min} , R_{max} , R_{ds}) bestimmt, ob ein Wert x plausibel ist. Damit PLR in die Analyse eingehen, muss für den Wert x in jedem der Plausibilitäts-Indikatoren zutreffen:

$$0,5R_{min} < x < 1,5R_{max}$$

oder

$$0,25R_{ds} < x < 1,75R_{ds}$$

Tabelle 3.3 zeigt die Plausibilitäts-Indikatoren mit ihren jeweiligen Richtwerten und die Anzahl dadurch erfolgter Ausschlüsse von den insgesamt 542 PLR:

Tabelle 3.3: Kriterien für Plausibilität der Werte in den PLR

Indikator für Plausibilität	Richtwerte	berechnete Spanne	PLR Ausschlüsse (kumulativ)
∅ Stromverbrauch [kWh] je Haushalt p.a. im PLR	$R_{min} = 6.300$; $R_{min} = 1.400$	$700 < x < 9.450$	64
∅ beheizte Wohnfläche [m ²] je Einwohner:in im PLR	$R_{ds} = 47,1$	$15,5 < x < 78,5$	69
∅ Gesamtenergieverbrauch p.a. je beheizte Wohnfläche [kWh/m ²] im PLR	$R_{min} = 87,6$; $R_{max} = 187,4$	$43,8 < x < 281,1$	70

Als Referenzwerte für den durchschnittlichen jährlichen Stromverbrauch je Haushalt werden von dem Verbraucherberatungsunternehmen co2online berechnete Durchschnittswerte genutzt. $R_{min} = 1.400$ bezieht sich dabei auf den Verbrauch eines Einpersonenhaushalts im Mehrfamilienhaus, ohne elektrische Warmwasserbereitung, $R_{max} = 6.300$ auf einen Fünf-Personen-Haushalt im Einfamilienhaus mit elektrischer Warmwasserbereitung (Weißbach, 2024).

Für die durchschnittliche beheizte Wohnfläche je Einwohner:in im PLR wird $R_{ds} = 47,1$ genommen, entsprechend der Angabe zur durchschnittlichen Wohnfläche je Person im Land Berlin aus den Ergebnissen des Mikrozensus (AfSBB, 2024b).

Die höchsten und niedrigsten Nutzwärmebedarfe (in kWh/m²), die im Gebäudemodell der SenStadt¹ den Stadtstrukturtypen zugeordnet werden, dienen als Referenzwerte für den plausiblen durchschnittlichen Verbrauch je Quadratmeter beheizte Wohnfläche im PLR. $R_{min} = 86$ entspricht dem Stadtstrukturtyp *Hohe Bebauung der Nachkriegszeit* im modernisierten Zustand, $R_{max} = 187,4$ dem Stadtstrukturtyp *Dörfliche Bebauung* im Ur-Zustand. (SenStadt, 2023c) Da der tatsächliche Energieverbrauch für Wärme in Berlin nur bei 67,7 % des im Gebäudemodell berechneten gesamten Nutzwärmebedarfs liegt (siehe Gleichung 3.5), kann davon ausgegangen werden, dass diese Werte als Referenz für den gesamten Energieverbrauch, inklusive des nicht für Wärme genutzten Stroms, geeignet sind.

In Tabelle A.6 des Anhangs (S.88) befindet sich eine vollständige Liste der von der Analyse ausgeschlossenen PLR, jeweils mit dem Indikator und dem Kriterium, auf dem der Ausschluss basiert.

3.2.4 Preisannahmen

Der Energieverbrauch der Haushalte wird mit verschiedenen Datensätzen berechnet, sodass sich die Frage stellt, mit welchen Preisen die Kosten berechnet

¹Das Modell wurde bereits in Unterabschnitt 3.2.3 zur Berechnung des Gas- und Fernwärmeverbrauchs von Haushalten genutzt.

werden sollten. In den vergangenen fünf Jahren unterlagen die Preise der Energieträger einer starken Fluktuation. Der Zeitraum, auf den sich durchschnittliche Preise beziehen, kann somit das Gesamtbild der Kostenverteilung beeinflussen. Um die Schätzung der Energiekosten von Haushalten auf einen möglichst aktuellen Stand zu schätzen, werden durchschnittliche Preise für das Jahr 2023 genutzt, für das zum Zeitpunkt der Abschätzung der Energiekosten in dieser Arbeit vollständige Statistiken zur Preisentwicklung vorliegen.

Für das gesamte Jahr 2023 galten in Deutschland Energiepreisbremsen der Bundesregierung, die Verbraucher:innen und Unternehmen von den Energiepreisanstiegen in der Folge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine entlasteten. Mit den Preisen kann insofern nur eine Momentaufnahme der Energiekostenbelastung dargestellt werden. Da für den Wärme- und Stromverbrauch privater Haushalte eine geringe kurzfristige Nachfrageelastizität besteht (Buslei, 2023), ist nicht davon auszugehen, dass ungebremste Preisanstiege durch eine verringerte Nachfrage der Haushalte ausgeglichen worden wären. Zum Jahreswechsel 2023/2024 lagen die Energiepreise bereits unterhalb der geltenden Preisgarantien, sodass die Preisbremsen wieder ausgesetzt wurden (Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, 2024).

Strompreis

Der Statistische Bericht Energiepreisentwicklung (Destatis, 2024) bietet eine Übersicht der Strompreise für Haushalte deutschlandweit, in der halbjährlich Durchschnittswerte für verschiedene Jahresverbrauchsklassen veröffentlicht werden. Tabelle 3.4 zeigt die Preise (in €/kWh), die im statistischen Bericht für das erste und zweite Halbjahr (1. HbJ, 2. HbJ) 2023 angegeben werden, sowie den jeweiligen Mittelwert.

Tabelle 3.4: Durchschnittsstrompreise für Haushalte in Deutschland inkl. Steuern, Abgaben, Umlagen [EUR/kWh] im 1. und 2. Halbjahr (HbJ) 2023. Quelle: Destatis, 2025

Jahresverbrauchsklasse	1. HbJ [€/kWh]	2. HbJ [€/kWh]	Ø 2023 [€/kWh]
unter 1.000 kWh	0,5741	0,5779	0,5760
1.000–2.500 kWh	0,4536	0,4458	0,4497
2.500–5.000 kWh	0,4125	0,4020	0,4073
5.000–15.000 kWh	0,3850	0,3767	0,3809
15.000 kWh und mehr	0,3484	0,3427	0,3456

Es wird davon ausgegangen, dass in jedem Haushalt Stromverbrauch vorliegt. Der berechnete durchschnittliche Stromverbrauch je Haushalt in den PLR ($e_{s,h,plr}$) (siehe Gleichung 3.14) kann deshalb zur Differenzierung der Preisanahmen nach Jahresverbrauchsklassen genutzt werden: Je PLR wird als Strompreis ($P_{s,plr}$) das Mittel der beiden Halbjahre 2023 in der Jahresverbrauchsklasse genutzt, die ($e_{s,h,plr}$) entspricht.

Heizölpreis

Für Heizöl erfasst der Statistische Bericht Energiepreisentwicklung (Destatis, 2024) monatliche Preise für Heizöl für verschiedene „Marktorte“, darunter auch Berlin. Tabelle A.3 (siehe Anhang) zeigt den entsprechenden Auszug des Berichts. Aus den Monatswerten für 2023 wird ein Mittelwert für den Ölpreis von

0,872 €/l gebildet. Dieser wird durch den angenommenen Brennwert von 10 kWh/l für Heizöl geteilt, um einen durchschnittlichen Preis je kWh Heizölverbrauch (P_{oe}) zu ermitteln:

$$P_{oe} = \frac{0,872 \text{ [€/l]}}{10 \text{ [kWh/l]}} = 0,0872 \text{ [€/kWh]} \quad (3.16)$$

In der Realität kann der Brennwert je nach Bezugsquelle variieren. Wie bei anderen Energieträgern auch, ist der Anteil des Verbrauchs, der in Raumwärme oder Warmwasser übertragen wird, abhängig vom Wirkungsgrad der Heizungsanlage.

Gaspreis

Durchschnittliche Gaspreise für private Haushalte werden im Statistischen Bericht Energiepreisentwicklung (Destatis, 2025) ähnlich wie Strompreise halbjährlich für Jahresverbrauchsklassen erfasst. Für Gas wird, wie Tabelle 3.5 zeigt, zwischen drei Jahresverbrauchsklassen unterschieden, wobei die zweite Klasse eine große Verbrauchsspanne von 5.600 bis 55.600 kWh umfasst.

Tabelle 3.5: Durchschnittspreise für Erdgas inkl. Steuern, Abgaben, Umlagen. Quelle: Destatis, 2024

Jahresverbrauchsklasse	1. HbJ [€/kWh]	2. HbJ [€/kWh]	Ø 2023 [€/kWh]
unter 5.600 kWh	0,1468	0,1405	0,1437
5.600–55.600 kWh	0,1230	0,1145	0,1188
55.600 kWh und mehr	0,1164	0,1054	0,1109

Da die Anzahl der mit Gas versorgten Haushalte in den PLR oder Bezirken bislang unbekannt ist, kann der durchschnittliche Gasverbrauch nicht zur Zuordnung von Preisen nach Jahresverbrauchsklassen genutzt werden. Eine Übersicht des durchschnittlichen Gasverbrauchs nach Wohnfläche des Unternehmens GASAG, das für die Grundversorgung in Berlin zuständig ist, veranschlagt bei einer 50 m²-Wohnung einen Gasverbrauch von 7.000 kWh/a, bei einem 240 m²-Einfamilienhaus 34.600 kWh/a. Auf dieser Basis wird davon ausgegangen, dass der Großteil der Berliner Haushalte der zweiten Jahresverbrauchsklasse zuzuordnen ist und für den Gaspreis (P_g) der entsprechende Mittelwert für 2023 von 0,119 €/kWh genutzt.

Fernwärmepreis

Die Berliner Energie und Wärme (BEW), ehemals Vattenfall und seit Mai 2025 Eigentümerin des Berliner Fernwärmenetzes, hat zwar beispielhafte Fernwärmepreise für unterschiedlich große Mehrfamilienhaustypen im Jahr 2024 veröffentlicht (BEW, n. d.), jedoch nicht für vergangene Jahre.² Eine Preisübersicht des Energieeffizienzverbands für Wärme, Kälte und KWK e.V. vergleicht Durchschnittspreise für Fernwärme in den Abnahmefällen 15 kW (27 MWh/a), 160 kW (288 MWh/a) und 600 kW (1.080 MWh/a) im Jahr 2023 in den Bundesländern

²Die Preisübersichten der Vattenfall für 2023 erläutern zwar die Berechnungsgrundlage für individuelle Preise, nennen jedoch keine durchschnittlichen Preise für den Zeitraum.

(AGFW, 2023).³ Die Abnahme von 160 kW (288 MWh/a) sei demnach der typische Fall in der Fernwärme und entspreche einer Versorgung von 2.000 m² (AGFW, 2023, S. 31) Die beispielhafte Rechnung der BEW geht bei einer Abnahme von 288 MWh/a hingegen sogar von 3.200 m² versorgter Fläche aus (BEW, n.d.). Für die Berechnung des durchschnittlichen Preises für in Haushalten verbrauchte Fernwärme (P_{fw}) in kWh werden daher 172,71 €/MWh und 151,99 €/MWh genutzt, die von der AGFW für diesen Abnahmefall in Berlin für April und Oktober 2023 jeweils ermittelt wurden:

$$P_{fw} = \frac{0,172 + 0,152}{2} = 0,162 \text{ [€/kWh]} \quad (3.17)$$

Berechnung der Gesamtenergiekosten

Für die gesamten Energiekosten der Haushalte in einem PLR ($K_{ae,hsec,plr}$) werden je Energieträger der Verbrauch im PLR und der angenommene Preis multipliziert und summiert. Geteilt durch die Anzahl Haushalte ($N_{h,plr}$) ergeben sich so die durchschnittlichen Energiekosten je Haushalt in den PLR ($k_{ae,h,plr}$):

$$K_{ae,hsec,plr} = E_{s,hsec,plr} \cdot P_{s,plr} + E_{oe,hsec,plr} \cdot P_{oe} + E_{g,hsec,plr} \cdot P_{gas} + E_{fw,hsec,plr} \cdot P_{fw} \quad (3.18)$$

$$k_{ae,h,plr} = \frac{K_{ae,hsec,plr}}{N_{h,plr}} \quad (3.19)$$

3.2.5 Einkommen

Die Bezirksebene ist bisher die kleinräumigste Ebene, auf der Daten zu Haushaltsnettoeinkommen in Berlin verfügbar sind. Der Mikrozensus gibt die Anzahl Haushalte in fünf Einkommensklassen mit unterschiedlich breiten Spannen an (AfSBB, 2024b) (siehe im Anhang Tabelle A.1). Das angegebene Haushaltsnettoeinkommen umfasst die „Summe aller Einkunftsarten ohne Steuern und Sozialversicherungsbeiträge“ und beinhaltet „zum Beispiel Erwerbseinkommen, Unternehmereinkommen, Rente, Pension, öffentliche Unterstützungen, Einkommen aus Vermietung und Verpachtung, Arbeitslosengeld beziehungsweise -hilfe, Kindergeld, Wohngeld, Sachbezüge“ (AfSBB, 2023b, S.10). Um auf dieser Basis durchschnittliche Haushaltseinkommen für die Bezirksebene zu berechnen, müssen Annahmen über Mittelwerte innerhalb der Einkommensstufen getroffen werden. Darin liegt eine erste Unsicherheit. Dazu kommt, dass für die PLR-Ebene lediglich die Einkommensverteilung der Bezirke übertragen werden kann, denen sie angehören.

Berechnung von Mittelwerten für die Einkommensstufen

Eine Tabelle des Mikrozensus zu Haushaltsnettoeinkommen auf Ebene Gesamtberlins gibt die Anzahl Haushalte in kleineren Teilstufen (*teil*) an. (Siehe Tabelle A.2 im Anhang)

³Es handelt sich hierbei um durchschnittliche Mischpreise, die sich aus Arbeitspreisen (basierend auf dem Verbrauch), Leistung, Messpreisen und sonstigen Dienstleistungen ergeben (AGFW, 2023, S. 34).

Um für jede gesamte Stufe einen Mittelwert zu berechnen (Y_{st}) (Datensatz auf Bezirksebene) wird aus dem minimalen und maximalen Wert der Teilstufen ($Y_{min,teil}$, $Y_{max,teil}$) aus dem Datensatz für gesamt Berlin jeweils ein Mittelwert berechnet. Dieser wird multipliziert mit dem Anteil der Haushalte in der Teilstufe an den Haushalten in allen Teilstufen, die einer gesamten Stufe im Bezirksdatensatz entsprechen. Alle auf diese Art gewichteten Mittelwerte der Teilstufen einer gesamten Stufe werden summiert:

$$Y_{st} = \sum_i \frac{Y_{min,teil} + Y_{max,teil}}{2} \cdot \frac{N_{h,teil}}{N_{h,st}} \text{ für } teil \in st \quad (3.20)$$

Tabelle 3.6: Berechnung der Stufenmittelwerte mit Daten des Mikrozensus. Quelle: (AfSBB, 2024b)

st	$N_{h,st}$	$teil$	$Y_{teil,be}$	$N_{h,teil}$	$\frac{N_{h,teil}}{N_{h,st}}$	$Y_{teil,be} \cdot \frac{N_{h,teil}}{N_{h,st}}$	Y_{st}
<1.500	428	<500	250	34	0,08	19,86	1.000,58
		500–1.000	750	140	0,33	245,33	
		1.000–1.250	1.125	138	0,32	362,73	
		1.250–1.500	1.375	116	0,27	372,66	
1.500–2.000	269	1.500–2.000	1.750	269	1,00	1.750,00	1.750,00
2.000–3.000	477	2.000–2.500	2.250	270	0,57	1.273,58	2.466,98
		2.500–3.000	2.750	207	0,43	1.193,40	
3.000–4.000	309	3.000–3.500	3.250	172	0,56	1.809,06	3.471,68
		3.500–4.000	3.750	137	0,44	1.662,62	
>4.000	527	4.000–5.000	4.500	199	0,38	1.699,24	–
		>5.000	–	328	0,62	–	

Wie in Tabelle 3.6 zeigt, ist für die Einkommensstufe > 4000 kein Wert ermittelbar, da sie keine Obergrenze hat. Auch wenn aus dem Datensatz für gesamt Berlin hervorgeht, dass bei 62 % der Haushalte in der Einkommensstufe ≥ 4000 das Einkommen oberhalb von 5000 €/Monat liegt, wird die durchschnittliche EKB als arithmetisches Mittel nur ohne diese Einkommensstufe berechnet. Für Median-Berechnungen kann anstatt eines Stufenmittelwerts das Minimum von 4000 €/Monat für diese Stufe genutzt werden, denn das mediane Haushaltsnettoeinkommen liegt für alle zwölf Bezirke in der Stufe 2.000-3.000 €/Monat (Stufenmittelwert von 2466,98 €/Monat), sodass die tatsächliche Höhe und der Mittelwert der Einkommen in der höchsten Stufe dafür nicht relevant sind.

Da die Einkommensdaten weder auf der räumlichen Ebene, noch in der kleinteiligen Abstufung verfügbar sind, die für die Betrachtung räumlicher Ungleichheit wünschenswert wäre, werden ersatzweise die berechneten Stufenmittelwerte und die Bezirksverteilung der Haushalte auf Einkommensgruppen genutzt. Durch die grobe Abstufung der Einkommensgruppen und ihre Gleichverteilung innerhalb der Bezirke muss davon ausgegangen werden, dass Ungleichheiten im Einkommen auf kleinräumiger Ebene im Ergebnis unsichtbar bleiben. Dennoch ist es auf diesem Weg möglich, Energiekosten im Verhältnis zu Einkommen abzubilden.

3.3 Ableitung von Indikatoren für räumliche Ungleichheit

Mit den in Unterabschnitt 3.2.1 bis Unterabschnitt 3.2.5 beschriebenen Verarbeitungsschritten wird eine Datenbasis erstellt, um die räumliche Ungleichheit im Wohnen anhand des Energieverbrauchs und der Energiekostenbelastung im Wohnen zu modellieren. Für die Analyse wird der Pro-Kopf-Verbrauch, also der Gesamtenergieverbrauch je Einwohner:in in den PLR ($e_{ae,ew,plr}$), als Indikator aus der Datenbasis abgeleitet, sowie weitere Indikatoren basierend auf der berechneten EKB.

Die durchschnittliche EKB in den fünf Einkommensstufen je PLR wird berechnet als:

$$EKB_{st,plr} = \frac{k_{ae,h,plr}}{Y_{st}} \quad (3.21)$$

Da sich der Mittelwert in der Einkommensstufe ab 4.000 €/Monat ($Y \geq 4000$) nicht ermitteln lässt, wird ausgehend von 4.000 als Einkommen eine minimale, statt einer durchschnittlichen EKB für diese Stufe berechnet. Zudem wird die durchschnittliche EKB von Haushalten in den Einkommensstufen unter 4.000 €/Monat im PLR folgendermaßen berechnet:

$$EKB_{st < 4000,plr} = \sum_i EKB_{st,plr} \cdot \frac{N_{h,st,bz}}{N_{h,st < 4000,bz}} \text{ für } st < 4000 \quad (3.22)$$

Die mediane EKB aller Haushalte in Berlin (M) liegt bei 0,057. Eine EKB $\leq 0,5M$ wird als geringe Belastung gewertet, eine EKB $\geq 1,5M$ als Belastung und eine EKB $\geq 2M$ als starke Belastung. Anhand dieser Kriterien werden Indikatoren für den Anteil Haushalte in einer Belastungsstufe gebildet, wie Tabelle 3.7 zeigt.

Tabelle 3.7: Indikatoren zum Anteil Haushalte in Belastungsstufen basierend auf der medianen EKB der Haushalte in Berlin

Kriterium	Indikator	Berechnung
$EKB \leq 0,5M$	Anteil gering belastete Haushalte	$h_{gering,plr} = \frac{N_{h,EKB < .029,plr}}{N_{h,plr}}$
$EKB \geq 1,5M$	Anteil stark belastete Haushalte	$h_{stark,plr} = \frac{N_{h,EKB > .086,plr}}{N_{h,plr}}$
$EKB \geq 2M$	Anteil sehr stark belastete Haushalte	$h_{sehrstark,plr} = \frac{N_{h,EKB > .115,plr}}{N_{h,plr}}$

Um diese Indikatoren zu berechnen, muss eine räumlich homogene Verteilung der Energiekosten der Haushalte innerhalb der PLR und eine über den gesamten Bezirk homogene Verteilung der Einkommensstufen angenommen werden. Die aus den aktuell verfügbaren Datensätzen abgeleiteten Indikatoren sind daher

mit wesentlichen Einschränkungen behaftet. Dennoch können so räumliche Muster der Ungleichheit in Berlin aus Perspektive der Energiegerechtigkeit erstmals erfasst und auf mögliche strukturelle Zusammenhänge hin untersucht werden.

3.4 Erfassung von räumlichen Mustern der Ungleichheit und Zusammenhängen mit strukturellen Aspekten des Wohnens

Die Auswertung der erarbeiteten Datenbasis hat zum einen das Ziel, Disparitäten im Energieverbrauch und in der Energiekostenbelastung von Haushalten in Berlin sichtbar zu machen. So soll die zweite Forschungsfrage zu den räumlichen Mustern der befundenen Ungleichheiten beantwortet werden können. Hierfür werden grafische Darstellungen in Form von Boxplots genutzt, sowie Karten, in denen die farbliche Abstufung der PLR einem Schema zur Klassifizierung der Daten entspricht. In Abschnitt 4.1 werden die Daten entweder nach Quantilen klassifiziert oder, wo dies die Lesbarkeit der Karten begünstigt, nach der Fisher-Jenks-Methode zur Optimierung der Varianz innerhalb der Klassen (Fisher, 1958). An den Legenden der Karten sind die Grenzen der Klassen entsprechend ablesbar. Zum anderen soll zur Beantwortung der dritten Forschungsfrage untersucht werden, inwiefern die abgeleiteten Indikatoren für Ungleichheit im Energieverbrauch und in der EKB mit strukturellen Aspekten des Wohnens zusammenhängen.

Korrelationsanalyse

Mit einer bivariaten Korrelationsanalyse sollen Zusammenhänge der in Abschnitt 3.3 abgeleiteten Indikatoren mit einer Auswahl von Parametern zu strukturellen Aspekten des Wohnens erfasst werden. Dafür werden jeweils die Spearman-Rangkorrelationskoeffizienten zwischen zwei Variablen (Indikatoren und Parameter) berechnet: Indem jedem Datenpunkt ein Rang zugeordnet wird, können mit dieser Methode auch nichtlineare, monotone Korrelationen erfasst werden. Der Koeffizient r berechnet sich dabei wie folgt:

$$r = 1 - \frac{6 \sum d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

d_i : Rangdifferenz der Werte für zwei Variablen

n : Anzahl Beobachtungen

Für jeden Korrelationskoeffizienten wird zudem das beobachtete Signifikanzniveau p berechnet. Der p -Wert gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass die Nullhypothese wahr ist und damit kein Zusammenhang zwischen den Variablen besteht (Bortz und Schuster, 2011, S. 107). In der empirischen Forschung hat sich historisch bedingt ein Schwellenwert von 0,05 für die Beurteilung von Signifikanz etabliert (siehe hierzu Cowles & Davis 1982). Zwar kann weder ein Wert $p < 0,05$ einer Korrelation, noch ein geringerer p -Wert einen Zusammenhang

beweisen, und noch weniger eine Kausalität. Dennoch kann das beobachtete Signifikanzniveau der Korrelationen im Kontext dieser Arbeit Anhaltspunkte für weiterführende Untersuchungen bieten.

Da das Vorgehen auf multiplen Vergleichen der Variablen basiert, steigt die Wahrscheinlichkeit für Fehler 1. Art. Die Benjamini-Hochberg-Prozedur (Benjamini und Hochberg, 1995) zur Kontrolle der False Discovery Rate (FDR) (Falscherkennungsrate) wird angewandt, um diese Wahrscheinlichkeit zu minimieren. Alle in den Ergebnissen der Korrelationsanalyse berichteten p -Werte sind nach der FDR-Methode justiert.

Auswahl von Parametern für strukturelle Aspekte des Wohnens

Unter strukturellen Aspekten des Wohnens werden in dieser Arbeit solche gefasst, die sich den „Eigenschaften des Wohnungsbestands“ und der „sozioökonomischen Situation“ nach der Kategorisierung von Brown et al. (2020) zuordnen lassen (siehe Abbildung 3.2). Parameter, die Aspekte dieser Kategorien abbilden, werden abhängig von den verfügbaren und räumlich kompatiblen Daten getroffen. Tabelle A.7 (siehe Anhang) bietet eine Übersicht aller in die Korrelationsanalyse einbezogenen Parameter, ihrer Datengrundlagen und der in einigen Fällen erfolgten Verarbeitungsschritte.

Abbildung 3.2: Auswahl der Parameter zu strukturellen Aspekten des Wohnens. Die ausgewählten Parameter entsprechen Aspekten, die sich den beiden Kategorien *Eigenschaften des Wohnungsbestands* und *Sozioökonomische Situation* nach Brown et al. (2020) zuordnen lassen. Eigene Darstellung.

Im Rahmen des Monitorings Soziale Stadtentwicklung (SenStadt, 2023b) werden Daten zu den sogenannten Status-Indikatoren für die PLR bereitgestellt, die als Parameter für den Aspekt des sozioökonomischen Status genutzt werden. Dem Datensatz „Kleinräumige Daten Berlin. Lebensweltlich Orientierte

Räume“ des Zensus 2022 (AfSBB, 2024c) lassen sich Parameter zur Wohnfläche (Wohnungen nach Fläche der Wohnung), zur Stadtstruktur (Wohnungen nach Baujahr und nach Anzahl Wohnungen im Gebäude), zur Eigentumsform (Wohnungen nach Art des:der Eigentümer:in), zur Wohnnutzung (von dem:der Eigentümer:in selbst bewohnt/vermietet) und zur Demografie (Bewohner:innen nach Altersgruppen) in den PLR entnehmen. Für die Korrelationsanalyse werden die Anteile der Parameter in den PLR berechnet, beziehungsweise bei den Parametern *Durchschnittliche Haushaltsgröße* und *Beheizte Wohnfläche je Einwohner:in/ -je Haushalt* die Durchschnitte (arithmetisches Mittel). Sehr kleinteilig untergliederte Tabellen dieses Datensatzes wurden teilweise zu größeren Parametern zusammengefasst, um die Auswertung der insgesamt breiten Auswahl zu erleichtern und allgemeine Tendenzen besser erkennen zu können. Beispielsweise wurden die Anteile aller Wohnflächen über 120 m² zusammengefasst, da die weiteren Wohnflächen-Klassen ab dieser Größe nur noch einen sehr kleinen Anteil am Wohnungsbestand ausmachen (140-159 m²: 2%, 160-179 m²: 1%, 180-199 m²: 1%, und mehr: 1%).

Für die Kategorie Stadtstruktur wird ergänzend der Datensatz „Stadtstrukturtypen“ (SenStadt, n. d.) herangezogen, da aus diesem kombinierte Parameter aus Bauepoche und Typologie hervorgehen, die der Zensus nicht bietet. Die elf Stadtstrukturtypen mit einer überwiegenden Wohnnutzung in dem Datensatz sind für die Korrelationsanalyse zu fünf Parametern zusammengefasst, um allgemeine Tendenzen des Wohnungsbestands verschiedener Bauweisen besser erkennen zu können. Um die Daten für eine statistische Analyse auf Ebene der PLR nutzen zu können, werden die Blockflächen mit den PLR-Grenzen verschnitten. Die 13.919 Verschnitte mit einer Wohnnutzung werden herausgefiltert und es werden die Flächenanteile der Parameter an den PLR von der gesamten Fläche mit Wohnnutzung berechnet.

4 Ergebnisse der räumlichen Analyse

Zunächst werden die Ergebnisse zur räumlichen Verteilung von Energieverbrauch und Energiekostenbelastung (EKB) von Haushalten in Berlin in Abschnitt 4.1 dargelegt. In Abschnitt 4.2 wird die Korrelationsanalyse für die in Abschnitt 3.3 abgeleiteten Indikatoren für Ungleichheit und den ausgewählten Parametern zu strukturellen Aspekten des Wohnens ausgewertet. Im Folgenden werden die Indikatoren zur besseren Lesbarkeit mit einer Kurzform bezeichnet (siehe Zuordnung in Tabelle 4.1).

Formelzeichen	Indikator	Kurzform
$e_{ae,ew,plr}$	durchschnittlicher Gesamtverbrauch (alle Energieträger) je Einwohner:in im PLR	Pro-Kopf-Verbrauch
$EKB_{st<4000,plr}$	Ø EKB der Haushalte im PLR bei < 4000 monatlichem HNE im PLR	Durchschnitts-EKB
$h_{gering,plr}$	% Haushalte mit EKB < 2,9% (0,5M) im PLR	Anteil gering belastete Haushalte
$h_{belastet,plr}$	% Haushalte mit EKB > 8,6% (1,5M) im PLR	Anteil belastete Haushalte
$h_{stark,plr}$	% Haushalte mit EKB > 11,5% (2M) im PLR	Anteil stark belastete Haushalte

Tabelle 4.1: Formelzeichen aus Abschnitt 3.3 und Kurzformen der Indikatoren im Text.

4.1 Räumliche Verteilung des Energieverbrauchs und der Energiekostenbelastung

Zunächst werden anhand von Karten des berechneten Pro-Kopf-Verbrauchs nach Energieträger und des Pro-Kopf-Gesamtenergieverbrauchs räumliche Muster beschrieben, die sich im Energieverbrauch im Wohnen abzeichnen. Anschließend werden die Ergebnisse aus den in Abschnitt 3.3 abgeleiteten Indikatoren zur Energiekostenbelastung ausgewertet.

Pro-Kopf-Verbrauch nach Energieträger

Der **Stromverbrauch** je Einwohner:in ist, wie Abbildung 4.1 zeigt, räumlich disperser verteilt als der Verbrauch in anderen Energieträgern. Cluster mit hohem und sehr hohem Pro-Kopf-Stromverbrauch (viertes und fünftes Quintil) befinden sich in großflächigeren Planungsräume (PLR) am Stadtrand. Diese PLR gibt es sowohl im Osten, als auch im Westen Berlins. PLR mit einem sehr geringen oder geringen Stromverbrauch (erstes und zweites Quintil) sind stärker im Zentrum und im Osten der Stadt konzentriert, nur vereinzelt sind sie auch näher am Stadtrand zu finden.

Abbildung 4.1: Durchschnittlicher Verbrauch je Einwohner:in und Jahr in den PLR nach Energieträger, klassifiziert in Quintile. Eigene Berechnung.

Heizöl kommt vor allem in den Wohnungen im Westen Berlins zum Einsatz (siehe Abbildung 4.1). PLR mit einem sehr hohen Pro-Kopf-Heizölverbrauch (fünftes Quintil) befinden sich insbesondere außerhalb des S-Bahn-Rings, in den Bezirken Reinickendorf, Spandau und Steglitz-Zehlendorf, sowie im westlichen Charlottenburg-Wilmersdorf und im Süden Schönebergs und Neuköllns. Davon abweichend gibt es einige PLR im Osten Berlins, insbesondere im Süden von Marzahn-Hellersdorf, in denen ein hoher bis sehr hoher Pro-Kopf-Heizölverbrauch vorliegt.

PLR mit einem hohen oder sehr hohen Pro-Kopf-Verbrauch von **Fernwärme** (viertes und fünftes Quartil in Abbildung 4.1) befinden sich vor allem in den zentral gelegenen Bereichen der Bezirke Charlottenburg-Wilmersdorf, Mitte und Lichtenberg, sowie im Norden Marzahn-Hellersdorfs. Einen hohen oder sehr hohen Fernwärme-Verbrauch je Einwohner:in haben in Friedrichshain-Kreuzberg vorwiegend PLR, die Friedrichshain und damit dem ehemaligen Ost-Berlin zuzuordnen sind. Auch im Norden Neuköllns, im Märkischen Viertel und weiteren vereinzelt Gebieten am Stadtrand wie Alt-Friedrichshagen, dem Frauenviertel, Düppel, dem Falkenhagener Feld oder dem Klinikum Buch liegt ein hoher oder sehr hoher Fernwärmeverbrauch vor. Mit Ausnahme von Marzahn-Hellersdorf liegt in den Bezirken, die an den Stadtrand grenzen, jedoch weitestgehend kein oder nur ein sehr geringer oder geringer Pro-Kopf-Verbrauch von Fernwärme vor.

In Abbildung 4.1 lassen sich räumliche Cluster mit einem hohen und sehr hohen **Gasverbrauch** je Einwohner:in identifizieren: Im Norden erstreckt sich ein Cluster über Pankow und den Norden von Mitte; im Südosten erstreckt sich ein weiteres Cluster über den südlichen Teil von Marzahn-Hellersdorf und Treptow-Köpenick bis an die Stadtgrenze; im Norden Tempelhof-Schönebergs und in Kreuzberg befindet sich ein weiteres und auch die an den Grunewald angrenzenden PLR in Charlottenburg-Wilmersdorf können als Cluster betrachtet werden. In weiten Teilen Reinickendorfs und Lichtenbergs sowie im Süden von Tempelhof-Schöneberg und im Westen Spandaus liegt hingegen überwiegend ein sehr geringer oder geringer Gasverbrauch je Einwohner:in vor.

Pro-Kopf-Gesamtenergieverbrauch

Der Median des Pro-Kopf-Verbrauchs in den PLR liegt der Berechnung nach bei 4.113 kWh p.a., der berlinweite Pro-Kopf-Verbrauch (Gesamter Verbrauch in den einbezogenen PLR geteilt durch Einwohner:innen der einbezogenen PLR) liegt bei 4.131 kWh p.a. In 36 PLR liegt der Pro-Kopf-Verbrauch über dem 1,5-fachen des berlinweiten Pro-Kopf-Verbrauchs (> 6.197 kWh p.a.), in den zwei PLR Börnicker Straße (PLR-ID 05200634) und Hundekehle (PLR-ID 04400729) sogar über dem Zweifachen des berlinweiten Pro-Kopf-Verbrauchs (> 8.262 kWh p.a.).

Abbildung 4.2: Pro-Kopf-Verbrauch im Sektor Haushalte in den PLR. Eigene Berechnung.

In Abbildung 4.3 zeigt sich die räumliche Verteilung des Pro-Kopf-Verbrauchs in den PLR. Die stärkste Clusterung von PLR mit einem hohen

Abbildung 4.3: Durchschnittlicher Gesamtenergieverbrauch je Einwohner:in und Jahr (Pro-Kopf-Gesamtenergieverbrauch) und durchschnittliche beheizte Wohnfläche je Einwohner:in (Pro-Kopf-Wohnfläche) in den PLR, klassifiziert in Quintile. Eigene Berechnung.

und sehr hohen Pro-Kopf-Gesamtenergieverbrauch (im vierten und fünften Quintil) befindet sich im Südwesten Berlins und erstreckt sich über die Bezirke Steglitz-Zehlendorf und Charlottenburg-Wilmersdorf, den Nordwesten Tempelhof-Schönebergs und die an den Tiergarten angrenzenden PLR im Bezirk Mitte. Auch nördlich und nordöstlich des PLR Alexanderplatz in Mitte, großflächig im Bezirk Reinickendorf, im Südosten Marzahn-Hellersdorfs, im Süden Lichtenbergs und im Südosten von Treptow-Köpenick gibt es Cluster von PLR mit Pro-Kopf-Verbrauch im vierten und fünften Quintil. Insgesamt liegt der Pro-Kopf-Verbrauch in PLR mit einer großen Fläche häufig in den beiden oberen Quintilen.

Ein Cluster von PLR mit sehr geringem und geringem Pro-Kopf-Verbrauch (im ersten und zweiten Quintil) erstreckt sich über weite Teile Spandaus, den Norden Mittes (nördlicher Wedding/Gesundbrunnen) bis in den Südosten Pankows. Weitere Cluster des geringen Pro-Kopf-Verbrauchs zeigen sich im Osten Marzahns und in der Mitte Lichtenbergs, im nördlichen Kreuzberg und östlichen Schöneberg, sowie im südlichen Übergangsbereich zwischen Steglitz-Zehlendorf, Tempelhof-Schöneberg und Neukölln.

Die räumlichen Muster des Pro-Kopf-Gesamtenergieverbrauchs stimmen weitestgehend mit denen des Pro-Kopf-Wohnflächenverbrauchs überein. Im Norden Lichtenbergs (Hohenschönhausen), in weiten Teilen Marzahn-Hellersdorfs und Neuköllns und im Übergangsbereich zwischen Reinickendorf, Pankow und Mitte liegt der Pro-Kopf-Flächenverbrauch der PLR jedoch in einem niedrigeren Quintil als der Pro-Kopf-Energieverbrauch; der Energieverbrauch geht demnach nicht mit einem – im Verhältnis zur Gesamtheit der PLR – ähnlich hohen Flächenverbrauch einher.

Durchschnittliche Energiekostenbelastung nach Einkommensstufe

In der niedrigsten Einkommensstufe (< 1500 €) ist der Median der durchschnittlichen EKB in den PLR mit 15 % fast doppelt so hoch wie der Median von 8,6 % in der darauf folgenden Einkommensstufe 1500–2000 € und fast viermal so hoch

wie in der Einkommensstufe 3000–4000 € (4,3 %). Die durchschnittliche EKB einer Einkommensstufe in den PLR umfasst eine kleinere Spanne, je höher die Einkommensstufe, wie Abbildung 4.4 zeigt: In der niedrigsten Einkommensstufe (monatliches Haushaltsnettoeinkommen bis 1500 €) beträgt der Interquartilsabstand 5 %, in der Einkommensstufe 3000–4000 € nur 2 %.

Abbildung 4.4: Durchschnittliche EKB nach Einkommensstufe in den PLR. Der Median der PLR ist orange hervorgehoben. Richtwerte der Belastung anhand des berlinweiten Medians sind mit gepunkteten Linien markiert: 2,9 % hellblau (geringe Belastung, 0,5M), 8,6 % hellrot (starke Belastung, 1,5M) und 11,5 % dunkelrot (sehr starke Belastung, 2M). Die Einkommensstufe ≥ 4000 € ist nicht abgebildet, da ohne Obergrenze keine vergleichbare Berechnung von Durchschnittswerten möglich ist. Eigene Berechnung.

Wenn eine EKB ab 8,6 % (1,5M, M:berlinweite mediane EKB) als starke Belastung und ab 11,5 % (2M) als sehr starke Belastung gilt, ist die niedrigste Einkommensstufe in fast allen PLR durchschnittlich stark belastet und in mehr als drei Viertel der PLR durchschnittlich sehr stark belastet. In 50 % der PLR ist die Einkommensstufe 1500–2000 € durchschnittlich stark belastet. In weniger als einem viertel der PLR sind auch Haushalte in den Einkommensstufen 2000–3000 € und 3000–4000 € durchschnittlich stark belastet.

Durchschnitts-EKB

Wie aus Abbildung 4.5 hervorgeht, wird in 30 % der in die Analyse einbezogenen PLR eine Durchschnitts-EKB unterhalb von 8,6 % berechnet. In diesen PLR sind Haushalte mit weniger als 4000 € monatlichem Nettoeinkommen im Durchschnitt nicht stark belastet.¹ Am nördlichen, südwestlichen und südöstlichen Stadtrand beträgt die Durchschnitts-EKB der PLR hingegen nur in wenigen Ausnahmen unter 8,6 %. In 44 % der PLR entspricht die Durchschnitts-EKB einer starken Belastung (EKB zwischen 8,6–11,5 %), in 26 % der PLR einer sehr starken Belastung (EKB zwischen 11,5–25 %). PLR, in denen eine Durchschnitts-EKB von über 11,5 % berechnet wird, häufen sich im Westen der Stadt, insbesondere im Übergangsbereich zwischen

¹Häufungen dieser PLR gibt es insbesondere im zentralen Bereich Spandaus, zwischen dem Osten Tempelhof-Schönebergs übergehend in den Westen Neuköllns, entlang einer südöstlichen Achse von Friedrichshain-Kreuzberg durch Treptow-Köpenick, im mittleren Bereich Lichtenbergs, im Osten Marzahnns und Norden Hellersdorfs, und im Übergangsbereich zwischen dem südlichen Teil Pankows, dem nördlichen Teil Mitte und südöstlichen Teil Reinickendorfs.

Abbildung 4.5: Durchschnitts-EKB in den PLR (Durchschnittliche EKB der Haushalte mit bis zu 4000 € monatlichem Nettoeinkommen), klassifiziert nach Belastungsstufen. Eine EKB zwischen 8,6 %–11,5% entspricht einer starken Belastung, eine EKB $\geq 11,5\%$ entspricht einer sehr starken Belastung. Eigene Berechnung.

Spandau, Steglitz-Zehlendorf und Charlottenburg-Wilmersdorf, und im Norden im Übergangsbereich zwischen Reinickendorf und Pankow. Auch im Südosten Treptow-Köpenicks besteht eine Häufung.

Anteil Haushalte in den Belastungsstufen

Abbildung 4.6: Verteilung der Anteile gering belasteter, belasteter und stark belasteter Haushalte in den PLR. Der Median der PLR ist orange hervorgehoben. Eigene Berechnung.

In 10 % der 472 PLR, die Bestandteil der Analyse sind, lässt sich ein Anteil gering belasteter Haushalte (EKB $\leq 2,9\%$) höher als 0 % feststellen (siehe Abbildung 4.6). Aus Abbildung 4.7 geht ein eher disperses räumliches Muster dieser PLR hervor. Verhältnismäßig gehäuft befinden sich PLR mit einem Anteil gering belasteter Haushalte in Spandau, im Südosten Steglitz-Zehlendorfs (Lankwitz), im Norden Mittes/Süden Reinickendorfs (Wedding/Alt-Reinickendorf) und in den PLR im Norden, Westen und Süden des Tempelhofer Felds. PLR mit einem Anteil gering belasteter Haushalte sind eher kleinflächig, sodass von einer höheren Einwohner:innendichte ausgegangen werden kann, und befinden sich überwiegend außerhalb des S-Bahn Rings.

Abbildung 4.7: Anteil gering belastete Haushalte in den PLR, berechnet als % mit einer EKB $\leq 2,9\%$ (0,5M), klassifiziert nach Fisher-Jenks. Eigene Berechnung.

Abbildung 4.8: Anteil stark belastete Haushalte in den PLR, berechnet als % mit einer EKB $\geq 8,6\%$ (1,5M), klassifiziert nach Fisher-Jenks. Eigene Berechnung.

Abbildung 4.9: Anteil sehr stark belastete Haushalte in den PLR, berechnet als % mit EKB $\geq 11,5\%$ (2M), klassifiziert nach Fisher-Jenks. Eigene Berechnung.

In 75 % der PLR sind mehr als 20 % der Haushalte stark belastet (EKB ab 8,6 %), in 25 % der PLR sind es mehr als 35 % der Haushalte (siehe Abbildung 4.6). Nur in den zwei PLR Germaniagarten (PLR-ID 07400928) und Magistratsweg (PLR-ID 05200423) wird ein Anteil stark belasteter Haushalte von 0 % berechnet. PLR mit Anteilen stark belasteter Haushalte zwischen 67–100 % (entsprechend der höchsten Klasse in Abbildung 4.8) sind von Ein- und Zweifamilienhäusern geprägt–auch diejenigen im innerstädtischen Bereich. Der von Gewerbebauten und gründerzeitlichem Blockrand geprägte Huttenkiez (PLR-ID 01200517, Bezirk Mitte) bildet darunter die einzige Ausnahme. Zentral gelegene und kleinere PLR haben überwiegend Anteile stark belasteter Haushalte unter 30 %. Hiervon weicht insbesondere ein größeres Cluster von PLR im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf ab, übergehend in den Südwesten Mittes und den Westen Tempelhof-Schönebergs.

In 9 % der PLR ergibt sich kein Anteil sehr stark belasteter Haushalte (EKB ab 11,5 %). Diese PLR sind deckungsgleich mit denjenigen PLR, für die sich ein Anteil gering belasteter Haushalte > 0 % ergibt (vergleiche Abbildung 4.9 und Abbildung 4.7). In den verbleibenden 91 % der PLR, in denen ein Anteil sehr stark belasteter Haushalte > 0 berechnet wird, liegt dieser bei mindestens 17 % (siehe Abbildung 4.6). Der Mediane Anteil sehr stark belasteter Haushalte in den PLR beträgt 21 %. Wie aus Abbildung 4.9 hervorgeht, sind in 128 PLR (30 % der betrachteten PLR) über 23 % der Haushalte sehr stark belastet.

4.2 Ergebnisse der Korrelationsanalyse

Im Folgenden werden die Korrelationen der Indikatoren zu räumlicher Ungleichheit im Energieverbrauch und in der Energiekostenbelastung (siehe Abschnitt 3.3) mit den in Abschnitt 3.4 ausgewählten Parametern beschrieben. Die Auswertung erfolgt entlang der betrachteten strukturellen Aspekte des Wohnens: Wohnfläche, Stadtstruktur, Eigentumsform und Wohnnutzung, Demografie und sozioökonomischer Status. Ergebnisse der Korrelationsanalyse werden auszugsweise abgebildet, eine vollständige Übersicht befindet sich in Anhang B.

Wohnfläche

Die Korrelationsanalyse zeigt, dass die Höhe des Pro-Kopf-Verbrauchs in einem PLR sehr stark mit der *Beheizten Wohnfläche je Einwohner:in* (im Folgenden auch „Pro-Kopf-Wohnfläche“) einhergeht: Unter allen in die Analyse einbezogenen Parametern korreliert der Pro-Kopf-Verbrauch am stärksten mit diesem Parameter (0,883***/siehe Tabelle 4.2). Die *Beheizte Wohnfläche je Haushalt* im PLR korreliert weniger stark mit dem Pro-Kopf-Verbrauch als die Pro-Kopf-Wohnfläche (0,487***). Zugleich ist in PLR, in denen die durchschnittliche beheizte Wohnfläche der Haushalte höher ist, die Durchschnitts-EKB tendenziell höher (0,564***); die Pro-Kopf-Wohnfläche hängt jedoch nur schwach positiv mit der Durchschnitts-EKB zusammen (0,180***). In PLR mit einer größeren durchschnittlichen beheizten Wohnfläche je Haushalt wird tendenziell ein höherer Anteil stark belasteter und sehr stark belasteter Haushalte (0,352***/0,209***) und ein kleinerer Anteil gering belasteter Haushalte (-0,270***) berechnet. Zwischen der Pro-Kopf-Wohnfläche und dem Anteil stark

Tabelle 4.2: Korrelationen der Parameter zu Wohnfläche. Spearman-Korrelationskoeffizienten der Parameter mit den ausgewählten Indikatoren. FDR-adjustierte Werte für p sind als * ($p < 0,05$), ** ($p < 0,01$), *** ($p < 0,001$) oder /ns ($p > 0,05$) angegeben. Farbliche Abstufung nach Stärke der Korrelation (rot:positiv/blau:negativ). Parameter Beheizte Wohnfläche je Einwohner:in und je Haushalt basieren auf dem Datensatz „Gebäudeeignung für ein zentrales oder dezentrales Wärmeverversorgungssystem“ (SenStadt, 2022); übrige Parameter auf dem Datensatz „4.10 Wohnungen nach Fläche der Wohnung (20 m²-Intervalle) zum Zensusstichtag 15. Mai 2022“ (AfSBB, 2024c).

Parameter	Pro-Kopf-Verbrauch	Ø EKB	% gering belastet	% stark belastet	% sehr stark belastet
Ø im PLR	bei < 4000 HNE	EKB ≤ 2,9%	EKB ≥ 8,6%	EKB ≥ 11,5%	
<i>Beheizte Wohnfläche je Einwohner:in</i>	0,883***	0,180***	-0,082/ns	0,023/ns	-0,020/ns
<i>Beheizte Wohnfläche je Haushalt</i>	0,487***	0,564***	-0,270***	0,352***	0,209***
% Wohnungen im PLR					
<i>unter 40 m²</i>	-0,151**	-0,254***	0,066/ns	-0,149**	0,004/ns
<i>40 - 59 m²</i>	-0,226***	-0,357***	0,110*	-0,340***	-0,182***
<i>60 - 79 m²</i>	-0,401***	-0,438***	0,214***	-0,232***	-0,151**
<i>80 - 99 m²</i>	0,083/ns	0,258***	-0,103/ns	0,228***	0,152**
<i>100 - 119 m²</i>	0,397***	0,457***	-0,216***	0,266***	0,131*
<i>120+ m²</i>	0,449***	0,506***	-0,200***	0,262***	0,109*

oder sehr stark Belasteter Haushalte besteht der Analyse nach kein signifikanter Zusammenhang.

Wie Tabelle 4.2 zeigt, korreliert der Pro-Kopf-Verbrauch negativ mit den Anteilen der Wohnungen im PLR, die eine Fläche von *unter 40 m²*, *40–59 m²* und *60–79 m²* haben (-0,151**/-0,226***/-0,401***). Demnach liegt tendenziell ein besonders niedriger Pro-Kopf-Verbrauch in PLR vor, in denen relativ viele Wohnungen zwischen *60–79 m²* Fläche haben. Für den Anteil Wohnungen mit *80–99 m²* besteht kein eindeutiger Zusammenhang mit dem Pro-Kopf-Verbrauch, für *100–119 m²* und *120+ m²* bestehen mittlere positive Korrelationen (0,397***/0,449***). Tendenzuell ist demnach der Pro-Kopf-Verbrauch in PLR mit einem hohen Anteil Wohnungen unter 79 m² gering und in PLR mit einem hohen Anteil Wohnungen über 100 m² hoch. Die Durchschnitts-EKB korreliert ebenfalls am stärksten negativ mit dem Anteil Wohnungen mit *60–79 m²* und am stärksten positiv mit dem Anteil Wohnungen mit *120+ m²* (-0,438***/0,506***). Auch für den Anteil Wohnungen mit *80–99 m²* zeigt sich hier ein schwacher positiver Zusammenhang (0,258***).

Es zeigt sich eine schwache Tendenz dazu, dass ein großer Anteil kleinerer Wohnflächen (bis 79 m²) am Wohnungsbestand mit einem höheren Anteil gering belasteter Haushalte und einem kleineren Anteil stark und sehr stark belasteter Haushalte im PLR einhergeht. Umgekehrt geht ein hoher Anteil großer Wohnflächen mit einem kleineren Anteil gering belasteter Haushalte und einem größeren Anteil stark und sehr stark belasteter Haushalte einher. Insbesondere PLR mit

Abbildung 4.10: Räumliche Verteilung der Parameter zu Wohnfläche – Anteile der Wohnflächengrößen. Parameter basieren auf dem Datensatz „4.10 Wohnungen nach Fläche der Wohnung (20 m²-Intervalle) zum Zensusstichtag 15. Mai 2022“ (AfSBB, 2024c). Eigene Darstellung.

einem großen Anteil Wohnungen mit $40\text{--}59\text{ m}^2$ ist der Anteil stark belasteter Haushalte relativ gering ($-0,340^{***}$). In Abbildung 4.10 zeigt sich, dass PLR mit einem hohen Anteil Wohnungen zwischen $40\text{--}59\text{ m}^2$ deutlich innerstädtisch konzentriert sind. PLR mit einem hohen Anteil Wohnungen zwischen $60\text{--}79\text{ m}^2$ sind hingegen weniger stark zentral konzentriert; hohe Anteile der Wohnflächen ab 80 m^2 sind stärker am Stadtrand konzentriert.

So sind der Pro-Kopf-Verbrauch, die Durchschnitts-EKB und der Anteil stark und sehr stark belasteter Haushalte verhältnismäßig geringer in PLR mit vielen kleinen Wohnungen (bis 79 m^2) und verhältnismäßig höher in PLR, in denen der Wohnungsbestand von größeren Wohnflächen (ab 100 m^2) geprägt ist. Ein größerer Anteil Wohnungen mit $80\text{--}99\text{ m}^2$ geht hingegen mit einer höheren EKB und dem Anteil stark belasteter Haushalte, jedoch nicht eindeutig mit einem höheren Pro-Kopf-Verbrauch einher.

Stadtstrukturtypen

Der Pro-Kopf-Verbrauch ist in PLR, in denen der Stadtstrukturtyp *Hohe Bebauung der Nachkriegszeit* verhältnismäßig viel Fläche einnimmt, tendenziell niedrig (mittlere negative Korrelation von $-0,301^{***}$). Die Anteile der Stadtstrukturtypen *Blockrand und Zeilen der 20er–50er* und *MFH ab 1990* im PLR hängen schwächer negativ mit dem Pro-Kopf-Verbrauch zusammen ($-0,151^{**}/-0,119^*$). Mit dem Flächenanteil des Stadtstrukturtyps *Freistehende Bebauung mit Gärten*, der vor allem am Stadtrand sehr hoch ist (siehe Abbildung 4.11), geht hingegen ein höherer Pro-Kopf-Verbrauch einher ($0,160^{***}$). Etwas schwächer zeigt sich dieser Zusammenhang auch für den Stadtstrukturtyp *Blockrand Gründerzeit*, der am stärksten die innerstädtischen PLR prägt ($0,119^*$).

In PLR mit einem hohen Anteil *Freistehende Bebauung mit Gärten* wird eine höhere Durchschnitts-EKB berechnet ($0,283^{***}$), mit den übrigen Stadtstrukturtypen korreliert die Durchschnitts-EKB schwach negativ oder

Tabelle 4.3: Korrelationen der Parameter zu Stadtstrukturtypen. Spearman-Korrelationskoeffizienten der Parameter mit den ausgewählten Indikatoren. FDR-adjustierte Werte für p sind als * ($p < 0,05$), ** ($p < 0,01$), *** ($p < 0,001$) oder /ns ($p > 0,05$) angegeben. Farbliche Abstufung nach Stärke der Korrelation (rot: positiv/blau: negativ). Parameter basieren auf dem Datensatz „Stadtstruktur“ (SenStadt, n. d.).

Parameter	Pro-Kopf-Verbrauch	Ø EKB	% gering belastet	% stark belastet	% sehr stark belastet
bezogen auf % Fläche im PLR		bei < 4000 HNE	EKB ≤ 2,9%	EKB ≥ 8,6%	EKB ≥ 11,5%
<i>Blockrand Gründerzeit</i>	0,119*	-0,113*	0,006/ns	-0,235***	-0,096/ns
<i>Blockrand und Zeilen der 20er–50er</i>	-0,151**	-0,161***	0,147**	-0,251***	-0,193***
<i>Hohe Bebauung der Nachkriegszeit</i>	-0,301***	-0,155***	0,009/ns	0,024/ns	0,041/ns
<i>MFH ab 1990</i>	-0,119*	0,058/ns	-0,041/ns	0,086/ns	0,075/ns
<i>Freistehende Bebauung mit Gärten</i>	0,160***	0,283***	-0,087/ns	0,207***	0,042/ns

Abbildung 4.11: Räumliche Verteilung der Parameter zu Stadtstrukturtypen. Parameter basieren auf dem Datensatz „Stadtstrukturtypen“ (SenStadt, n. d.). Eigene Darstellung.

nicht signifikant. Für *Blockrand und Zeilen der 20er–50er* und *Hohe Bebauung der Nachkriegszeit* besteht ein ähnlich stark negativer Zusammenhang mit der Durchschnitts-EKB, obwohl der Pro-Kopf-Verbrauch mit dem Anteil *Hohe Bebauung der Nachkriegszeit* stärker zu sinken scheint. Für den Anteil gering belasteter Haushalte zeigt sich nur ein Zusammenhang mit dem Stadtstrukturtyp *Blockrand und Zeilen der 20er–50er* (schwach positiv, 0,147**). Bei einem hohen Anteil *Freistehender Bebauung mit Gärten* ist der Berechnung nach ein größerer Anteil Haushalte stark belastet (0,207***); bei einem hohen Anteil *Blockrand Gründerzeit* und *Blockrand und Zeilen der*

20er–50er im PLR ist tendenziell ein kleinerer Prozentsatz der Haushalte stark belastet (-0,235***/-0,251***).

Wohnungen nach Baujahr

Insgesamt ergibt die Analyse wenige Korrelationen zwischen den Parametern zu Baujahr und den Indikatoren für räumliche Ungleichheit. Der Pro-Kopf-Verbrauch ist in PLR höher, in denen ein großer Anteil der Wohnungen *vor 1950* erbaut wurde (0,242***). Die Durchschnitts-EKB ist bei einem großen Anteil der Baujahre *1990–2009* und *2010 und später* am Wohnungsbestand tendenziell höher (0,243***/0,169***). Bei einem großen Anteil zwischen *1950–1969* gebauten Wohnungen im PLR ist ein relativ großer Anteil der Haushalte nur gering belastet. In PLR mit größeren Anteilen *vor 1950* und zwischen *1950–1969* erbauter Wohnungen ist ein geringerer Anteil der Haushalte stark oder sehr stark belastet (-0,221***/-0,188***/-0,134*/-0,195***). Bei größeren Anteilen seit 1970 gebauter Wohnungen in den PLR besteht jedoch die Tendenz, dass ein größerer Anteil der Haushalte stark oder sehr stark belastet ist.

Tabelle 4.4: Korrelationen der Parameter zu Stadtstruktur – Wohnungen nach Baujahr. Spearman-Korrelationskoeffizienten der Parameter mit den ausgewählten Indikatoren. FDR-adjustierte Werte für p sind als * ($p < 0,05$), ** ($p < 0,01$), *** ($p < 0,001$) oder /ns ($p > 0,05$) angegeben. Farbliche Abstufung nach Stärke der Korrelation (rot:positiv/blau:negativ). Parameter basieren auf dem Datensatz „4.2 Wohnungen nach Baujahr(Jahrzwanzigste) zum Zensusstichtag 15. Mai 2022 (AfSBB, 2024c)“.

Parameter	Pro-Kopf-Verbrauch	Ø EKB	% gering belastet	% stark belastet	% sehr stark belastet
bezogen auf % Wohnungen im PLR		bei < 4000 HNE	EKB ≤ 2,9%	EKB ≥ 8,6%	EKB ≥ 11,5%
<i>vor 1950</i>	0,242***	-0,021/ns	-0,021/ns	-0,221***	-0,134*
<i>1950 - 1969</i>	-0,050/ns	-0,061/ns	0,189***	-0,188***	-0,195***
<i>1970 - 1989</i>	-0,116*	0,029/ns	-0,049/ns	0,200***	0,211***
<i>1990 - 2009</i>	0,088/ns	0,243***	-0,092/ns	0,178***	0,072/ns
<i>2010 und später</i>	0,079/ns	0,169***	-0,120*	0,166***	0,124*

Wohnungen nach Anzahl Wohnungen im Gebäude

In PLR, in denen ein größerer Anteil der Wohnungen in Gebäuden mit bis zu sechs Wohnungen liegt, ist der Pro-Kopf-Verbrauch tendenziell höher (siehe Tabelle 4.5). Die positiven Korrelationen des Pro-Kopf-Verbrauchs mit *2 Wohnungen* und *3–6 Wohnungen* (0,206***/0,178***) sind dabei stärker als mit *1 Wohnung* (0,118*). Der Anteil Wohnungen in Gebäuden mit *13+ Wohnungen* geht schwach mit einem geringen Pro-Kopf-Verbrauch einher (-0,160***). Zwar geht ein höherer Anteil Wohnungen in Gebäuden mit *7–12 Wohnungen* im PLR nicht eindeutig mit einem geringeren Pro-Kopf-Verbrauch einher, jedoch mit einer niedrigeren Durchschnitts-EKB und kleineren Anteilen stark und sehr stark belasteter Haushalte (-0,095*/-0,267***/-0,308***/-0,279***). Die Tendenz zu einer höheren Durchschnitts-EKB besteht am stärksten bei einem hohen

Tabelle 4.5: Korrelationen der Parameter zu Stadtstruktur – Wohnungen nach Anzahl Wohnungen im Gebäude. Spearman-Korrelationskoeffizienten der Parameter mit den ausgewählten Indikatoren. FDR-adjustierte Werte für p sind als * ($p < 0,05$), ** ($p < 0,01$), *** ($p < 0,001$) oder /ns ($p > 0,05$) angegeben. Farbliche Abstufung nach Stärke der Korrelation (rot: positiv/blau: negativ). Parameter basieren auf dem Datensatz „4.5 Wohnungen nach Zahl der Wohnungen im Gebäude zum Zensusstichtag 15. Mai 2022“ (AfSBB, 2024c).

Parameter	Pro-Kopf-Verbrauch	Ø EKB	% gering belastet	% stark belastet	% sehr stark belastet
bezogen auf % Wohnungen im PLR		bei < 4000 HNE	EKB ≤ 2,9%	EKB ≥ 8,6%	EKB ≥ 11,5%
1 Wohnung	0,118*	0,271***	-0,038/ns	0,183***	0,026/ns
2 Wohnungen	0,206***	0,338***	-0,094/ns	0,194***	0,031/ns
3 - 6 Wohnungen	0,178***	0,200***	0,036/ns	0,041/ns	-0,086/ns
7 - 12 Wohnungen	-0,095*	-0,267***	0,139**	-0,308***	-0,279***
13+ Wohnungen	-0,160***	-0,137**	0,015/ns	-0,041/ns	0,102/ns

Anteil Wohnungen in Gebäuden mit 2 Wohnungen im PLR (0,338***), jedoch auch bei hohen Anteilen Wohnungen in Gebäuden mit 1 Wohnung und 3–6 Wohnungen (0,271***/0,200***). In PLR mit relativ vielen Ein- und Zweifamilienhäusern wird auch ein höherer Anteil stark belasteter Haushalte berechnet (0,183***/0,194***).

Eigentumsform und Art der Wohnungsnutzung

Abbildung 4.12: Räumliche Verteilung der Parameter zu Eigentumsform und Art der Wohnungsnutzung. Parameter basieren auf Daten der Tabellen „4.9 Wohnungen nach Art der Wohnungsnutzung zum Zensusstichtag 15. Mai 2022“ und „4.6 Wohnungen nach Eigentumsform des Gebäudes zum Zensusstichtag 15. Mai 2022“ (AfSBB, 2024c). Eigene Darstellung.

Tabelle 4.6: Korrelationen der Parameter zu Eigentumsform und Wohnungsnutzung: Spearman-Korrelationskoeffizienten der Parameter mit den ausgewählten Indikatoren. FDR-adjustierte Werte für p sind als * ($p < 0,05$), ** ($p < 0,01$), *** ($p < 0,001$) oder /ns ($p > 0,05$) angegeben. Farbliche Abstufung nach Stärke der Korrelation (rot:positiv/blau:negativ). Parameter basieren auf den Datensätzen „4.9 Wohnungen nach Art der Wohnungsnutzung zum Zensusstichtag 15. Mai 2022“ und „4.6 Wohnungen nach Eigentumsform des Gebäudes zum Zensusstichtag 15. Mai 2022“ (AfSBB, 2024c).

Parameter	Pro-Kopf-Verbrauch	Ø EKB	% gering belastet	% stark belastet	% sehr stark belastet
bezogen auf % Wohnungen im PLR		bei < 4000 HNE	EKB ≤ 2, 9%	EKB ≥ 8, 6%	EKB ≥ 11, 5%
<i>von Eigentümer:in selbst bewohnt</i>	0,355***	0,391***	-0,148**	0,192***	0,063/ns
<i>zu Wohnzwecken vermietet</i>	-0,354***	-0,406***	0,153**	-0,200***	-0,065/ns
<i>Genossenschaft</i>	-0,148**	-0,209***	-0,042/ns	-0,151**	-0,035/ns
<i>Kommune oder kommunales Wohnungsunternehmen</i>	-0,294***	-0,240***	0,072/ns	-0,072/ns	-0,029/ns
<i>privatwirtschaftliches Unternehmen</i>	-0,095*	-0,148**	0,111*	-0,187***	-0,054/ns
<i>Privatperson/en, WEG: nicht von Eigentümer:in bewohnt</i>	0,271***	0,029/ns	-0,005/ns	-0,150**	-0,094/ns

Aus der Korrelationsanalyse geht hervor, dass der Pro-Kopf-Verbrauch und die Art der Wohnnutzung zusammenhängen: Mit dem Anteil *von Eigentümer:in selbst bewohnter* Wohnungen im PLR geht ein höherer Pro-Kopf-Verbrauch einher (0,355***), mit dem Anteil *zu Wohnzwecken vermieteter* Wohnungen ein geringerer Pro-Kopf-Verbrauch (-0,354***) (siehe Tabelle 4.6). So ist der individuelle Energieverbrauch in PLR mit hohen Anteilen Mietwohnungen – die insgesamt deutlich stärker innerstädtisch konzentriert sind (siehe Abbildung 4.12) – in der Regel niedriger als in den stark am Stadtrand konzentrierten PLR, in denen relativ gesehen viele Menschen Eigentümer:innen ihrer Wohnungen sind. Ein hoher Anteil Wohnungen von *kommunalen Wohnungsunternehmen* geht dabei stärker mit einem geringen Pro-Kopf-Verbrauch einher (-0,294***) als die Anteile Mietwohnungen anderer Eigentümer:innenarten an den Wohnungsbeständen der PLR. Wie im Vergleich von Abbildung 4.12 und Abbildung 4.11 zu erkennen ist, sind kommunale Wohnungen besonders stark in PLR konzentriert, in denen *Hohe Bebauung der Nachkriegszeit* der vorherrschende Stadtstrukturtyp ist. Ein etwas schwächerer negativer Zusammenhang besteht zwischen dem Pro-Kopf-Verbrauch und dem Anteil Wohnungen, die einer *Genossenschaft* gehören (-0,148**).

Die Korrelationen der Parameter zu Wohnnutzung und Eigentumsform mit der Durchschnitts-EKB haben ähnliche Tendenzen wie mit dem Pro-Kopf-Verbrauch. Der Anteil kommunaler Wohnungen im PLR geht dabei – anders als die Anteile anderer Vermieter – weniger stark negativ mit der EKB einher als mit dem Pro-Kopf-Verbrauch (-0,240***/-0,295***). Mit

dem Anteil Wohnungen im PLR, der von *Privatperson/en*, *WEGs* vermietet wird, besteht ein positiver Zusammenhang mit dem Pro-Kopf-Verbrauch und kein signifikanter Zusammenhang mit der Durchschnitts-EKB. Der Anteil gering belasteter Haushalte korreliert schwach negativ mit Wohnungen, die von *dem:der Eigentümer:in selbst bewohnt* sind (-0,148**), und schwach positiv mit Wohnungen, die zu *Wohnzwecken vermietet* werden (0,153**). Der Anteil belasteter Haushalte korreliert schwach positiv mit selbst bewohnten Eigentumswohnungen (0,192***), schwach negativ mit Mietwohnungen (-0,200***). Unter den Eigentumsformen hat der Anteil Wohnungen von *privatwirtschaftlichen Unternehmen* die stärkste negative Korrelation (-0,187***). Für die Anteile gering belastete/belastete/stark belastete Haushalte lässt sich kein Zusammenhang mit dem Anteil Wohnungen in kommunaler Hand feststellen.

Durchschnittliche Haushaltsgröße

Tabelle 4.7: Korrelationen der Parameter zu Demografie – Durchschnittliche Haushaltsgröße: Spearman-Korrelationskoeffizient des Parameters mit den ausgewählten Indikatoren. FDR-adjustierte Werte für p sind als * ($p < 0,05$), ** ($p < 0,01$), *** ($p < 0,001$) oder /ns ($p > 0,05$) angegeben. Farbliche Abstufung nach Stärke der Korrelation (rot:positiv/blau:negativ). Der Parameter basiert auf Angaben zur Bevölkerung und Anzahl Haushalten in den PLR im Zensus 2022 (AfSBB, 2024c).

Parameter	Pro-Kopf-Verbrauch	Ø EKB	% gering belastet	% stark belastet	% sehr stark belastet
bezogen auf Ø der Haushalte im PLR		bei < 4000 HNE	EKB ≤ 2,9%	EKB ≥ 8,6 %	EKB ≥ 11,5 %
<i>Durchschnittliche Haushaltsgröße</i>	-0,066/ns	0,246***	-0,056/ns	0,287***	0,146**

Abbildung 4.13: Räumliche Verteilung des Parameters Durchschnittliche Haushaltsgröße. Parameter basiert auf dem Datensatz „Kleinräumige Daten Berlin“ (AfSBB, 2024c). Eigene Darstellung.

Die Ergebnisse in Tabelle 4.7 zeigen keine Korrelation des Pro-Kopf-Verbrauchs mit der *durchschnittlichen Haushaltsgröße* im PLR. Die durchschnittliche Anzahl Haushaltsmitglieder geht jedoch mit einer höheren

Durchschnitts-EKB und einem höheren Anteil belasteter und sehr stark belasteter Haushalte einher (0,246^{***}/0,287^{***}/0,146^{**}). Die *durchschnittliche Haushaltsgröße* ist in innerstädtischen und kleinflächigen PLR tendenziell kleiner (siehe Abbildung 4.13).

Altersstruktur der Bevölkerung

Tabelle 4.8: Korrelationen der Parameter zu Demografie – Altersstruktur der Bevölkerung: Spearman-Korrelationskoeffizienten der Parameter mit den ausgewählten Indikatoren. FDR-adjustierte Werte für p sind als * ($p < 0,05$), ** ($p < 0,01$), *** ($p < 0,001$) oder /ns ($p > 0,05$) angegeben. Farbliche Abstufung nach Stärke der Korrelation (rot: positiv/blau: negativ). Parameter basieren auf dem Datensatz „1.2 Bevölkerung nach Alter (Infrastrukturelle Altersgruppen) zum Zensusstichtag 15. Mai 2022“ (AfSBB, 2024c).

Parameter	Pro-Kopf-Verbrauch	Ø EKB	% gering belastet	% stark belastet	% sehr stark belastet
bezogen auf % Bevölkerung im PLR		bei < 4000 HNE	EKB ≤ 2, 9%	EKB ≥ 8, 6%	EKB ≥ 11, 5%
<i>bis 18</i>	-0,175 ^{***}	0,003/ns	0,082/ns	0,062/ns	-0,031/ns
<i>19-66</i>	-0,099*	-0,258 ^{***}	0,023/ns	-0,206 ^{***}	-0,062/ns
<i>ab 67</i>	0,171 ^{***}	0,233 ^{***}	-0,046/ns	0,155 ^{**}	0,050/ns

Aus Tabelle 4.8 geht ein schwacher negativer Zusammenhang des Pro-Kopf-Verbrauchs mit dem räumlich eher gleichmäßig verteilten Anteil der Bevölkerung *bis 18* hervor (-0,175^{***}) und ein schwacher positiver Zusammenhang mit dem Anteil *ab 67* (0,171^{***}). Der Anteil der Altersgruppe *ab 67* ist am Stadtrand etwas höher und korreliert mit der Durchschnitts-EKB etwas stärker positiv (0,233^{***}) als mit dem Pro-Kopf-Verbrauch. Mit dem Anteil Bevölkerung zwischen *19-66*, der in den innerstädtischen PLR tendenziell höher ist, korreliert die Durchschnitts-EKB negativ (-0,258^{***}), mit dem Bevölkerungsanteil *bis 18* korreliert sie nicht. Der Anteil belasteter Haushalte korreliert etwas schwächer, aber mit der gleichen Tendenz wie die Durchschnitts-EKB mit den Altersgruppen, die Anteile gering belasteter und stark belasteter Haushalten korrelieren mit diesen Parametern nicht signifikant.

Sozioökonomischer Status

Wie in Tabelle 4.9 zu sehen ist, sind die Korrelationen der sozioökonomischen Parameter mit den Indikatoren für Ungleichheit in der Tendenz ähnlich. Der Anteil *Kinder in alleinerziehenden Haushalten* weicht hiervon etwas ab. PLR mit vergleichsweise höheren Anteilen *Kinder in alleinerziehenden Haushalten* sind auch weniger stark räumlich konzentriert im Vergleich zu den anderen sozioökonomischen Parametern und kommen näher am Stadtrand vor (siehe Abbildung 4.14). Für die Anteile *Arbeitslose*, *Transferbeziehende (ohne Arbeitslose)* und *Kinderarmut* im PLR bestehen mittlere negative Zusammenhänge mit dem Pro-Kopf-Verbrauch (-0,450^{***}/-0,444^{***}/-0,438^{***}). So ist der durchschnittliche individuelle Energieverbrauch in den PLR geringer, in denen relativ viele Menschen arbeitslos (nach SGB II) sind oder Transferleistungen beziehen.

Tabelle 4.9: Korrelationen der Parameter zu sozioökonomischem Status: Spearman-Korrelationskoeffizienten der Parameter mit den ausgewählten Indikatoren. FDR-adjustierte Werte für p sind als * ($p < 0,05$), ** ($p < 0,01$), *** ($p < 0,001$) oder /ns ($p > 0,05$) angegeben. Farbliche Abstufung nach Stärke der Korrelation (rot:positiv/blau:negativ). Parameter entsprechen den Status-Indikatoren S1, S2, S3 und S4 für 2022 im Datensatz des „Monitoring Soziale Stadtentwicklung 2023“ (SenStadt, 2023b). Der Parameter *Transferbeziehende (ohne Arbeitslose)* umfasst den Anteil Transferbeziehender nach SGB II und XII, die nicht arbeitslos gemeldet sind und außerhalb von Einrichtungen leben. Der Parameter *Kinderarmut* umfasst den Anteil Menschen unter 15 Jahren, die in Bedarfsgemeinschaften nach SGB II leben.

Parameter	Pro-Kopf-Verbrauch	Ø EKB	% gering belastet	% stark belastet	% sehr stark belastet
bezogen auf % der Bezugsgruppe im PLR		bei < 4000 HNE	EKB ≤ 2,9%	EKB ≥ 8,6%	EKB ≥ 11,5%
<i>Arbeitslose (SGB II)</i>	-0,450***	-0,377***	0,235***	-0,134**	-0,024/ns
<i>Kinder in alleinerziehenden Haushalten</i>	-0,234***	-0,429***	0,188***	-0,294***	-0,202***
<i>Transferbeziehende (ohne Arbeitslose)</i>	-0,438***	-0,350***	0,219***	-0,101*	0,029/ns
<i>Kinderarmut</i>	-0,444***	-0,349***	0,217***	-0,077/ns	0,047/ns

Abbildung 4.14: Räumliche Verteilung der Parameter zu sozioökonomischem Status. Parameter basieren auf dem „Monitoring Soziale Stadtentwicklung“ (SenStadt, 2023b). Da sich die Anteile auf unterschiedliche Grundgesamtheiten beziehen werden unterschiedliche Skalen zur Darstellung genutzt. Eigene Darstellung.

Für den Anteil *Kinder in alleinerziehenden Haushalten* besteht ein schwächerer negativer Zusammenhang mit dem Pro-Kopf-Verbrauch (-0,234***). Der Anteil *Kinder in alleinerziehenden Haushalten* geht jedoch stärker mit einer

niedrigeren Durchschnitts-EKB im PLR und mit kleineren Anteilen belasteter und sehr stark belasteter Haushalte im PLR einher (-0,429***/-0,294***/-0,202***) als die anderen sozioökonomischen Parameter.

Die Durchschnitts-EKB korreliert schwächer negativ als der Pro-Kopf-Verbrauch mit allen betrachteten Parametern in der Kategorie Sozioökonomischer Status, mit Ausnahme des Anteils *Kinder in alleinerziehenden Haushalten*, der stärker negativ mit der Durchschnitts-EKB als dem Pro-Kopf-Verbrauch korreliert (-0,429***). Für den Anteil gering belasteter Haushalte ergeben sich schwach positive Korrelationen mit den Parametern des sozioökonomischen Status; für den Anteil belasteter Haushalte schwach negative Korrelationen. Mit dem Anteil stark belasteter Haushalte ergibt sich als einziges signifikantes Ergebnis ein schwacher negativer Zusammenhang mit *Kinder in alleinerziehenden Haushalten* (-0,202***).

5 Diskussion

Im Folgenden werden zunächst die räumlichen Muster der Ungleichheit im Energieverbrauch von Haushalten und in ihrer Energiekostenbelastung (EKB) diskutiert, die aus den Ergebnissen in Abschnitt 4.1 hervorgehen. Daraufhin werden die Zusammenhänge zwischen diesen Ungleichheiten und strukturellen Aspekten des Wohnens besprochen, die sich in den Ergebnissen der Korrelationsanalyse (siehe Abschnitt 4.2) abzeichnen. Zuletzt werden die Limitationen dieser Arbeit reflektiert und ein Ausblick auf Forschungsbedarfe zu Energiegerechtigkeit und Wohnen und ihre gesellschaftliche Aushandlung gegeben.

5.1 Räumliche Muster der Ungleichheit im Energieverbrauch und in der Energiekostenbelastung im Wohnen

Pro-Kopf-Gesamtenergieverbrauch

Die Berechnungen ergeben starke räumliche Ungleichheiten in der pro Kopf verbrauchten Energie im Haushalt. Abbildung 4.3 und Abbildung 4.2 zeigen die breite Spanne des durchschnittlichen Pro-Kopf-Verbrauchs in den PLR, insbesondere oberhalb des Medians: So liegt in 36 PLR (7,5 % der betrachteten PLR) der Verbrauch über dem 1,5-fachen des Medians. Diese Disparität hängt mit strukturellen Aspekten des Wohnens zusammen, wie in Abschnitt 5.2 ausführlicher besprochen wird. So stimmen die räumlichen Muster der beheizten Wohnfläche je Einwohner:in in den PLR (siehe Abbildung 4.3) weitgehend mit den Mustern des Pro-Kopf-Verbrauchs überein. Die Korrelationsanalyse bestätigt die Stärke dieses Zusammenhangs. Im Vergleich der räumlichen Abbildungen des Pro-Kopf-Energieverbrauchs und des Pro-Kopf-Flächenverbrauchs können Abweichungen in der relativen Höhe als Hinweis verstanden werden, dass Faktoren außer der Größe der beheizten Fläche den spezifischen Verbrauch der Einwohner:innen beeinflussen. Hier könnten beispielsweise Aspekte der sozio-demografischen und -ökonomischen Struktur und der baulich-typologischen Struktur im Wohnungsbestand eine Rolle spielen.

Energiekostenbelastung in den Einkommensstufen

Ausgehend vom durchschnittlichen Verbrauch eines Haushalts in den PLR wurde die EKB für den angenommenen Mittelwert der Einkommensstufe berechnet. Diese Schätzungsmethode ergibt für Haushalte mit einem Einkommen unter 1500 Euro, wie Abbildung 4.4 zeigt, in fast 100 % der PLR durchschnittlich eine starke EKB ($\geq 1,5$ -facher berlinweiter Median). In mehr als jedem dritten PLR ergibt sich durchschnittlich eine sehr starke Belastung. Auch in der Einkommensstufe 1500-2000 € wäre jeder zweite Haushalt stark belastet. Für Haushaltseinkommen ab 3000 € werden in einigen PLR auch geringe Belastungen bei durchschnittlichem Verbrauch berechnet.

Die breite Streuung der berechneten durchschnittlichen EKB nach Einkommensstufe in den PLR resultiert dabei aus der Übertragung der Bezirkseinkommensverteilung auf die PLR und aus der Annahme eines durchschnittlichen Verbrauchs, unabhängig vom Haushaltseinkommen. In den PLR, in denen Haushalte einen besonders hohen Energieverbrauch haben, kommt es wahrscheinlich aufgrund hoher Einkommen nicht zu einer so hohen Belastung, wie das Modell aufgrund seiner Annahmen ergibt. So ist es unwahrscheinlich, dass Haushalte mit weniger als 2000 € monatlichem Nettoeinkommen in der Realität so viel Energie verbrauchen, dass sie in manchen PLR eine durchschnittliche EKB von 20 % oder mehr haben, denn dann wären wohl nur wenige dieser Haushalte dazu in der Lage, ihre Grundbedürfnisse zu decken und insbesondere Miete oder sonstige Wohnkosten zu bezahlen.

Die Unterschiede zwischen der durchschnittlichen EKB in den Einkommensstufen werden auch deshalb möglicherweise überschätzt, weil keine direkte Zuordnung von Haushaltsverbrauch und -einkommensstufen erfolgt. Wenn die Einkommensstufe < 1500 € etwa zu einem größeren Anteil aus Einpersonenhaushalten besteht als die höheren Einkommensstufen, wäre in dieser Einkommensstufe von einem niedrigeren Pro-Kopf-Verbrauch und dadurch auch von einer geringeren relativen EKB auszugehen als angenommen. Aufgrund der großen Unsicherheiten in der Berechnungsgrundlage der EKB können alle darauf aufbauenden Indikatoren nur mit Einschränkungen interpretiert werden.

Durchschnitts-EKB

So lässt sich auch die Durchschnitts-EKB nur sehr eingeschränkt interpretieren, denn sie spiegelt die theoretische EKB eines Haushalts mit dem durchschnittlichen Energieverbrauch des PLR und dem berechneten durchschnittlichen Einkommen unter 4000 € des Bezirks wider. Da die Einkommensverteilung innerhalb der Bezirke jedoch möglicherweise sehr heterogen ist, und auch die Berechnung der Einkommensdurchschnitte auf den unter starken Vereinfachungen angenommenen Mittelwerten der Einkommensstufen basiert, besteht eine sehr große Unsicherheit in der berechneten EKB. Der Indikator bildet damit auch eher ein theoretisches Szenario der EKB unter der Annahme eines kleinräumig homogenen Haushaltsverbrauchs und auf Bezirksebene (und damit sehr großräumig) homogener Einkommen. Der Verbrauch fällt dadurch relativ stark ins Gewicht, wie in der Karte (4.9) sichtbar ist. Unter diesen Annahmen entspräche die durchschnittliche EKB der Haushalte mit weniger als 4000 € monatlichem Einkommen jedoch in 44 % der PLR einer starken Belastung, in 26 % der PLR einer sehr starken Belastung.

Anteil Haushalte nach Belastungsstufen

Der Berechnung nach ist in drei Viertel der PLR mindestens jeder fünfte Haushalt stark belastet, in einem Viertel der PLR mindestens jeder dritte. In der Hälfte der PLR ist jeder fünfte Haushalt sehr stark belastet, in einem Viertel der PLR mindestens jeder vierte. Wie in Abbildung 4.6 zu sehen ist, lässt sich nur in wenigen (10 %) der PLR überhaupt ein Anteil gering belasteter Haushalte berechnen. Dies lässt sich unter anderem darauf zurückführen, dass unbekannt ist, wie hoch die Haushaltsnettoeinkommen in der Einkommensstufe ≥ 4000 € sind. Mit einem entsprechend hohen Einkommen ergibt schließlich

auch ein sehr hoher Verbrauch nur eine geringe EKB. Auch die Indikatoren zum Anteil gering/stark/sehr stark belasteter Haushalte spiegeln vor allem den präziser erfassten Verbrauch der Haushalte wider. Insofern ist es kaum verwunderlich, dass die Fisher-Jenks-Klasse mit den höchsten Anteilen stark belasteter Haushalte (67 - 100 %) in Abbildung 4.8 überwiegend aus von Ein- und Zweifamilienhäusern geprägten PLR besteht.

Ein Anteil gering belasteter Haushalte im $PLR > 0$ bedeutet insofern, dass ein sehr geringer durchschnittlicher Haushaltsverbrauch vorliegt, sodass die EKB selbst für den angenommenen Mittelwert in der geringsten Einkommensstufe (1.000,58 €, siehe Tabelle 3.6) unter 11,5 % liegen muss. Das bedeutet, dass die durchschnittlichen monatlichen Energiekosten eines Haushalts in diesen PLR unter 115 € liegen müssten. Dort, wo das zutrifft, beträgt die EKB ab einem Einkommen von $3.965,5 < 2,9$ %, sodass die oberste Einkommensstufe als gering belastet gelten kann.

Auffällig sind die starken Sprünge im Anteil gering belasteter Haushalte und im Anteil sehr stark belasteter Haushalte, die in Abbildung 4.6 zu erkennen sind. Der niedrigste Anteil über 0 liegt dort jeweils bei rund 17 %. Dieser starke Sprung lässt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit vor allem auf die Methodik der Ableitung der EKB zurückführen, und insbesondere auf die Übertragung der Verteilung der Haushalte auf Einkommensstufen auf Bezirksebene.

5.2 Zusammenhänge mit strukturellen Aspekten des Wohnens

Nachfolgend werden die in Abschnitt 4.2 dargestellten Ergebnisse analysiert und mit Hinblick auf die Erkenntnisse bisheriger Forschung in diesem Feld eingeordnet. Dabei werden die Zusammenhänge zwischen den Indikatoren für Ungleichheit (Pro-Kopf-Gesamtenergieverbrauch, Durchschnitts-EKB, Anteile gering/stark/sehr stark belasteter Haushalte) und den Parametern zu strukturellen Aspekten des Wohnens auch mit Bezug auf die räumliche Verteilung der Parameter und auf Korrelationen zwischen verschiedenen Parametern interpretiert. Anhang B im Anhang gibt eine Übersicht der berechneten Spearman-Korrelationskoeffizienten für alle Indikatoren und Parameter, die Bestandteil der Analyse sind.

Wohnfläche

Die Korrelationsanalyse ergibt einen sehr starken Zusammenhang zwischen der *Beheizten Wohnfläche je Einwohner:in* und dem Pro-Kopf-Energieverbrauch in den PLR, und einen mittleren Zusammenhang des Pro-Kopf-Verbrauchs mit der *Beheizten Wohnfläche je Haushalt* (siehe Tabelle 4.2). Eine größere *Beheizte Wohnfläche je Haushalt* geht dabei tendenziell mit durchschnittlich größeren Haushalten einher, sowie mit einem Wohnungsbestand, der von Gebäuden mit *1 Wohnung, 2 Wohnungen* oder *3-6 Wohnungen* und häufig dem Stadtstrukturtyp *Freistehende Bebauung der Nachkriegszeit* entspricht. Wohnungen dieser Art sind dabei verhältnismäßig oft *selbst bewohntes Eigentum*, sodass die Rahmenbedingungen des Energieverbrauchs - etwa durch Sanierungsmaßnahmen - grundsätzlich umfangreich beeinflussbar sind.

Eine große *Beheizte Wohnfläche je Einwohner:in* geht hingegen eher mit kleineren *durchschnittlichen Haushaltsgrößen* und einem kleineren Anteil *bis 18-Jähriger* an der Bevölkerung einher. Diese PLR sind tendenziell von dem Stadtstrukturtyp *Blockrand Gründerzeit* geprägt, in dem Wohnungen häufiger als in anderen Stadtstrukturtypen von *Privatperson/en*, *WEGs* vermietet werden. Deutliche Zusammenhänge zwischen der Anzahl Wohnungen im Gebäude und der *Beheizten Wohnfläche je Einwohner:in* zeigen sich nicht. Dass PLR mit einer größeren *Beheizten Wohnfläche je Haushalt* stärker mit einem geringen Anteil Mietwohnungen im PLR einhergehen als PLR mit einer größeren *Beheizten Wohnfläche je Einwohner:in* zeigt sich auch in der räumlichen Verteilung in Abbildung A.1 (siehe Anhang) - so ist gerade in Randlagen die Wohnfläche pro Kopf im PLR oft verhältnismäßig geringer als pro Haushalt.

Dass zwischen der *Beheizten Wohnfläche je Einwohner:in* und der Durchschnitts-EKB im PLR nur ein schwach positiver Zusammenhang besteht, könnte vor allem an den kleinen *durchschnittlichen Haushaltsgrößen* und dem geringen Anteil *bis 18-Jähriger* in PLR mit hoher Pro-Kopf-Wohnfläche liegen. Bei kleinen Haushalten mit keinen oder wenigen Kindern muss das Haushaltseinkommen den Energieverbrauch von weniger - insbesondere noch nicht erwerbsfähigen - Personen abdecken. PLR mit einer großen *Beheizten Wohnfläche je Haushalt* wären demnach vom gegenteiligen Effekt betroffen: Die Energiekosten stellen aufgrund der durchschnittlich größeren Haushalte mit mehr Mitgliedern, die nicht zum Einkommen beitragen, eine höhere relative Belastung dar. So wird auch ein größerer Anteil stark und sehr stark belasteter Haushalte in diesen PLR berechnet.

Hervorzuheben ist, dass die Indikatoren zur Energiekostenbelastung mangels kleinräumig aufgelöster Einkommensdaten auf der Annahme gleich verteilter Einkommen innerhalb der Bezirke basieren. Für deutsche Großstädte ist jedoch belegt, dass Haushalte mit überdurchschnittlich hohem Einkommen in großen Gesamtwohnflächen überrepräsentiert sind und einen deutlich höheren Wohnflächenverbrauch pro Person haben. Insofern ist es wahrscheinlich, dass die Einkommen im PLR sowohl bei größeren durchschnittlichen Wohnflächen je Einwohner:in, als auch je Haushalt tatsächlich höher sind als angenommen, und die relative Belastung dadurch deutlich geringer ausfällt.

Mit höheren Anteilen der Wohnflächen *unter 40 m²*, *40-59 m²* und *60 - 79 m²* am Wohnungsbestand im PLR geht ein geringerer Pro-Kopf-Verbrauch einher, insbesondere mit dem Anteil der Wohnflächen mit *60 - 79 m²*. Im Vergleich zu den Anteilen der Wohnflächen *unter 40 m²* und *40-59 m²* korreliert der Anteil der Wohnflächen mit *60 - 79 m²* nur schwach negativ mit der *durchschnittlichen Haushaltsgröße*, jedoch am stärksten unter allen Wohnflächengrößen mit einer kleineren *Beheizten Wohnfläche je Einwohner:in* im PLR. Dies ist eine naheliegende Erklärung für den vergleichsweise geringeren Pro-Kopf-Verbrauch, da die spezifische Wohnfläche in hohem Maße mit dem spezifischen Energieverbrauch zusammenhängt. Gleichzeitig geht ein höherer Anteil Wohnungen mit einer Fläche von *60 - 79 m²* am stärksten unter den Wohnflächen-Parametern mit höheren Anteilen *Arbeitslosigkeit*, *Transferbezug*, *Kinder in alleinerziehenden Haushalten* und *Kinderarmut* im PLR und damit wahrscheinlich auch mit geringeren Einkommen einher. Entsprechend wahrscheinlich ist es, dass die Durchschnitts-EKB und die Anteile belasteter und stark belasteter Haushalte in diesen PLR aufgrund der Methodik unterschätzt worden sind. Da die Methode die ermittelten durchschnittlichen Energiekosten von Haushalten im PLR mit

einer großräumig homogenen Einkommensverteilung kombiniert, können Disparitäten innerhalb der PLR nicht erfasst werden. Gerade innerstädtische PLR zeichnen sich durch eine heterogene Zusammensetzung der Wohnflächen aus und könnten durch Untersuchungen mit anderen Methoden zu stärker ausdifferenzierten Erkenntnissen gelangen.

Dass kein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Pro-Kopf-Verbrauch und dem Anteil der Wohnflächen zwischen $80 - 99 \text{ m}^2$ befunden wird, könnte an einer stärkeren typologischen Heterogenität dieser Wohnfläche liegen. Zwar ist der Anteil Wohnungen mit $80 - 99 \text{ m}^2$ dort höher, wo der Stadtstrukturtyp *Freistehende Bebauung mit Gärten* und Ein- und Zweifamilienhäuser (Wohnungen in Gebäuden mit *1 Wohnung* oder *2 Wohnungen*) stärker vertreten sind. Dieser Zusammenhang ist jedoch weniger stark als für die Anteile der Wohnflächen ab 100 m^2 , und auch die räumliche Verteilung (siehe Abbildung 4.10 deutet darauf hin, dass Wohnflächen mit $80 - 99 \text{ m}^2$ öfter in innerstädtischen Mehrfamilienhäusern vorkommen als größere Wohnflächen. Gleichzeitig korreliert der Anteil Wohnungen mit $80 - 99 \text{ m}^2$ am stärksten positiv unter allen Wohnflächen-Parametern mit der durchschnittlichen Haushaltsgröße. Dies könnte erklären, warum dieser Parameter mit einer höheren Durchschnitts-EKB und mit höheren Anteilen stark und sehr stark belasteter Haushalte im PLR einhergeht. Dass in PLR mit hohen Anteilen der Wohnflächen $100 - 119 \text{ m}^2$ und $120+ \text{ m}^2$ der hohe Pro-Kopf-Verbrauch tatsächlich eine starke oder sogar sehr starke Belastung der Haushalte bedeutet, scheint aufgrund des bereits erwähnten Zusammenhangs zwischen großen Wohnflächen und höheren Einkommen eher abwegig.

Stadtstrukturtypen

Aus den Korrelationen der Stadtstrukturtypen-Parameter (siehe Tabelle 4.3) geht hervor, dass mit dem Anteil *Freistehender Bebauung mit Gärten* ein höherer Pro-Kopf-Verbrauch einhergeht. Es scheint plausibel, dass ein noch stärkerer positiver Zusammenhang mit der Durchschnitts-EKB und dem Anteil stark belasteter Haushalte berechnet wird. So geht der Anteil *Freistehender Bebauung mit Gärten* zwar mit den Anteilen größerer Wohnflächen (über 80 m^2) und einer höheren *BWF je Haushalt* einher, aber auch mit der durchschnittlichen Haushaltsgröße (siehe Anhang B im Anhang). Insofern dürften die Energiekosten der Haushalte, die in solcher Bebauung wohnen, verhältnismäßig hoch ausfallen, auch wenn der spezifische Verbrauch bei größeren Haushalten in der Regel kleiner wird. Unter der Annahme, dass der Anteil Haushalte mit geringen Einkommen in diesen stark am Stadtrand konzentrierten PLR ebenso hoch ist wie im zugehörigen Bezirk, ergibt sich ein höherer Anteil stark belasteter Haushalte in diesen PLR. Da PLR mit hohen Anteilen *Freistehender Bebauung mit Gärten* jedoch stark mit einem höheren Anteil selbst bewohnten Eigentums einhergehen, erscheint es unwahrscheinlich, dass Haushalte mit geringen Einkommen im gleichen Maße in diesen PLR vertreten sind, denn diese Haushalte wohnen insbesondere in Großstädten überwiegend zur Miete (siehe Abschnitt 2.3; Schumacher et al., 2023; Holm et al., 2021). Für die PLR mit hohem Anteil *Freistehender Bebauung mit Gärten* könnte daher die durchschnittliche EKB überschätzt worden sein. Zudem haben Eigentümer:innen andere Handlungsspielräume, ihre Energiekosten zu beeinflussen, da sie etwa Fördermittel für energetische Modernisierungsmaßnahmen beantragen können, die zugleich den Wert ihres Eigentums steigern. Da der Anteil *Freistehender Bebauung mit Gär-*

ten auch mit dem Anteil von Heizöl am Gesamtenergieverbrauch einhergeht, das bislang verhältnismäßig günstig ist, könnten steigende Heizölpreise energetische Modernisierungsmaßnahmen und Heizungstausch hier attraktiver machen.

Umgekehrt scheint sich der niedrige Pro-Kopf-Verbrauch in PLR mit einem größeren Anteil *Hohe Bebauung der Nachkriegszeit* nicht in gleichem Maße in einer geringeren EKB niederschlagen. Der geringe Verbrauch könnte darauf zurückzuführen sein, dass in diesen PLR, in denen auch der Anteil Wohnungen von *Kommunalen Wohnungsunternehmen* höher ist, weniger Wohnfläche je Einwohner:in in Anspruch genommen wird, und insgesamt der Wohnungsbestand von kleineren Wohnflächen (bis zu 79 m²) geprägt ist. Ein sehr geringer Verbrauch lässt sich dabei auch als Indiz für sehr sparsames Verbrauchsverhalten in Antizipation hoher Energiekostenbelastung lesen, und damit als Zeichen für versteckte Energiearmut, wie in Abschnitt 2.2 (S. 7) beschrieben.

Dass sich ein schwächerer negativer Zusammenhang mit der berechneten EKB in diesen PLR ergibt, als mit dem Pro-Kopf-Verbrauch, könnte an dem verhältnismäßig großen Anteil von Fernwärme an der verbrauchten Energie liegen. Fernwärme war in den vergangenen Jahren wesentlich teurer im Vergleich zu Öl und Gas.¹ Gleichzeitig geht der Anteil *Hoher Bebauung der Nachkriegszeit* im PLR mit höheren Anteilen der MSE-Status-Indizes zu Arbeitslosigkeit, Kinder in alleinerziehenden Haushalten, Transferbezug und Kinderarmut einher, sodass die Einkommen dort in der Realität wahrscheinlich insgesamt niedriger sind als im Bezirksdurchschnitt. Damit sind auch eine höhere Durchschnitts-EKB und höhere Anteile stark belasteter und sehr stark belasteter Haushalte wahrscheinlich, als die Berechnung unter Annahme homogener Einkommen in den Bezirken ergeben hat.

Der sehr schwach positive Zusammenhang des Pro-Kopf-Verbrauchs mit dem Anteil *Blockrand Gründerzeit* könnte sich daraus ergeben, dass dieser Parameter tendenziell auch mit einer größeren *Beheizten Wohnfläche je Einwohner:in* im Zusammenhang steht (siehe Anhang B im Anhang). Da der Stadtstrukturtyp *Blockrand Gründerzeit* kleineren durchschnittlichen Haushaltsgrößen einhergeht, stimmt dies mit Befunden überein, dass der spezifische Energieverbrauch steigt, je kleiner die Haushalte sind (siehe Abschnitt 2.2). Die schwache Korrelation könnte jedoch auch auf Heterogenität in den Wohnungen und ihrer Nutzung hindeuten. Der sehr schwache negative Zusammenhang des Anteils *Blockrand Gründerzeit* mit der Durchschnitts-EKB könnte auch auf die kleineren durchschnittlichen Haushaltsgrößen und den starken Zusammenhang mit dem Anteil Einwohner:innen in der Altersgruppe *19-66* zurückzuführen sein. So muss mit dem Haushaltseinkommen in diesen PLR tendenziell seltener der Energieverbrauch nicht erwerbstätiger Haushaltsmitglieder abgedeckt werden. Der Anteil gründerzeitlichen Blockrands im PLR geht allerdings auch mit einem höheren Anteil von *Privatpersonen/WEGs* und *Privatwirtschaftlichen Unternehmen* vermieteter Wohnungen einher. Da die aktuelle Gesetzeslage und die derzeitige Förderlandschaft wie in Abschnitt 2.3 besprochen kaum Anreize für eine sozialverträgliche energetische Modernisierung bieten, könnten die Energiekosten für Mieter:innen dieses Bestands in Zukunft weiter steigen. Dies könnte zu einer höheren EKB und potenziell zur Verdrängung von Mieter:innen führen.

Der Anteil *Blockrand und Zeilen 20er-50er* geht im Gegensatz zur gründer-

¹Als Preis für Fernwärme wurde in der Energiekostenberechnung 0,162 €/kWh angenommen, für Gas 0,119 €/kWh und für Öl 0,872 kWh, siehe hierfür im Detail Unterabschnitt 3.2.4.

zeitlichen Blockrandbebauung mit einem geringeren Pro-Kopf-Verbrauch einher, wobei der Nutzwärmebedarf von gründerzeitlicher Blockrandbebauung ohne Modernisierung mit $136,3 \text{ kWh/m}^2$ p.a. wesentlich geringer ist als in Blockrand- und Zeilenbebauung der 1920er und 30er Jahre ($165,9 \text{ kWh/m}^2$ p.a.) und vergleichbar ist mit dem Nutzwärmebedarf in Zeilenbebauung seit den 1950er Jahren ($132,1 \text{ kWh/m}^2$ p.a.).² Der Nutzwärmebedarf lässt sich allerdings gerade in Blockrand- und Zeilenbebauung der 1920er und 30er Jahre durch Modernisierung wesentlich senken: Auf $100,6 \text{ Wh/m}^2$ p.a. (ebd.). So könnte der geringere Pro-Kopf-Verbrauch einerseits darauf hindeuten, dass Wohnungen des Stadtstrukturtyps *Blockrand und Zeilen 20er-50er* häufiger energetisch modernisiert worden sind. Dies erscheint auch dahingehend plausibel, dass ein positiver Zusammenhang mit dem Anteil von *Wohnungsgenossenschaften* (siehe Anhang B im Anhang) an den Wohnungen besteht. In Wohnungsgenossenschaften sind die Interessen von Mieter:innen qua Veranlagung stark vertreten und Gewinne werden nicht abgeschöpft, sondern beispielsweise in energetische Modernisierung reinvestiert. Gleichzeitig geht der Anteil *Blockrand und Zeilen 20er-50er* ähnlich stark wie bei *Hoher Bebauung der Nachkriegszeit* mit weniger *Beheizbarer Wohnfläche je Einwohner:in* einher (siehe Anhang B im Anhang), was den geringeren Pro-Kopf-Verbrauch begründen könnte. Dass trotz der ähnlichen Tendenz zu weniger Pro-Kopf-Wohnfläche der Pro-Kopf-Verbrauch stärker negativ mit *Hoher Bebauung der Nachkriegszeit* zusammenhängt als mit *Blockrand und Zeilen 20er-50er* könnte wiederum an einem unterschiedlichen Modernisierungsgrad liegen. Denkbar ist auch, dass die Tendenz zu kleineren Haushaltsgrößen bei hohen Anteilen *Blockrand und Zeilen 20er-50er* den höheren Pro-Kopf-Verbrauch bedingen und deshalb zugleich die berechnete Durchschnitts-EKB ähnlich ausfällt wie in der *Hohen Bebauung der Nachkriegszeit*, in der zwar weniger pro Kopf verbraucht wird, das Haushaltseinkommen aber den Energieverbrauch von mehr Haushaltsmitgliedern abdecken muss. Ob in PLR, die von diesen Stadtstrukturtypen geprägt sind, tatsächlich eine ähnlich hohe durchschnittliche EKB vorliegt, ist jedoch davon abhängig, ob die Einkommen auch in der Realität der Bezirksverteilung entsprechen.

Interessant ist, dass *Blockrand und Zeilen der 20er-50er* und *Hoher Bebauung der Nachkriegszeit* stärker mit einem geringen Pro-Kopf-Verbrauch einhergehen als der Stadtstrukturtyp *MFH ab 1990*, obwohl dieser ohne Modernisierung einen deutlich geringeren Nutzwärmebedarf von $115,9 \text{ kWh/m}^2$ p.a. hat. Das könnte daran liegen, dass die ersten beiden Stadtstrukturtypen stärker mit einer kleineren *Beheizten Wohnfläche je Einwohner:in* einhergehen. Es könnte jedoch auch überprüft werden, ob der jüngere Stadtstrukturtyp *MFH ab 1990* bislang seltener saniert worden ist, denn im sanierten Zustand haben die anderen beiden Stadtstrukturtypen einen niedrigeren Nutzwärmebedarf (SenStadt, 2023c).

Wohnungen nach Baujahr

Die Korrelationen der Parameter zum Anteil Wohnungen nach Baujahr mit den Indikatoren für räumliche Ungleichheit im Energieverbrauch (siehe Tabelle 4.4) lassen sich nur sinnvoll deuten, wenn die Typologie mit einbezogen wird. So

²Entsprechend der Zuordnung in der Fernwärme-Potenzialanalyse nach Deutscher Wohngebäudetypologie (SenStadt, 2023c, S. 4).

lassen sich insgesamt wenige eindeutige Zusammenhänge erkennen. Diese lassen bei genauerem Hinsehen vor allem auf die typologische Zusammensetzung der aus den Baujahren stammenden Wohnungsbestände schließen. Der positive Zusammenhang von *vor 1950* errichteten Gebäuden mit dem Pro-Kopf-Verbrauch spiegelt vor allem die Tendenzen des Stadtstrukturtyps *Blockrand Gründerzeit* wider, da dieser den überwiegenden Anteil des Wohnungsbestands mit diesen Baujahren ausmacht; der schwach negative Zusammenhang der Baujahre *1970 - 1989* vor allem die Tendenzen der *Hohen Bebauung der Nachkriegszeit*. Der positive Zusammenhang der Baujahre *1990 - 2009* mit der Durchschnitts-EKB und der etwas schwächere Zusammenhang der Baujahre *2010 und später* bestärkt diese Feststellung. Denn erstere Baualtersklasse korreliert stark mit Wohnungen in Gebäuden mit nur einer oder zwei Wohnungen sowie dem Stadtstrukturtyp *Freistehende Bebauung mit Gärten*, die ebenfalls mit einem höheren Pro-Kopf-Verbrauch einhergehen. Für den Anteil *2010 und später* gebauter Wohnungen ist hingegen die Korrelation mit dem Stadtstrukturtyp *MFH ab 1990* stärker als bei den Baujahren *1990 - 2009*. So scheint es seit 2009 wieder eine verstärkte Tendenz zum Bau von Mehrfamilienhäusern gegeben zu haben. Dies lässt auch die weniger stark am Stadtrand konzentrierte Verteilung der Wohnungen vermuten (siehe Abbildung A.2 im Anhang). Eine Untersuchung des Einflusses des Baujahrs innerhalb bestimmter Typologien könnten weiterreichende Erkenntnisse zu den Eigenheiten bestimmter Bauepochen bringen.

Wohnungen nach Anzahl Wohneinheiten

Insgesamt zeigt sich in Tabelle 4.5, dass der Pro-Kopf-Verbrauch bei einem höheren Anteil Wohnungen in Gebäuden mit vielen Wohneinheiten sinkt. Davon abweichend zeigt sich jedoch ein stärkerer positiver Zusammenhang für Wohnungen in Gebäuden mit zwei oder drei bis sechs Wohnungen mit dem Pro-Kopf-Verbrauch als für Wohnungen in Gebäuden mit nur einer Wohnung (Einfamilienhäuser). Das könnte damit zu tun haben, dass der Anteil Einfamilienhäuser, der in PLR am Stadtrand besonders hoch ist (siehe Abbildung A.3 im Anhang), weniger stark mit größeren Wohnflächen (über 100 m²) zusammenhängt als der Anteil Zweifamilienhäuser. Zudem sind die Haushalte in PLR mit vielen Einfamilienhäusern tendenziell größer als bei hohen Anteilen Wohnungen in Gebäuden mit *2 Wohnungen* oder *3 - 6 Wohnungen*. Der Anteil Wohnungen in Gebäuden mit *7 - 12 Wohnungen* spiegelt im Wesentlichen die Tendenz des Stadtstrukturtyps *Blockrand und Zeilen der 20er-50er* in Kombination mit *Blockrand Gründerzeit* wider, sodass auch mit diesem Parameter eine geringere Durchschnitts-EKB und geringere Anteile stark und sehr stark belasteter Haushalte einhergehen. Da der Parameter *13+ Wohnungen* die beiden Stadtstrukturtypen *Blockrand Gründerzeit* und *Hohe Bebauung der Nachkriegszeit* beinhaltet, die jedoch insgesamt eher divergierende Tendenzen etwa in der Pro-Kopf-Wohnfläche, der durchschnittlichen Haushaltsgröße oder der Eigentumsform, aber auch in der typologischen Beschaffenheit haben, scheint eine detaillierte Interpretation dieses Parameters wenig sinnvoll.

Eigentumsform und Wohnungsnutzung

Die Parameter *Zu Wohnzwecken vermietet* und *Von Eigentümer:in selbst bewohnt* haben in nahezu allen Aspekten gegensätzliche Tendenzen, so auch beim

Pro-Kopf-Verbrauch (siehe Tabelle 4.6). Während der Anteil selbst bewohnten Eigentums im PLR stark positiv mit *Freistehender Bebauung mit Gärten*, weniger Wohneinheiten in den Gebäuden und größeren Wohnflächen einhergeht, gilt für den Anteil Mietwohnungen Gegenteiliges (siehe Anhang B im Anhang). Da die kleineren Wohnflächen in PLR mit einem hohen Anteil Mietwohnungen jedoch von durchschnittlich kleineren Haushalten bewohnt werden, geht die Tendenz bei der *Beheizten Fläche je Einwohner:in* zwischen Mietwohnungen und Eigentumswohnungen weniger weit auseinander, während die Korrelationen bei der berechneten Durchschnitts-EKB stärker divergieren. Allerdings muss auch hier darauf verwiesen werden, dass die Einkommen von Eigentümer:innen in der Regel höher sind als die von Mieter:innen, was aufgrund der Datenlage zu Einkommen in der Berechnung nicht berücksichtigt werden konnte. So bilden die Durchschnitts-EKB und die Anteile unterschiedlich stark belasteter Haushalte vor allem ein theoretisches Szenario der durchschnittlichen PLR-Energiekosten bei der Einkommensverteilung des Bezirks ab.

Innerhalb der Arten von Eigentümer:innen vermieteter Wohnungen bestehen Unterschiede im Pro-Kopf-Verbrauch und in der Durchschnitts-EKB, die mit weiteren strukturellen Aspekten in Verbindung zu stehen scheinen - insbesondere mit der Wohnfläche. So haben kommunale Wohnungsunternehmen unter den Eigentümer:innenarten sowohl den stärksten negativen Zusammenhang mit der *Beheizten Wohnfläche je Einwohner:in*, als auch mit dem Pro-Kopf-Verbrauch. Dabei entsprechen diese Bestände häufig, aber bei weitem nicht nur, dem Stadtstrukturtyp *Hohe Bebauung der Nachkriegszeit* (siehe im Vergleich Abbildung 4.12 und Abbildung 4.11), für den sich dieser Zusammenhang ebenfalls feststellen lässt. Für Wohnungsgenossenschaften, deren Bestände größtenteils den Stadtstrukturtypen *Blockrand und Zeilen der 20er-50er* und teilweise auch *Hoher Bebauung der Nachkriegszeit* zuzuordnen sind, zeigt sich ein schwächerer negativer Zusammenhang mit der *Beheizten Wohnfläche je Einwohner:in* und dementsprechend mit dem Pro-Kopf-Verbrauch. Bei privatwirtschaftlichen Unternehmen, deren Bestände vor allem *Blockrand Gründerzeit* und in geringerem Umfang *Blockrand und Zeilen 20er-50er* entsprechen, ist von einer stärker divergierenden Pro-Kopf-Wohnfläche auszugehen, da kein signifikanter Zusammenhang mit der *Beheizten Wohnfläche je Einwohner:in* besteht. Darin ließe sich auch eine mögliche Erklärung dafür sehen, dass kein eindeutiger Zusammenhang zwischen dem Anteil von privatwirtschaftlichen Unternehmen vermieteten Wohnungen und dem Pro-Kopf-Verbrauch besteht.

Privatpersonen oder WEGs sind die einzige Art von Vermieter:innen, deren Anteil am Wohnungsbestand mit einem höheren Pro-Kopf-Verbrauch im PLR einhergeht. Dabei fällt der positive Zusammenhang des Anteils Wohnungen von Privatpersonen und WEGs mit dem Stadtstrukturtyp *Blockrand Gründerzeit*, sowie mit höheren Anteilen großer Wohnflächen (ab 100 m²), kleineren Haushaltsgrößen und einem höheren Anteil Einwohner:innen zwischen *19-66* auf. Dadurch ergeben sich zwar höhere Energiekosten auf das Individuum gerechnet; bei weniger verbrauchenden Haushaltsmitgliedern ergibt sich jedoch im Verhältnis zum Einkommen keine starke Belastung. Da diese Vermieter:innen in der Regel keinen sozialen Kriterien in ihrer Vermietungspraxis unterliegen, fallen hier jedoch möglicherweise höhere Mieten und damit höhere Wohnkosten insgesamt an. Da Wohnungen von Privatpersonen oder WEGs und in noch stärkerem Maße der Stadtstrukturtyp *Blockrand Gründerzeit* mit einem hohen Gas-Anteil am Gesamtenergieverbrauch einhergehen, wird dort durch den

§ 72 GEG absehbar häufiger der Einbau neuer Heizungssysteme erforderlich sein. Unter den aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen ist es denkbar, dass Profit-orientierte Vermieter:innen in diesem Bestand wenig Interesse daran haben, Fördergelder für einen möglichst kosteneffizienten Heizungsaustausch zu beantragen, sondern eher die Modernisierungumlage zur dauerhaften Erhöhung der Kaltmieten nutzen könnten. Da in Berlin 29 % der Wohnungen dem Parameter *Privatperson/en, WEG: nicht von Eigentümer:in bewohnt* entsprechen, könnten Auswirkungen einer solchen Entwicklung erheblich sein.

Durchschnittliche Haushaltsgröße

Für die *durchschnittliche Haushaltsgröße* wurde kein signifikanter Zusammenhang mit dem Pro-Kopf-Verbrauch berechnet (siehe Tabelle 4.7). Dies steht auf den ersten Blick im Widerspruch zu der in anderen Studien befundenen Tendenz, kleinere Haushaltsgrößen führten zu einem höheren spezifischen Energieverbrauch (siehe Abschnitt 2.2). Bei genauerem Hinsehen lässt sich dieser scheinbare Widerspruch jedoch damit erklären, dass in PLR mit höheren Anteilen von Ein- und Zweifamilienhäusern, größeren Wohnflächen (ab 80 m²) und des Stadtstrukturtyps *Freistehender Bebauung mit Gärten* auch die Haushalte durchschnittlich größer sind. Obwohl die *durchschnittliche Haushaltsgröße* schwach negativ mit der *Beheizten Wohnfläche je Einwohner:in* zusammenhängt, geht kein entsprechend geringerer Pro-Kopf-Verbrauch damit einher. Dies könnte auf eine geringere Energieeffizienz von Ein- und Zweifamilienhäusern in PLR hindeuten, in denen durchschnittlich größere Haushalte vorzufinden sind. Andererseits gehen gerade die Eigenschaften des Wohnungsbestands, mit denen die durchschnittliche Haushaltsgröße im PLR positiv korreliert, mit hohen Anteilen selbst bewohnten Eigentums einher. Damit ist es wahrscheinlich, dass hier die Einkommen in der Realität über dem Bezirksdurchschnitt liegen und das Verbrauchsverhalten dadurch weniger auf Kostenreduktion ausgerichtet ist. Vor diesem Hintergrund lässt sich auch der positive Zusammenhang der *durchschnittlichen Haushaltsgröße* im PLR mit der EKB und den Anteilen stark und sehr stark belasteter Haushalte nur eingeschränkt interpretieren, ohne dass diese nach typologischen Kriterien und auf Basis kleinräumiger Einkommensdaten berechnet werden. In Anbetracht der angewandten Methode und der verfügbaren Daten lässt sich jedoch vor allem konstatieren, dass in PLR mit durchschnittlich größeren Haushalten, in denen tendenziell auch ein hoher Anteil Ein- und Zweifamilienhäuser ist, der durchschnittliche Haushaltsenergieverbrauch bei geringen Einkommen eine relativ hohe durchschnittliche EKB ergäbe und verhältnismäßig viele Haushalte im PLR dadurch stark oder sogar sehr stark belastet wären.

Altersstruktur der Bevölkerung

Aus Tabelle 4.8 geht hervor, dass der Anteil der Einwohner:innen im PLR *ab 67*, der am Stadtrand etwas höher ist (siehe Abbildung A.4 im Anhang), mit einem höheren Pro-Kopf-Verbrauch einhergeht. Dies scheint angesichts der Zusammenhänge mit den Anteilen größerer Wohnflächen (ab 80 m², *Freistehender Bebauung mit Gärten*, Wohnungen in Gebäuden mit 1, 2 oder 3 - 6 Wohneinheiten Befunden aus der Literatur zu bestätigen, dass ein höheres Alter mit Faktoren einhergeht, die im Zusammenspiel einen höheren Energieverbrauch

ergeben (siehe Abschnitt 2.2). Da der Anteil über 67-Jähriger auch schwach positiv mit der durchschnittlichen Haushaltsgröße im PLR einhergeht, wird ein noch stärkerer Zusammenhang mit der Durchschnitts-EKB berechnet. Aus der Korrelationsanalyse lässt sich jedoch nicht schließen, dass ältere Menschen tendenziell in größeren Haushalten leben, denn die durchschnittlich größeren Haushalte in PLR mit einem höheren Anteil Einwohner:innen *ab 67* könnten auch auf den positiven Zusammenhang mit Ein- und Zweifamilienhäusern zurückzuführen sein.

Für den Einwohner:innenanteil *19-66* besteht zwar keine eindeutige Tendenz im Pro-Kopf-Verbrauch, jedoch ein negativer Zusammenhang mit der Durchschnitts-EKB und dem Anteil stark belasteter Haushalte. Ein besonders hoher Anteil Einwohner:innen zwischen *19-66* liegt in innerstädtischen PLR vor, die häufig von gründerzeitlicher Blockrandbebauung und Wohngebäuden mit mindestens sieben Wohneinheiten geprägt sind, und geht mit höheren Anteilen kleiner Wohnflächen (*unter 40 m²* und *40-59 m²*) sowie kleinen Haushaltsgrößen einher. Eine geringere EKB dürfte in diesen PLR vor allem deswegen berechnet werden, weil aufgrund der durchschnittlich kleineren Haushaltsgrößen auch tendenziell weniger Verbrauchende mit dem Haushaltseinkommen zu versorgen sind.

Aufgrund der räumlich relativ homogenen Verteilung des Anteils Einwohner:innen *bis 18* in den PLR (siehe Abbildung A.4) sind wenige starke und teilweise widersprüchlich scheinende Zusammenhänge mit anderen strukturellen Aspekten des Wohnens zu erkennen. So bestehen schwache Zusammenhänge mit den Anteilen der Stadtstrukturtypen *MFH ab 1990* und *Freistehende Bebauung mit Gärten*, der Baujahre ab 1970, Ein- und Zweifamilienhäusern und der Wohnflächen zwischen *80-99 m²* im PLR, zugleich besteht unter den Arten von Eigentümer:innen nur ein positiver Zusammenhang mit *Kommune oder kommunales Wohnungsunternehmen*. Da die *Beheizte Wohnfläche je Einwohner:in* geringer ist und Haushalte durchschnittlich mehr Mitglieder haben, je höher der Anteil Unter-18-Jähriger im PLR, ist ein damit einhergehender geringerer Pro-Kopf-Verbrauch als Ergebnis naheliegend (siehe Tabelle 4.8). Da keine größeren räumlichen Ungleichheiten im Anteil von Kindern und Jugendlichen unter den Einwohner:innen der PLR zu bestehen scheinen, ist die Methode jedoch nicht geeignet, um den Einfluss eines höheren Anteils auf die EKB zu erfassen. Hier bedarf es vielmehr haushaltsscharfer Erhebungen, idealerweise auch der Äquivalenzeinkommen, da mit dem verfügbaren Einkommen nach Abzug der Energiekosten (und sonstigen Wohnkosten) je nach Haushaltsgröße ein unterschiedlicher Lebensstandard möglich ist (siehe Abschnitt 2.2).

Sozioökonomischer Status

Die Ergebnisse in Tabelle 4.9 zeigen: Je höher die Anteile *Arbeitslose (SGB II, Transferbeziehende (ohne Arbeitslose, Kinderarmut und Kinder in alleinerziehenden Haushalten)* in den PLR, desto niedriger der Pro-Kopf-Verbrauch. Die Parameter zu sozioökonomischem Status sind dabei mit weiteren Parametern assoziiert, die mit einem niedrigeren Pro-Kopf-Verbrauch einhergehen, wie den Anteilen der Stadtstrukturtypen *Hoher Bebauung der Nachkriegszeit* und *Blockrand und Zeilen der 20er-50er*, den Anteilen kleinerer Wohnflächen (bis 80 m²) am Wohnungsbestand und dem Anteil Mietwohnungen - insbesondere von *Kommunen oder kommunaler Wohnungsunternehmen* - im PLR. Die räumliche

Koinzidenz dieser Parameter lässt sich auch anhand der Darstellungen ihrer räumlichen Verteilungen nachvollziehen (siehe Abbildung 4.14, Abbildung 4.11, Abbildung 4.10 und Abbildung 4.12).

Die Korrelationsanalyse ergibt auch negative Zusammenhänge zwischen der Durchschnitts-EKB und den Anteilen *Arbeitslose (SGB II, Transferbeziehende (ohne Arbeitslose, Kinderarmut und Kinder in alleinerziehenden Haushalten* im PLR. Dies steht scheinbar im Widerspruch zu Ergebnissen bisheriger Studien, die Transferbeziehende, Arbeitslose und Alleinerziehende als besonders von Energiearmut gefährdete und betroffene Gruppen herausgestellt haben (siehe u.a. Welz und Großmann, 2017; Gawel et al., 2017; Schumacher et al., 2023). Dagegen ist einzuwenden, dass der starke negative Zusammenhang der sozioökonomischen Parameter mit dem Pro-Kopf-Verbrauch ein Indiz für Deprivation und damit für Energiearmut sein kann, wenn Haushalte zugunsten einer geringeren EKB weniger Energie verbrauchen, als für menschenwürdiges Wohnen nötig wäre. Eine deutschlandweite Studie anhand des Sozioökonomischen Panels (SOEP) hat zudem ergeben, dass Haushalte, die Transferleistungen³ beziehen, überdurchschnittlich oft in schlecht erhaltenen Gebäuden leben (Kirchner et al., 2015). Dass der Pro-Kopf-Verbrauch in PLR mit einem hohen Anteil Transferbeziehender dennoch so gering ist, ist daher als Indiz dafür zu sehen, dass Haushalte nicht die ihrem Bedarf entsprechende Energie verbrauchen. Außerdem wäre zu erwarten, dass die Parameter mit durchschnittlich niedrigeren Einkommen im PLR einhergehen. Da die EKB-Indikatoren nicht mit räumlich präzisen Einkommensverteilungen berechnet werden konnten, unterschätzten sie wahrscheinlich die reale Belastung, die trotz der verhältnismäßig niedrigen (absoluten) Energiekosten entsteht, und damit auch die Anteile (sehr) stark belasteter Haushalte.

Der Anteil *Kinder in alleinerziehenden Haushalten* im PLR geht deutlich stärker mit kleineren *durchschnittlichen Haushaltsgrößen* einher als die anderen sozioökonomischen Parameter. So erklärt sich, dass letztere stärker mit einer kleineren *Beheizten Wohnfläche je Einwohner:in* einhergehen als der Anteil *Kinder in alleinerziehenden Haushalten*, obwohl sehr ähnliche Korrelationskoeffizienten mit der *Beheizten Wohnfläche je Haushalt* berechnet werden. Dass höhere Anteile Kinder in alleinerziehenden Haushalten auch in PLR bestehen, in denen Einwohner:innen durchschnittlich über größere Wohnflächen verfügen, kann beispielsweise daran liegen, dass alleinerziehende Haushalte nicht zwangsläufig wenig Einkommen haben. Genauso ist es jedoch möglich, dass die alleinerziehenden Haushalte innerhalb der PLR, in denen sie wohnen, stark von den Durchschnittswerten abweichen könnten - im Flächenverbrauch und im Energieverbrauch genauso wie im Einkommen und somit auch in der EKB. Dies kann die hier angewandte Methode nicht erfassen. Zudem sind die spezifischen Lebensumstände und die Zusammensetzung von Haushalten bei der Bewertung der Belastung relevant, da sich daraus unterschiedliche Bedürfnisanforderungen ergeben können (siehe Abschnitt 2.2).

³Dazu werden in dieser Studie jegliche Leistungen der Mindestsicherungssysteme und Wohngeld gezählt (Kirchner et al., 2015, S. 7).

5.3 Limitationen der Analyse

Die räumliche Analyse anhand einer *top-down* Abschätzung des Energieverbrauchs und der Energiekostenbelastung von Haushalten stößt sowohl aufgrund der verfügbaren Daten als auch methodisch bedingt an Grenzen.

Limitationen der Datengrundlage

Der Energieverbrauch und die Energiekosten von Haushalten werden bislang nicht einheitlich in Berlin erfasst, sodass auf unterschiedlichen räumlichen Ebenen aggregierte Daten zum Verbrauch in den verschiedenen Energieträgern aus mehreren Quellen für eine Abschätzung kombiniert wurden. Die Unterschiede in der räumlichen Auflösung, den Erhebungszeiträumen und den Erhebungsmethoden der Daten müssen dabei als Unsicherheiten der geschaffenen Datengrundlage in Kauf genommen werden. Insbesondere die Kombination der modellhaft ermittelten Wärmebedarfe von Gebäuden mit von Netzbetreibern bereitgestellten Verbrauchsdaten zur Abschätzung des Gas- und Fernwärmeverbrauchs ist als problematisch zu sehen, da so weder der theoretisch errechnete Bedarf noch der real erfolgte Verbrauch vollständig abgebildet werden. PLR, in denen der Gas- und Fernwärmeverbrauch stark vom berechneten Bedarf der Gebäude abweicht, sind dadurch möglicherweise nicht erfasst worden.

Hinzu kommt, dass Energiekosten von Haushalten in der Realität nicht immer den tatsächlichen Verbrauch abbilden. In Berlin sind in den letzten Jahren häufig Fälle bekannt geworden, in denen privatwirtschaftliche Wohnungsunternehmen durch Auslagerung der Verwaltung und Instandhaltung von Heizungssystemen an externe Dienstleister:innen systematisch überhöhte und intransparente Heizkostenabrechnungen an Mieter:innen versandt haben (Latz, 2024; Kary, 2025). Auch in Beständen eines landeseigenen Wohnungsunternehmens wurde kürzlich bekannt, dass aufgrund einer nicht ordnungsgemäßen, pauschalen Berechnung überhöhte Heizkosten von Mieter:innen gefordert wurden (Kiesel und Roelcke, 2025). Insofern wäre sogar eine gesonderte Erfassung des Energieverbrauchs und der tatsächlichen Energiekosten von Haushalten nötig, um diese zusätzliche Dimension der Ungleichheit zwischen Energiekosten und -verbrauch zu erfassen.

Wie schon mehrfach erwähnt, stellen die Einkommensdaten eine weitere wesentliche Einschränkung der ermittelten Energiekostenbelastung und der daraus abgeleiteten Indikatoren dar. Daten zu Haushaltsnettoeinkommen sind nur bis auf Bezirksebene und mit sehr breiten Einkommensstufen verfügbar, sodass erhebliche Unsicherheiten in der berechneten Durchschnitts-EKB und den Anteilen gering/stark/sehr stark belasteter Haushalte in den PLR bestehen. Die Interpretation der Ergebnisse erfolgte unter Berücksichtigung dieser Unsicherheiten. So wurde auf wissenschaftlich belegte Tendenzen und naheliegende Gründe verwiesen, die Zweifel an der Plausibilität von Ergebnissen aufwerfen.

Alternativ zur Energiekostenbelastung hätten nur die absoluten Energiekosten von Haushalten ausgewertet werden können. So kann beispielsweise die Hälfte des Medians der absoluten Energiekosten von Haushalten als Schwellenwert für Energiearmut genutzt werden (Thema und Vondung, 2020). Dabei wird davon ausgegangen, dass sehr geringe Ausgaben für Energie auf einen Verbrauch unterhalb des Bedarfs und damit auf eine Deprivation hindeuten.

Allerdings müssten dabei die Effizienz der Gebäude oder weitere Kriterien zur Bewertung der Wohnsituation berücksichtigt werden, um Energiearmut an einer tatsächlichen Lücke zwischen Bedarf und Verbrauch festzumachen. Daten dieser Art sind für Berlin bislang nicht verfügbar, wären jedoch im Sinne einer mehrdimensionalen Erfassung der Ungleichheiten (siehe hierzu Abschnitt 2.2) für eine präzisere Interpretation sinnvoll. Dies hat sich insbesondere an den Ergebnissen zum Anteil gering belasteter Haushalte als Indikator für Ungleichheit in dieser Arbeit gezeigt. Da die berechnete geringe Energiekostenbelastung vor allem den geringen Verbrauch der Haushalte abbildet, dieser aber vor allem mit geringem individuellen Wohnflächenverbrauch einhergeht, sowie mit höheren Anteilen Arbeitslosigkeit, Transferbezug und Kinderarmut, lässt sich nicht auf eine Bevorteilung der Haushalte schließen.

Grenzen der Methodik

Mit der Methode, die in Anbetracht der verfügbaren Daten gewählt wurde, können Ungleichheiten innerhalb der PLR - auf der Block-, Gebäude- oder Haushaltsebene - nicht erfasst werden. Extreme des individuellen und des Haushaltsverbrauchs sind in den ermittelten Durchschnittswerten auf der PLR-Ebene nicht sichtbar. Da sie sich nicht direkt ins Verhältnis zum Haushaltseinkommen setzen lassen, werden in PLR mit durchschnittlich hohem Verbrauch ‚automatisch‘ starke Belastungen berechnet, während geringe Belastungen - gerade aufgrund der nach oben unbegrenzten höchsten Einkommensstufe in den verwendeten Einkommensdaten - sehr wahrscheinlich nicht erfasst werden. Dennoch ließen sich mit der angewandten Methode Ungleichheiten auf räumlicher Ebene der PLR im Energieverbrauch und in der - aufgrund der Einkommenskomponente eher als hypothetisch zu wertenden - Energiekostenbelastung erfassen, und mit einer Korrelationsanalyse auf Zusammenhänge mit strukturellen Aspekten des Wohnens hin untersuchen.

Naturgemäß können Korrelationen nur einen statistischen Zusammenhang zwischen Variablen zeigen, nicht aber die Kausalität dieser Zusammenhänge, sodass jegliche Interpretationen einen spekulativen Charakter haben. Da ein relationales Raumverständnis baulich-typologische, demografische und sozioökonomische Aspekte als intrinsisch verwoben und sich wechselseitig beeinflussend begreift (siehe Abschnitt 2.2), ist jedoch ohnehin fraglich, ob sich eindeutige Ursache-Wirkung-Beziehungen in diesem Kontext feststellen lassen. Vielmehr ist es aus diesem Verständnis heraus relevant, die Zusammenhänge in ihren verschiedenen Dimensionen zu erfassen und einseitige Problemdefinitionen kritisch zu hinterfragen. Vertiefende statistische Auswertungsverfahren zur Untersuchung der befundenen Zusammenhänge, etwa in Form von multivariaten Regressionsanalysen, wären insbesondere dann sinnvoll, wenn eine präzisere Datengrundlage geschaffen würde.

5.4 Forschungsbedarf und Ausblick

Die erste Forschungsfrage dieser Arbeit, *Wie lassen sich räumliche Ungleichheiten im Wohnen aus einer Energiegerechtigkeitsperspektive für Berlin erfassen?*, wurde einerseits mit dem Entwurf einer Methodik zur Abbildung von Ungleichheiten im Energieverbrauch und in der Energiekostenbelastung von Haushalten

mit den aktuell verfügbaren Daten beantwortet. Die Frage soll an dieser Stelle jedoch noch einmal auf eine größere, zukunftsgerichtete Perspektive bezogen beantwortet werden.

Datenerfassung und -bereitstellung im Zuge der kommunalen Wärmeplanung

Kleinräumige und aktuelle Daten zum Energieverbrauch, die nach Energieträgern und verbrauchenden Sektoren aufgeschlüsselt sind, werden absehbar verfügbar. Berlin ist, wie alle Gemeindegebiete mit mehr als 100.000 Einwohner:innen, nach § 4 Abs. 2 S. 1 WPG dazu verpflichtet, bis zum 30. Juni 2026 eine Wärmeplanung zu erstellen. Ziel der Wärmeplanung ist es, „zu einer kosteneffizienten, nachhaltigen, sparsamen, bezahlbaren, resilienten sowie treibhausgasneutralen Wärmeversorgung bis spätestens zum Jahr 2045 (Zieljahr) beizutragen und Endenergieeinsparungen zu erbringen“ (§1 WPG). Dies soll auf Grundlage eines Wärmekatasters geschehen, das „als zentrales Auskunftssystem, in dem Informationen beziehungsweise Simulationen des Wärmeverbrauchs von Gebäuden, zur Struktur des Berliner Gebäudebestands, zu Wärmeerzeugungsanlagen und Wärmeleitsystemen, zu vorhandenen Energie- und Wärmepotenziale aber auch zu Zielszenarien der Wärmeplanung sowie projektierten Maßnahmen zur Umsetzung der Wärmeplanung“ (SenMVKU, 2024) fungieren soll. Verschiedene Stakeholder sollen in unterschiedlicher Auflösung Zugang zu den bereitgestellten Daten haben. Es werde ein „DataHub“ (ebd.) entwickelt, das Schnittstellen für die Einbindung weiterer Daten sowie Anwendungen zur Auswertung biete. So könnte das Wärmekataster, das voraussichtlich noch im ersten Quartal 2025 bereitstehen wird, neue Möglichkeiten für die Forschungsagenda Energiegerechtigkeit bieten.

Die Auswirkung verschiedener Faktoren auf den Energieverbrauch von Haushalten im Lauf der Zeit könnte zukünftig erforscht und zu sozioökonomischen und demografischen Entwicklungen in Bezug gesetzt werden; mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen könnten berechnete Energieeinsparungspotenziale präziser werden. Dies ist zum einen für die Wärmeplanung relevant, weil realistische, robuste Szenarien beispielsweise für eine optimale Auslastung von Wärmenetzen und für Ressourceneffizienz allgemein entscheidend sein können. Zum anderen kann sich die kommunale Wärmeplanung auf die soziale Ungleichheit zwischen Haushalten auswirken. Kommunen können etwa beim Ausbau von Wärmenetzen einen Anschluss- und Benutzungszwang durch Satzung, im Land Berlin durch Rechtsverordnung, festlegen. Aktuell ist Fernwärme im Vergleich zu anderen Energieträgern jedoch teurer, sodass ohne eine ambitionierte energetische Sanierung unter Inanspruchnahme von Fördermitteln erhebliche Mehrkosten in diesen Wohngebäuden anfallen können (Bergmann et al., 2021). Unter den aktuellen Bedingungen sind Mieter:innen dabei davon abhängig, dass sich Vermieter:innen für eine kosteneffiziente Sanierung in ihrem Sinne entscheiden und auf Möglichkeiten zur Steigerung der Miete verzichten. Wenn die kosteneffiziente und bezahlbare Wärmeversorgung, die als Ziel der Wärmeplanung gesetzlich verankert ist, für alle Haushalte angestrebt wird, müssen die Rahmenbedingungen des Energieverbrauchs in Wohngebäuden daher ganzheitlich betrachtet werden.

Voraussetzungen für eine ganzheitliche Betrachtung der Rahmenbedingungen des Energieverbrauchs im Wohnen

Zu einer ganzheitlichen Betrachtung dieser Rahmenbedingungen gehört die Messung von Energiearmut oder -ungleichheit, beispielsweise anhand der Energiekostenbelastung von Haushalten. Hier besteht erheblicher Forschungsbedarf für Berlin und für die Bundesrepublik Deutschland allgemein, da Energiearmut von staatlicher Seite bislang nicht als eigene Problematik anerkannt wird (siehe Abschnitt 2.2). Die Energiekostenbelastung und vergleichbare Indikatoren sind auf kleinräumiger Ebene ohne entsprechende Einkommensdaten nur mit großer Unsicherheit möglich und begrenzt aussagekräftig, wie diese Arbeit gezeigt hat. Das Berliner Abgeordnetenhaus forderte am 23.06.2022 den damals noch aus den Parteien SPD, B90/Die Grünen und Die Linke bestehenden Senat dazu auf, eine jährliche Armuts- und Sozialberichtserstattung zu etablieren. Der Zwischenbericht des Senats - inzwischen bestehend aus CDU und SPD - benennt jedoch ebendiesen Mangel an kleinräumigen und nach Merkmalen differenzierten Daten zu Einkommen als wesentliche Herausforderung und stellt fest, dass die Datenlage für die geforderte Berichterstattung unzureichend ist (Der Senat von Berlin, 2023b). Aus dem Bericht wird nicht deutlich, ob kleinräumige, nach sozialen und demografischen Merkmalen differenzierte Einkommensdaten in Zukunft erhoben und bereitgestellt werden. Dies wäre jedoch Voraussetzung, um die räumlichen Disparitäten in der Energiekostenbelastung, die sich in den Ergebnissen dieser Arbeit abzeichnen, belastbar erfassen und analysieren zu können.

Um Energiearmut und damit zusammenhängende Ungleichheiten in der bestmöglichen Auflösung zu erfassen, bedürfte es einer systematischen Erhebung auf der Haushaltsebene. Idealerweise wären dabei die Energiekostenbelastung und andere Maße der Deprivation im Sinne eines mehrdimensionalen Messansatzes (siehe Abschnitt 2.2) zusammen mit weiteren Merkmalen der Haushalte und der Wohnsituation zu erheben. Bestandteil einer solchen Erhebung könnten insbesondere sein:

- der Energieverbrauch nach Energieträger und ggf. nach Heizungssystem
- die tatsächlich abgerechneten Energiekosten
- gegebenenfalls die Energieproduktion (etwa durch Photovoltaikanlagen)
- die baulich-typologischen Merkmale des Wohngebäudes, inklusive der Gebäudeeffizienz und des Sanierungszustands
- die bewohnte Fläche
- die Bewertung des Wohnstandards nach subjektiven und objektiven Kriterien (in Anlehnung an Heindl et al., 2017, siehe auch Abschnitt 2.2)
- die sozioökonomischen Merkmale der Bewohner:innen und das (Äquivalenz)einkommen
- die demografischen Merkmale der Bewohner:innen sowie sich daraus ergebende besondere Bedürfnisse (beispielsweise aufgrund körperlicher Einschränkungen)

- die Eigentumsform und die Wohnnutzung
- die sonstigen Wohnkosten, insbesondere die Miete
- die Eigenschaften des Wohnumfelds (auch mit Hinblick auf Vulnerabilität gegenüber Auswirkungen des Klimawandels)

Auf dieser Datengrundlage ließe sich energiebezogene Deprivation ins Verhältnis zur gesamten Wohnkostenbelastung und Wohnqualität von Haushalten setzen, unter Berücksichtigung der jeweiligen Handlungsspielräume von Haushalten zur Verbesserung ihrer Situation. Auch müsste es Ziel eines ganzheitlichen Betrachtungsansatzes sein, sich überschneidende Formen der Benachteiligung oder Bevorteilung im Kontext der Energiewende und der Klimakrise zu erfassen. Diese haben räumlich ungleiche Auswirkungen und können die Vulnerabilität bestimmter Gruppen und (Wohn-)gebiete zusätzlich erhöhen (Bouzarovski und Simcock, 2017, S. 645). Wenn beispielsweise bestimmte Arten von Wohnungsbeständen, in denen Menschen einen unterdurchschnittlichen Gesundheitszustand haben, zugleich von Energiearmut und stärker von Auswirkungen des Klimawandels betroffen sind, können sich diese multiplen Formen der Deprivation potenzieren.

Hier trifft die Forschungsagenda Energiegerechtigkeit neben der Wohnungsfrage auch auf die der Umwelt- und der Klimagerechtigkeit. Die Erweiterung um diese Perspektiven kann dazu anregen, kleinräumig erfasste Ungleichheiten als Teil größerer Systeme zu begreifen. Es bestehe die Gefahr, dass Energiearmut mit einem zu starken Fokus auf die lokale Ebene und dadurch eher symptomatisch am Konsum-Ende bekämpft werde, beispielsweise durch die reine Subventionierung von Effizienzmaßnahmen an Wohngebäuden, sodass tiefer liegenden Ursachen räumlicher Ungerechtigkeiten unberührt fortbestehen könnten (Bouzarovski und Simcock, 2017, S. 646). Stattdessen gelte es, die Energiesysteme in ihrer Gesamtheit wahrzunehmen und auch Maßnahmen zur Dezentralisierung der Energieproduktion und Rekonfiguration der Versorgungsinfrastruktur zu ergreifen (ebd.). Insofern lässt sich weiterer Forschungsbedarf feststellen zu den Potenzialen des Prosument:innenentums (siehe Abschnitt 2.2) und von dezentralen Versorgungsmodellen wie Bürger:innenenergiegenossenschaften und Mieter:innenstrom aus Perspektive der Energiegerechtigkeit.

Darüber hinaus bedarf es qualitativer Forschungsansätze, um die tiefer liegenden Ursachen räumlicher Ungleichheit zu verstehen und der rein symptomatischen Bekämpfung, vor der Bouzarovski und Simcock warnen, vorzubeugen. So müssen auch die Handlungslogiken untersucht werden, die dem Energieverbrauchsverhalten und den Wohnstandortentscheidungen von Haushalten, den Investitionsentscheidungen und der Vermietungspraxis von Gebäudeeigentümer:innen und der Entscheidungsfindung politischer Akteur:innen in den Bereichen Wohnen und Energie zugrunde liegen. Im Zuge dessen könnten Erkenntnisse zur Gerechtigkeitswahrnehmung verschiedener gesellschaftlicher Gruppen unter sich ändernden Rahmenbedingungen gewonnen werden.

Ausgangspunkte für die gesellschaftliche Aushandlung von Energiegerechtigkeit

Quantitative Analysen können das Ausmaß von Disparitäten erfassen, ihre Zusammenhänge mit anderen Faktoren zeigen und Szenarien prognostizieren – um

diese mit Hinblick auf Gerechtigkeit zu bewerten, bedarf es jedoch normativer Definitionen und Zielsetzungen. Für Energiegerechtigkeit im Wohnen können je nach Gerechtigkeitsverständnis und Prioritäten verschiedene Maßstäbe bestehen. Während Klimaziele in der Regel konkrete Mengen und Zeiträume für die Treibhausgasreduktion angeben, werden Sozialverträglichkeit oder Gerechtigkeit als Bestandteil dieser Ziele oft genannt, selten aber konkretisiert. Die in der Einleitung zitierte Präambel des Übereinkommens von Paris, das auch die Grundlage des Bundes-Klimaschutzgesetzes und der Klimaschutzgesetze der Bundesländer bildet, hebt den „inneren Zusammenhang“ von Klimaschutz und Klimaanpassung, „dem gerechten Zugang zu nachhaltiger Entwicklung und der Beseitigung der Armut“ hervor, sowie die Bedeutung des öffentlichen Bewusstseins und des „öffentlichen Zugangs zu Informationen“ (Vereinte Nationen, 2016). Die Berücksichtigung sozialer Folgen - neben den ökologischen und ökonomischen - ist auch im Zweck des Bundes-Klimaschutzgesetzes enthalten (§ 1 KSG); im Land Berlin sind die Klimaschutzziele unter Rücksichtnahme „auf soziale und kulturelle Bedürfnisse der Bevölkerung sowie auf städtebauliche Besonderheiten im Land Berlin“ (§ 3 Abs. 2 EWG Bln) zu erreichen. Um die sozialen und ökonomischen Folgen von Klimaschutzmaßnahmen im Wohnen berücksichtigen zu können, braucht es ein möglichst detailliertes Verständnis des Status Quo. Dabei sollte die Forschung darauf ausgerichtet sein, mehrdimensionale Messansätze zu erproben und zu etablieren, mit denen sich die dynamische Entwicklung der Ungleichheit nachvollziehen lässt.

Eine Konkretisierung von Klimazielen mit Hinblick auf Gerechtigkeitsaspekte auf der Basis quantitativer und qualitativer Forschung könnte mehr Transparenz über die angestrebten Verteilungswirkungen von Klimaschutzmaßnahmen schaffen und das öffentliche Bewusstsein über Bevor- und Benachteiligungen im Kontext der Klimakrise stärken. Damit ließe sich der Instrumentalisierung von Ängsten in der Bevölkerung gegen die Energiewende im Gebäudesektor argumentativ etwas entgegensetzen. Wenn etwa Ziele für die maximal zumutbare Energiekostenbelastung oder Wohnkostenbelastung von Haushalten, den gesellschaftlich tragbaren individuellen Energie- und/oder Wohnflächenverbrauch oder für die gerechte Verteilung der Kosten energetischer Sanierungsmaßnahmen im Wohnen formuliert würden, wären diese zweifelsohne Auslöser kontroverser Diskussionen. Sie könnten jedoch Ausgangspunkt für eine gesellschaftliche Auseinandersetzung von Energiegerechtigkeit im Wohnen sein.

6 Fazit

Energiegerechtigkeit als Forschungsagenda befasst sich mit Energiesystemen und den mit ihnen verbundenen gesellschaftlichen Bereichen unter Anwendung von Gerechtigkeitsprinzipien, darunter auch mit der Erfassung von Ungleichheiten im Energiekonsum von Haushalten, ihren Ursachen und ihren Auswirkungen (Jenkins et al., 2016). Diese Ungleichheiten gilt es in ihrer räumlichen Dimension zu verstehen, denn sie manifestieren sich nicht nur in räumlichen Mustern, sondern entwickeln sich im Zusammenspiel sozialer Praktiken und Beziehungen und physisch-räumlicher Strukturen (Bouzarovski und Simcock, 2017; Dikeç, 2001; Löw, 2015). Ziel der vorliegenden Arbeit war es, herauszufinden, inwiefern aus Perspektive der Energiegerechtigkeit räumliche Ungleichheiten im Wohnen in Berlin bestehen und wie diese mit strukturellen Aspekten des Wohnens zusammenhängen. Im Folgenden sollen die Ergebnisse der Studie entlang der anfangs formulierten Forschungsfragen (siehe Abschnitt 2.5) beantwortet werden.

Wie lassen sich räumliche Ungleichheiten im Wohnen aus einer Energiegerechtigkeitsperspektive für Berlin erfassen?

Die erste (Unter-)Forschungsfrage wurde mit dem **Entwurf eines modellhaften Vorgehens auf Grundlage des Forschungsstands und unter Nutzung der bisher öffentlich verfügbaren Datensätze** beantwortet. Unter anderem mit Daten des Energieatlas (SenWEB, 2024), der Emissionsdatenbank Berlin (SenStadt-Um, 2016, der Energiebilanz (AfSBB, 2023a) und des Mikrozensus (AfSBB, 2024a) wurden der durchschnittliche Energieverbrauch und die durchschnittlichen Energiekosten von Haushalten und die Energiekostenbelastung (EKB) nach Einkommensgruppen für die PLR berechnet. **So konnten als Indikatoren für räumliche Ungleichheit der Pro-Kopf-Energieverbrauch, die Durchschnitts-EKB (durchschnittliche EKB der Haushalte mit weniger als 4000 € monatlichem Nettoeinkommen) und die Anteile der Haushalte nach Belastungsstufen in den PLR abgeleitet und kartiert werden.** Da der zweifache Median der EKB ein einfach anwendbarer und in der Energiegerechtigkeitsforschung häufig genutzter Schwellenwert zur Abgrenzung von Energiearmut ist (siehe Abschnitt 2.2), wurden Haushalte anhand des berechneten berlinweiten Medians ($M = 0,057$) einer Belastungsstufe zugeordnet. Ab einer EKB von $2M$ (11,5 %) wurden Haushalte daher als sehr stark belastet eingestuft, ab einer EKB von $1,5M$ (8,6 %) als stark belastet und bei einer EKB bis zu $0,5M$ (2,9 %) als gering belastet.¹

Um entsprechend den Forderungen von Bouzarovski und Simcock (2017) Ungleichheiten im Energiekonsum nicht nur räumlich abzubilden, sondern auch die räumliche Dimension der zugrunde liegenden Mechanismen herauszuarbeiten, **wurden die Indikatoren für Ungleichheit in einem weiteren Schritt mit einer Korrelationsanalyse auf Zusammenhänge mit Parametern zu strukturellen Aspekten des Wohnens hin untersucht.** In Anlehnung an Brown et al., 2020 wurde dabei eine Auswahl von Parametern zu den Aspekten Wohnfläche,

¹Der Anteil Haushalte mit einer mittleren Belastung (EKB zwischen $0,5M$ - $1,5M$) wurde nicht gesondert als Indikator erfasst und in die Analyse einbezogen, da die Erfassung von Ungleichheit beabsichtigt war.

Stadtstruktur, Eigentumsform und Wohnnutzung, Demografie und sozioökonomischem Status in den PLR getroffen (siehe Abschnitt 3.4).

Inwiefern bestehen räumliche Ungleichheiten im Energieverbrauch und in der Energiekostenbelastung von Haushalten?

Die Auswertung der Daten hat stark divergierende Tendenzen im Pro-Kopf-Energieverbrauch zwischen den PLR ergeben - sowohl in der Betrachtung des Verbrauchs nach Energieträger, als auch im Gesamtverbrauch im Wohnen. Während ein hoher Verbrauch von Heizöl im Westen Berlins und dort insbesondere am von Ein- und Zweifamilienhäusern geprägten Stadtrand vorliegt, ist der Fernwärmeverbrauch in zentral gelegenen PLR sowie in einigen in der Nachkriegszeit stark baulich verdichteten PLR hoch, so etwa im Norden von Marzahn-Hellersdorf. Ein hoher Pro-Kopf-Gasverbrauch besteht vor allem im Nordosten und im Südosten Berlins, sowie im nördlichen Teil Tempelhof-Schönebergs. Der Gesamtenergieverbrauch pro Kopf in den PLR deckt eine breite Spanne ab. 7,5 % der PLR liegen der Berechnung nach mehr als 50 % über dem Median des Pro-Kopf-Energieverbrauchs in den PLR, der 4.113 kWh p.a. beträgt. **Eine wesentliche Erkenntnis der räumlichen Analyse ist somit, dass eine deutliche Disparität in der pro Kopf im Wohnen verbrauchten Energie zwischen den PLR besteht.**

Auch in den Indikatoren zur Energiekostenbelastung haben sich Unterschiede zwischen den PLR gezeigt. Nur in 30 % der PLR entspricht die Durchschnitts-EKB keiner starken Belastung (EKB unterhalb von 8,6 %), in 44 % der PLR eine Durchschnitts-EKB zwischen 8,6-11,5 % und in 26 % der PLR eine Durchschnitts-EKB zwischen 11,5-25 % und damit einer sehr starken Belastung entsprechend. Letztere befinden sich gehäuft im Südwesten der Stadt, wo auch der Pro-Kopf-Verbrauch sehr hoch ist.

Dem Modell nach ist in 75 % der PLR mindestens jeder fünfte Haushalt stark belastet (EKB \geq 8,6 %), in 50 % der PLR ist mindestens jeder fünfte Haushalt sogar sehr stark belastet (EKB \geq 11,5 %). In 9 % der PLR sind hingegen keine Haushalte mit einer sehr starken Belastung berechnet worden. Bei der Interpretation dieser Ergebnisse ist zu berücksichtigen, dass die Indikatoren auf Basis der EKB aufgrund mangelnder kleinräumiger Einkommensdaten vor allem die Höhe des durchschnittlichen Haushaltsverbrauchs in den PLR im Verhältnis zu einer räumlich sehr homogen angenommenen Einkommensverteilung widerspiegeln.

Welche Zusammenhänge haben räumliche Ungleichheiten im Energieverbrauch und in der Energiekostenbelastung mit strukturellen Aspekten des Wohnens?

Die Analyse hat ergeben, dass der Pro-Kopf-Energieverbrauch in den PLR in hohem Maße mit der beheizten Wohnfläche pro Kopf einhergeht; der starke Zusammenhang zeigt sich sowohl in den Korrelationen als auch in den sehr ähnlichen räumlichen Verteilungen des hohen und geringen Verbrauchs in den kartografischen Darstellungen. Der Pro-Kopf-Wohnflächenverbrauch ist insbesondere in PLR hoch, in denen ein großer Anteil der Wohnungen über 100 m² Fläche hat, selbst bewohntes Eigentum ist und dem Stadtstrukturtyp *Blockrand Gründerzeit* entspricht. Die Zusammenhänge der beheizten Wohnfläche

je Einwohner:in mit der Durchschnitts-EKB und den Anteilen stark und sehr stark belasteter Haushalte im PLR sind jedoch wesentlich schwächer als mit der beheizten Wohnfläche je Haushalt. In PLR mit durchschnittlich insgesamt größeren Wohnflächen werden demnach höhere Energiekostenbelastungen berechnet, für PLR mit einem hohen Pro-Kopf-Wohnflächenverbrauch trifft dies nur in geringerem Maße zu.

Die Zusammenhänge von Energiekostenbelastung mit demografischen und Lebensstil-Aspekten in dieser Analyse sind durchaus erkennbar, lassen sich aber kaum extrahieren. Zwar ließ sich kein signifikanter Zusammenhang zwischen der durchschnittlichen Haushaltsgröße und dem spezifischen Energieverbrauch feststellen. PLR mit durchschnittlich größeren Haushalten gehen jedoch mit Parametern einher, die ihrerseits positiv mit dem Pro-Kopf-Energieverbrauch korrelieren - so der Stadtstrukturtyp *Freistehende Bebauung mit Gärten*, der Anteil Wohnungen in Gebäuden mit nur einer oder zwei Wohneinheiten und der Anteil selbst bewohnter Eigentumswohnungen. Diese könnten als latente Variablen den Zusammenhang der Indikatoren für Ungleichheit im Energieverbrauch und in der Energiekostenbelastung mit der durchschnittlichen Haushaltsgröße beeinflussen. Die Ergebnisse der Analyse sollten daher nicht losgelöst von den vorherrschenden Eigenschaften des Wohnungsbestands in PLR mit durchschnittlich größeren beziehungsweise kleineren Haushalten interpretiert werden. Denkbar wäre es jedoch, die Zusammenhänge in weiteren Schritten beispielsweise nach Stadtstrukturtypen gefiltert zu untersuchen, um nach Gebäudetypologie differenzierte Ergebnisse zu erlangen.

Auch in den Korrelationen Indikatoren für Ungleichheit mit den Parametern zu Eigentumsform und Wohnnutzung offenbart sich die Verwobenheit sozialer und räumlicher Aspekte. Ein großer Anteil Mietwohnungen im PLR geht mit einem niedrigeren Pro-Kopf-Energieverbrauch einher, wobei sich dieser Zusammenhang für die Anteile kommunaler und genossenschaftlicher Mietwohnungen stärker zeigt als für die Anteile von privaten Eigentümer:innen oder Unternehmen vermieteter Wohnungen. Gerade in PLR mit einem großen Anteil kommunaler Wohnungsbestände, die tendenziell von hoher Nachkriegszeitbebauung geprägt sind, und/oder mit einem großen Anteil genossenschaftlicher Bestände, die öfter einer Blockrand- oder Zeilenbebauung aus den 1920er-50er Jahren entsprechen, ist zugleich die pro Kopf bewohnte Fläche häufig gering. PLR, in denen hohe Anteile der Wohnungen von privaten Eigentümer:innen und von privatwirtschaftlichen Unternehmen vermietet werden, sind hingegen häufig von gründerzeitlicher Blockrandbebauung geprägt. Ein großer Anteil dieses Stadtstrukturtyps an der Fläche des PLR geht zugleich mit einer höheren Pro-Kopf-Wohnfläche einher und in geringerem Maße auch mit einem höheren Pro-Kopf-Energieverbrauch. Hier wären weitergehende Untersuchungen dazu denkbar, inwiefern sich Wohnungen desselben Stadtstrukturtyps, die unterschiedlichen Arten von Eigentümer:innen gehören, hinsichtlich weiterer Merkmale wie der Energieeffizienz unterscheiden.

Der Anteil selbst bewohnten Eigentums an den Wohnungen ist vor allem in PLR hoch, die von freistehender Bebauung mit Gärten geprägt sind und in denen Wohnungen zu großen Anteilen in Gebäuden mit maximal sechs Wohneinheiten liegen. Diese Parameter gehen mit durchschnittlich größeren Haushalten und mit einem höheren Pro-Kopf-Energieverbrauch einher, jedoch nicht eindeutig mit der Pro-Kopf-Wohnfläche. **Es liegt somit nahe, dass vor allem die typologischen Eigenschaften in PLR mit einem hohen Anteil von den Ei-**

gentümer:innen selbst bewohnter Wohnungen den tendenziell höheren Pro-Kopf-Energieverbrauch in diesen PLR bedingen. Die Indikatoren lassen auf eine hohe EKB in PLR mit einem hohen Anteil selbst bewohnter Eigentumswohnungen schließen. Dabei bilden sie aufgrund der Berechnungsmethodik die theoretische Auswirkung des tendenziell hohen durchschnittlichen Verbrauchs und der durchschnittlich großen Haushalte in diesen PLR im Verhältnis zu einer dem Gesamtbezirk entsprechenden Einkommensverteilung ab. Die stark negativen Korrelationen des Anteils selbst bewohnter Eigentumswohnungen im PLR mit den sozioökonomischen Status-Indizes zu Arbeitslosigkeit, Transferbezug, Kinderarmut und Kindern in alleinerziehenden Haushalten - sowie das Vorhandensein von Wohneigentum in sich - lassen jedoch vermuten, dass die Einkommen aufgrund der Methodik unterschätzt werden und die EKB dadurch überschätzt wird.

Der gegenteilige Effekt betrifft die PLR, in denen hohe Werte der sozioökonomischen Parameter vorliegen. **Aufgrund der Annahme einer großräumig homogenen Einkommensverteilung führt der besonders geringe Energieverbrauch in PLR mit hohen Anteilen Arbeitslosigkeit, Transferbezug, Kinderarmut und Kindern in alleinerziehenden Haushalten dazu, dass der Berechnung nach ein großer Anteil der Haushalte eine geringe Energiekostenbelastung (unter 2,9 %/0,5-facher Median) hat. Dies ist angesichts der Einkommensgrenzen in den Leistungen der Mindestsicherungssysteme jedoch kaum plausibel.** Zudem lässt sich aus den Ergebnissen nicht ablesen, inwiefern der geringe Verbrauch durch bewusste Einsparungen und Verzicht auf einen angemessenen Wohnstandard zustande kommt. Um das Ausmaß solcher sogenannten „versteckten Energiearmut“ (siehe hierzu Abschnitt 2.2) festzustellen, bedürfte es weiterführender Untersuchungen.

Datenbedarfe für die Untersuchung von Ungleichheiten im Wohnen aus einer Energiegerechtigkeitsperspektive

Die Unsicherheiten, die aufgrund der Kombination von Daten verschiedener Art in der Verbrauchsberechnung in dieser Arbeit bestehen, sollten mit der baldigen Bereitstellung des kommunalen Wärmekatasters als „data hub“ (SenMVKU, 2024) in zukünftigen Modellierungen dieser Art vermeidbar sein. Damit die EKB oder ein vergleichbares Ungleichheitsmaß tragfähig berechnet werden kann, bedarf es jedoch kleinräumiger Einkommensdaten, die nicht absehbar bereitstehen werden. Es ist anzunehmen, dass die Ableitung der Indikatoren in dieser Arbeit unter Nutzung von Einkommensverteilungen auf der Bezirksebene systematisch die EKB in PLR mit einem hohen Haushaltsverbrauch überschätzt und in PLR mit einem geringen Haushaltsverbrauch unterschätzt.

Um die räumliche Ungleichheit in den Rahmenbedingungen des Energieverbrauchs im Wohnen möglichst vollständig erfassen und in ihren Zusammenhängen, ihren Auswirkungen und ihrer dynamischen Entwicklung untersuchen zu können, bedürfte es einer kontinuierlichen Datenerhebung auf der Haushaltsebene zu sämtlichen relevanten Aspekten (siehe Auflistung in Abschnitt 5.4). Damit wäre es zum einen möglich, Disparitäten des Verbrauchs und der Energiekostenbelastung auch innerhalb der PLR festzustellen und zum anderen, die verschiedenen Merkmale einander treffsicher zuzuordnen und die Gefahr von Fehlinterpretationen zu reduzieren. Zudem könnten so mehrdimensionale Messansätze angewandt werden, um auch die in der Forschung als „versteckte Ener-

giearmut“ (Cong et al., 2022) diskutierte Form der Deprivation zu erfassen, bei der Haushalte beispielsweise unterhalb ihres Bedarfs heizen. Zudem könnten sich Untersuchungen zu Energiegerechtigkeit mit einer umfangreichen Datenbasis um Fragestellungen zu Umweltgerechtigkeit oder Mobilitätsgerechtigkeit erweitern lassen, um mögliche Überlagerungen von Disparitäten aus diesen Perspektiven oder gemeinsame strukturelle Ursachen zu erkennen.

Forschungsbedarf: Erweiterung der methodischen Ansätze und des Betrachtungsrahmens

In dieser Arbeit konnten mit der Korrelationsanalyse auf Basis der begrenzt belastbaren und kompatiblen Daten Tendenzen der sozialräumlichen Zusammenhänge im Untersuchungsraum aufgezeigt werden. Über kausale oder latente Variablen lässt sich auf dieser methodischen Grundlage nur spekulieren. Zugleich wäre die Feststellung linearer oder einfacher Kausalitäten aus Sicht der Relationalen Raumtheorie eher fragwürdig, wie in Abschnitt 2.2 erläutert, denn der materielle/physische/gebaute Raum ist diesem Verständnis nach zugleich Produkt sozialer Handlungen und prägt diese wiederum maßgeblich. **Um solche Wechselwirkungen zwischen sozialen und materiellen Aspekten in der (Re)Produktion räumlicher Ungleichheiten in den Rahmenbedingungen des Energieverbrauchs im Wohnen zu verstehen, bedarf es eines weiten Betrachtungsrahmens und verschiedener methodischer Ansätze.**

Ungleichheiten im Bereich Energie und Wohnen lassen sich nicht nur quantitativ erfassen. Qualitative Ansätze könnten etwa wichtige Erkenntnisse zu den Interessenlagen und Handlungslogiken verschiedener Akteur:innen bringen. So sollten bei künftigen Änderungen des Rechtsrahmens oder der Förderbedingungen für energetische Sanierung nicht nur quantitative Untersuchungen der Auswirkungen auf Energieverbrauch, Sanierungsgeschehen und Energiekostenbelastung stattfinden, sondern auch qualitative Untersuchungen der Auswirkungen auf Investitionsentscheidungen und gegebenenfalls die Vermietungspraxis von Gebäudeeigentümer:innen, auf das Verbrauchsverhalten und die Wohnstandortsentscheidungen von Haushalten und auf die Gerechtigkeitswahrnehmung verschiedener Akteur:innen.

Systematische Untersuchungen als Impuls für die gesellschaftliche Aushandlung von Gerechtigkeitsfragen zu Energie und Wohnen

Die Auseinandersetzung mit Energiegerechtigkeit ist gerade in Großstädten wie Berlin gefordert, die sich sozial-ökologischen Zielkonflikten im Wohnen gegenübersehen. Im Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm 2030 (BEK) ist ein Bewusstsein darüber erkennbar, dass umfangreiche Klimaschutzmaßnahmen im Wohnsektor dringend nötig sind, um die Klimaziele zu erreichen, diese aber unter gegenwärtigen Bedingungen soziale Ungleichheit verstärken können (siehe Abschnitt 2.4). Weder in Berlin noch auf der Bundesebene sind jedoch Bestrebungen zu erkennen, Ungleichheiten in den Rahmenbedingungen des Energieverbrauchs im Wohnen zu erfassen. Damit fehlt bislang eine Informationsgrundlage, die Transparenz über die Entwicklung räumlicher Disparitäten im Kontext der Klimakrise schafft und mit der soziale und ökologische Wirkungen von Klimaschutzmaßnahmen realistisch prognostizierbar wären. So könnte bei

einer verbesserten Datenlage eine räumliche Analyse, wie sie in dieser Arbeit exemplarisch vorgenommen wurde, einen Beitrag zu einer sozial gerechteren Wärmeplanung leisten, wenn Erkenntnisse über räumliche Ungleichheiten und ihre Zusammenhänge frühzeitig berücksichtigt würden. Insgesamt könnten systematische Untersuchungen zum Wohnen aus einer Energiegerechtigkeitsperspektive Impulse für eine faktenbasierte, differenzierte gesellschaftliche Aushandlung von Gerechtigkeitsfragen in diesem Bereich geben - in Berlin und darüber hinaus.

Literatur

- AfSBB. (2023a). Energie- und CO2-Bilanz in Berlin 2021. https://download.statistik-berlin-brandenburg.de/4090edd43269057c/1b688869a778/SB_E04-03-00_2022j01_BE.pdf
- AfSBB. (2023b). Grundprogramm des Mikrozensus. https://download.statistik-berlin-brandenburg.de/9732f8de543a77ba/4999763a6c39/MD_12211_2023.pdf
- AfSBB. (2023c). *Wohnungsbestand wächst langsam, aber stetig. Wohngebäude- und Wohnungsbestand 2022 in Berlin*. Verfügbar 8. November 2024 unter <https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/113-2023>
- AfSBB. (2024a). Einwohnerinnen und Einwohner und Privathaushalte in Berlin am 31.12.2022. <https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/a-i-17-j>
- AfSBB. (2024b). Ergebnisse des Mikrozensus im Land Berlin 2023 (Erstergebnisse). <https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/a-i-10-a-i-11-a-vi-2-j>
- AfSBB. (2024c). Kleinräumige Daten Berlin. Lebensweltlich Orientierte Räume. Ebene: Planungsräume. Zensus 2022. <https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/zensus22/lokale-daten-berlin>
- AGFW. (2023). Ergebnisse der Preisabfrage im Überblick. Fernwärmepreisübersicht Oktober 2023. https://www.fernwaerme-info.com/fileadmin/Redakteure/fernwaerme-info/F%C3%B6rderung_und_Kosten/Kosten_und_Preise/Preis%C3%BCbersicht.pdf
- André Schaffrin & Schmidt-Catran, A. (2017). Energieungleichheit international: Welche Rolle spielen nationale Kontextfaktoren? In *Energie und soziale Ungleichheit* (S. 291–318). Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-11723-8>
- Baumann, M. (2024, 10. Januar). *AW: Anfrage Informationen zum Stromverbrauch in Berlin*.
- Benjamini, Y., & Hochberg, Y. (1995). Controlling the False Discovery Rate: a Practical and Powerful Approach to Multiple Testing. *Journal of the Royal Statistical Society*, 57(1), 289–300. http://www.math.tau.ac.il/~ybenja/MyPapers/benjamini_hochberg1995.pdf
- Bergmann, J., Salecki, S., & Weiß. (2022). *Teilwärmiete aus Sicht von Mietenden. Kurzgutachten zu den Auswirkungen der Einführung eines Teilwärmietenmodells*. IÖW - Institut für ökologische Wirtschaftsforschung.
- Bergmann, J., Salecki, S., Weiß, J., & Dunkelberg, E. (2021). *Energetische Sanierungen in Berlin. Wie sich Kosten und Nutzen ambitionierter Klimaschutzmaßnahmen zwischen Mieter*innen und Vermieter*innen verteilen*. IÖW - Institut für ökologische Wirtschaftsforschung. https://www.ioew.de/fileadmin/user_upload/BILDER_und_Downloaddateien/Publikationen/2023/Ecornet_Berlin/EcornetBerlin_Report9_Energetische_Sanierungen_in_Berlin.pdf
- Bergquist, M., Nilsson, A., Harring, N., & Jagers, S. C. (2022). Meta-analyses of fifteen determinants of public opinion about climate change taxes and laws. *Nature Climate Change*, 12(3), 235–240. <https://doi.org/10.1038/s41558-022-01297-6>

- Betsch, C., Eitze, S., & Geiger, M. (2024). *Risikowahrnehmung, Sorgen und Belastung | PACE*. <https://projekte.uni-erfurt.de/pace/topic/input/20-risiko/#finanzielle-belastung>
- BEW. (n. d.). *Fernwärme: Beispielhafte Kosten*. Verfügbar 26. November 2024 unter <https://www.bew.berlin/waerme/fernwaerme/beispielhafte-kosten/>
- BMWK. (2024). *Aktualisierung des integrierten nationalen Energie- und Klimaplanes. Bundesrepublik Deutschland - August 2024*.
- Bortz, J., & Schuster, C. (2011). *Statistik für Human- und Sozialwissenschaftler: Limitierte Sonderausgabe* (7. Aufl. 2010). Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-12770-0>
- Bouzarovski, S., & Simcock, N. (2017). Spatializing energy justice. *Energy Policy, 107*, 640–648. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2017.03.064>
- Brock, A., Sovacool, B. K., & Hook, A. (2021). Volatile photovoltaics: Green industrialization, sacrifice zones, and the political ecology of solar energy in germany. *Annals of the American Association of Geographers, 1–23*. <https://doi.org/10.1080/24694452.2020.1856638>
- Brown, M. A., Soni, A., Lapsa, M. V., Southworth, K., & Cox, M. (2020). High energy burden and low-income energy affordability: Conclusions from a literature review. *Progress in Energy, 2*(4). <https://doi.org/10.1088/2516-1083/abb954>
- Bundesverfassungsgericht. (2010). *Urteil vom 9. Februar 2010*. Verfügbar 12. März 2025 unter https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2010/02/lst20100209_1bvl000109.html
- Buslei, H. (2023). *Schätzungen der langfristigen Preiselastizitäten der Energienachfrage für Heizung und Verkehr: eine Übersicht mit Schwerpunkt Deutschland*. DIW Berlin, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung.
- Cong, S., Nock, D., Qiu, Y. L., & Xing, B. (2022). Unveiling hidden energy poverty using the energy equity gap. *Nature Communications, 13*(1), 2456. <https://doi.org/10.1038/s41467-022-30146-5>
- Dehler-Holland, J., Schumacher, K., & Fichtner, W. (2021). Topic modeling uncovers shifts in media framing of the german renewable energy act. *Patterns, 2*(1), 100169. <https://doi.org/10.1016/j.patter.2020.100169>
- Der Senat von Berlin. (2022). *Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm 2030 (BEK 2030). Umsetzungszeitraum 2022 bis 2026* (Drucksache 19/0778). <https://www.parlament-berlin.de/ados/19/IIIPlen/vorgang/d19-0778.pdf>
- Der Senat von Berlin. (2023a). *Monitoringbericht zur Umsetzung des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms (BEK 2030) – Berichtsjahr 2022* (Drucksache 19/0891). <https://www.parlament-berlin.de/ados/19/IIIPlen/vorgang/d19-0891.pdf>
- Der Senat von Berlin. (2023b, 7. März). *Soziale Lage der Berliner Bevölkerung. Beschluss des Abgeordnetenhauses zum Haushaltsplan - Zwischenbericht* (Drucksache 19/0400). <https://www.parlament-berlin.de/ados/19/IIIPlen/vorgang/d19-1082.pdf>
- Destatis. (2024). *Wohnen in Deutschland. Zusatzprogramm des Mikrozensus 2022*. <https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Wohnen/Publikationen/Downloads-Wohnen/wohnen-in-deutschland-5122125229005.html>

- Destatis. (2025). Daten zur Energiepreisentwicklung. Februar 2025. <https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Publikationen/Energiepreise/statistischer-bericht-energiepreisentwicklung-5619001.html>
- Dikeç, M. (2001). Justice and the spatial imagination. *Environment and Planning A: Economy and Space*, 33(10), 1785–1805. <https://doi.org/10.1068/a3467>
- Europäische Kommission. (2019). *Saubere Energie für alle Europäer*. <https://data.europa.eu/doi/10.2833/793432>
- Europäische Kommission. (2020). *Bewertung des endgültigen Energie- und Klimaplanes Deutschlands*. https://energy.ec.europa.eu/document/download/adf16801-039d-422b-9f3f-8d8be0dd732e_de?filename=staff_working_document_assessment_necp_germany_de.pdf
- Fisher, W. D. (1958). On grouping for maximum homogeneity. *Journal of the American Statistical Association*, 53(284), 789–798. <https://doi.org/10.1080/01621459.1958.10501479>
- Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN. (2019). *Drucksache 19/8879*. <https://dserver.bundestag.de/btd/19/088/1908879.pdf>
- Fraktion DIE LINKE. (2017). *Drucksache 18/11351*. <https://dserver.bundestag.de/btd/18/113/1811351.pdf>
- Fraser, N. (2000). Rethinking Recognition. *New Left Review*, (3), 107–120.
- Gawel, E., Geißler, H., & Lehmann, P. (2017). Erschwinglichkeit der Stromversorgung und Förderung erneuerbarer Energien – eine empirische Analyse für Deutschland. In *Energie und soziale Ungleichheit* (S. 319–348). Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-11723-8>
- Grafe, R. (2020). *Umweltgerechtigkeit – Wohnen und Energie: Instrumente und Handlungsansätze*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-30593-2>
- Großmann, K., Schaffrin, A., & Smigiel, C. (2017). Energie und soziale Ungleichheit in Deutschland und Europa eine Einführung. In *Energie und soziale Ungleichheit* (S. 1–28). Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-11723-8>
- Harvey, D. (2004). *Justice, nature and the geography of difference*. Blackwell publ.
- Heindl, P., Kanschik, P., & Schüssler, R. (2017). Anforderungen an Energiearmutsmaße. Ein Beitrag zur normativen und empirischen Definition. In *Energie und soziale Ungleichheit* (S. 241–262). Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-11723-8>
- Heinrich, S., Langreder, N., & Grodeke, A.-M. (2024). *Förderwirkungen BEG WG 2022*. BMWK. https://www.energiewechsel.de/KAENEFF/Redaktion/DE/PDF-Anlagen/BEG/beg-evaluation-2022-beg-wg.pdf?__blob=publicationFile&v=4
- Holm, A., Regnault, V., Sprengholz, M., & Stephan, M. (2021). *Muster sozialer Ungleichheit der Wohnversorgung in deutschen Großstädten* (Nr. 222). Hans Böckler Stiftung. http://boeckler.de/de/faust-detail.htm?sync_id=HBS-008072
- IBB. (n. d.). *Mit der IBB Wohnraum sozialverträglich modernisieren*. Verfügbar 16. März 2025 unter <https://www.ibb.de/de/foerderprogramme/ibb-soziale-wohnraummodernisierung.html>

- Imbert, I., Sevenet, M., Nogues, P., & Bahu, J.-M. (2017). Messung von Energiearmut trotz Datenmangels. Vorstellung einer Methode zur Bestimmung des erforderlichen Energieverbrauchs. In *Energie und soziale Ungleichheit* (S. 263–290). Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-11723-8>
- Jenkins, K., McCauley, D., Heffron, R., Stephan, H., & Rehner, R. (2016). Energy justice: A conceptual review. *Energy Research & Social Science*, 11, 174–182. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2015.10.004>
- Jenkins, K., Sovacool, B. K., & McCauley, D. (2018). Humanizing sociotechnical transitions through energy justice: An ethical framework for global transformative change. *Energy Policy*, 117, 66–74. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.02.036>
- Jost, P., Mack, M., & Hillje, J. (2024). Aufgeheizte Debatte? Eine Analyse der Berichterstattung über das Heizungsgesetz – und was wir politisch daraus lernen können. https://www.progressives-zentrum.org/wp-content/uploads/2024/04/240418_DPZ_Studie_Aufgeheizte-Debatte.pdf
- Kary, N. (2025). Fragwürdige Nebenkostenabrechnungen: Hohe Heizkosten haltlos. *Die Tageszeitung: taz*. <https://taz.de/Fragwuerdige-Nebenkostenabrechnungen/!6074831/>
- Kiesel, R., & Roelcke, T. (2025). Heizkosten-Abrechnung: Mehrere Tausend Berliner haben Anrecht auf Erstattung. *Tagesspiegel Online*. Verfügbar 27. März 2025 unter <https://www.tagesspiegel.de/berlin/heizkosten-abrechnung-mehrere-tausend-berliner-haben-anrecht-auf-erstattung-13129009.html>
- Kirchner, J., Cischinsky, H., Nuss, G., & Rodenfels, M. (2015). *Wohnsituation und Wohnkosten von Haushalten im Niedrigeinkommensbereich* (Nr.; 08/2015). BBSR. <https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/bbsr-online/2015/ON082015.html>
- Klimaschutzrat, B. (2019). Positionspapier des Berliner Klimaschutzrates zum Referentenentwurf des Gesetzes zur Mietenbegrenzung im Wohnungswesen in Berlin (Berliner MietenWoG). https://www.berlin.de/klimaschutzrat/_assets/stellungnahmen/archiv/ksr_positionspapier_mietenwog.pdf
- Latz, C. (2024). Bis zu 9000 Euro Nachzahlung: Deutsche Wohnen gibt Fehler zu – und überprüft Heizkosten-Abrechnungen in Berlin. *Tagesspiegel Online*. Verfügbar 27. März 2025 unter <https://www.tagesspiegel.de/berlin/bis-zu-9000-euro-nachzahlung-deutsche-wohnen-gibt-fehler-zu--und-uberpruft-heizkosten-abrechnungen-in-berlin-11042833.html>
- Löw. (2015). Space Oddity. Raumtheorie nach dem Spatial Turn | *sozialraum.de*. [sozialraum.de](https://www.sozialraum.de/space-oddity-raumtheorie-nach-dem-spatial-turn.php). Verfügbar 10. März 2025 unter <https://www.sozialraum.de/space-oddity-raumtheorie-nach-dem-spatial-turn.php>
- Lukanov, B. R., & Krieger, E. M. (2019). Distributed solar and environmental justice: Exploring the demographic and socio-economic trends of residential PV adoption in california. *Energy Policy*, 134. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2019.110935>
- Mellwig, P. (2024). Klimaschutz in Mietwohnungen: Modernisierungskosten fair verteilen. Kurzstudie zur Weiterentwicklung und Aktualisierung des „Drittmodells“. https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/energiewende/klimaschutz-in-mietwohnungen-studie-bund-2024.pdf

- Presse- und Informationsamt der Bundesregierung. (2024, 1. Januar). *Preisbremsen für Strom und Gas | Bundesregierung*. Verfügbar 5. Februar 2025 unter <https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/strompreisbremse-2125002>
- Purr, K., Wehmann, Koßmann, M., & Möllney, L. (2025). *Projektionsdaten 2025. Pressehintergrundinformationen*. UBA. Dessau-Roßlau. https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/11867/dokumente/projektionsdaten_2025_-_pressehintergrundinformationen.pdf
- Rawls, J. (1999). *A theory of justice*. Belknap Press of Harvard University Press.
- Schüle, R. (2017). Energiegerechte Stadt- und Regionalentwicklung. Konturen eines Strategie- und Forschungsfeldes. In K. Großmann, A. Schaffrin & C. Smigiel (Hrsg.), *Energie und soziale Ungleichheit* (S. 493–519). Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-11723-8>
- Schumacher, K., Cludius, J., & Liste, V. (2023). Mehrfamilienhäuser: Der blinde Fleck der sozialen Wärmewende.
- Schumacher, K., & Noka, V. (2021). *Sozialverträgliche Wärmewende in Berlin - Herausforderungen und Lösungen für Haushalte mit geringem Einkommen*.
- Senatsverwaltung für & Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen. (2024, 9. Oktober). *Lebensweltlich orientierte Räume (LOR) in Berlin*. Verfügbar 25. Oktober 2024 unter <https://www.berlin.de/sen/sbw/stadtdaten/stadtwissen/sozialraumorientierte-planungsgrundlagen/lebensweltlich-orientierte-raeume/>
- SenMVKU. (2024, 25. April). *Wärmekataster*. Verfügbar 17. März 2025 unter <https://www.berlin.de/sen/uvk/klimaschutz/waermewende/gesamtstaedtsche-waermeplanung/waermekataster/>
- SenStadt. (n. d.). *Stadtstruktur / Stadtstruktur - Flächentypen differenziert 2021* [Umweltatlas Berlin]. <https://www.berlin.de/umweltatlas/nutzung/stadtstruktur/ab-2021/zusammenfassung/>
- SenStadt. (2022). Datengrundlage: Gebäudeeignung für ein zentrales oder dezentrales Wärmeversorgungssystem.
- SenStadt. (2023a). Lebensweltlich orientierte Räume (LOR) (01.01.2021) - 542 PLR. <https://www.berlin.de/sen/sbw/stadtdaten/stadtwissen/sozialraumorientierte-planungsgrundlagen/lebensweltlich-orientierte-raeume/>
- SenStadt. (2023b). Monitoring Soziale Stadtentwicklung 2023. <https://www.berlin.de/sen/sbw/stadtdaten/stadtwissen/monitoring-soziale-stadtentwicklung/bericht-2023/>
- SenStadt. (2023c, 8. August). Gebäudeeignung für ein zentrales / dezentrales Wärmeversorgungssystem. Inhaltliche Beschreibung. https://fbinter.stadt-berlin.de/fb_daten/beschreibung/stapl/Waermeversorgung_inhaltlBeschreibung.pdf
- SenStadtUm. (2016). Emissionsdatenbank Berlin.
- SenWEB. (2024). Energieatlas Berlin. Verfügbar 7. Oktober 2024 unter <https://energieatlas.berlin.de/>
- Siebel, W. (2022). Die Wohnungsfrage. *WSI-Mitteilungen*, 75(3), 179–187. <https://doi.org/10.5771/0342-300X-2022-3-179>

- Soja, E. W. (2009). The city and spatial justice. *js/sj*. <https://www.jssj.org/article/la-ville-et-la-justice-spatiale/?lang=en>
- SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN & FDP. (2021). *Mehr Fortschritt wagen. Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Koalitionsvertrag 2021 - 2025*. https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2021-2025.pdf
- Sunikka-Blank, M., & Galvin, R. (2012). Introducing the rebound effect: the gap between performance and actual energy consumption [Publisher: Routledge _eprint: <https://doi.org/10.1080/09613218.2012.690952>]. *Building Research & Information*, 40(3), 260–273. <https://doi.org/10.1080/09613218.2012.690952>
- Tews, K. (2014). Fuel Poverty in Germany: From a Buzzword to a Definition Energiearmut – vom politischen Schlagwort zur handlungsleitenden Definition. *GAIA - Ecological Perspectives for Science and Society*, 23(1), 14–18. <https://doi.org/10.14512/gaia.23.1.6>
- Thema, J., & Vondung, F. (2020). *EPOV Indicator Dashboard: Methodology Guidebook*. Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH.
- UBA. (2024). *Klimaemissionen sinken 2023 um 10,1 Prozent – größter Rückgang seit 1990. Pressemitteilung Nr. 11/2024* [Umweltbundesamt]. Verfügbar 9. März 2025 unter <https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/klimaemissionen-sinken-2023-um-101-prozent>
- Van Uffelen, N. (2022). Revisiting recognition in energy justice. *Energy Research & Social Science*, 92. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2022.102764>
- Vereinte Nationen. (2016). Übereinkommen von Paris. *Amtsblatt der Europäischen Union*. [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A1019\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A1019(01))
- Vollmer, L., & Michel, B. (2020). Wohnen in der Klimakrise: Die Wohnungsfrage als ökologische Frage: Aufruf zur Debatte. *sub|urban. zeitschrift für kritische stadtforschung*, 8(1), 163–166. <https://doi.org/10.36900/suburban.v8i1/2.552>
- Weiß, J., Maiworm, C., Dunkelberg, E., & Kaspers, J. (2021). *Energetische Sanierungen in Milieuschutzgebieten: Empfehlungen zur Umsetzung ambitionierter Klimaschutzmaßnahmen in den Sozialen Erhaltungsgebieten in Berlin* (Arbeitspapier 2). Berlin.
- Weißbach, A. (2024, 15. Mai). *Stromverbrauch im Haushalt* [co2online]. Verfügbar 17. Januar 2025 unter <https://www.co2online.de/energie-sparen/strom-sparen/strom-sparen-stromspartipps/stromverbrauch-im-haushalt/#:~:text=F%C3%BCr%20Deutschland%20gilt%3A%202%20Personen,1.265%20Euro.>
- Welz, J., & Großmann, K. (2017). Energiekosten und Wohnstandortentscheidungen: neue Treiber für sozialräumliche Segregationsprozesse? In K. Großmann, A. Schaffrin & C. Smigiel (Hrsg.), *Energie und soziale Ungleichheit* (S. 521–550). Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-11723-8>

A Anhang

Tabelle A.1: Haushalte (in Tausend) in Einkommensstufen je Bezirk. Quelle: AfSBB, 2024b

		St.1	St.2	St.3	St.4	St.5
Bezirk	gesamt	< 1.500	1.500 – 2.000	2.000 – 3.000	3.000 – 4.000	> 4.000
Mitte	221	50	27	49	30	65
Friedrichshain-Kreuzberg	163	33	23	38	26	43
Pankow	221	38	24	54	35	70
Charlottenburg-Wilmersdorf	180	37	22	39	30	52
Spandau	122	24	19	28	21	30
Steglitz-Zehlendorf	155	29	17	34	23	50
Tempelhof-Schöneberg	183	40	24	44	29	46
Neukölln	170	47	23	40	24	36
Treptow-Köpenick	150	30	20	38	22	41
Marzahn-Hellersdorf	153	32	26	40	26	29
Lichtenberg	166	43	26	43	26	29
Reinickendorf	127	25	18	30	19	35
Land Berlin	2.011	428	269	477	309	527

Tabelle A.2: Haushaltsnettoeinkommen in Berlin mit Haushalten in Tausend. Quelle: AfSBB, 2024b

Stufe	$eh_{st,bln}$	$H_{st,bln}$
unter 500	250	34
500 - 1.000	750	140
1.000 - 1.250	1.125	138
1.250 - 1.500	1.375	116
1.500 - 2.000	1.750	269
2.000 - 2.500	2.250	270
2.500 - 3.000	2.750	207
3.000 - 3.500	3.250	172
3.500 - 4.000	3.750	137
4.000 - 5.000	4.500	199
5.000 und mehr	5.000	328

Tabelle A.3: Monatliche Heizölpreise für Berlin 2023. Quelle: Destatis, 2025

1. HbJ 2023	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun
Preis [€/hl]	99,00	88,54	84,35	84,35	75,05	75,90

2. HbJ 2023	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Preis [€/hl]	78,11	90,54	99,45	96,66	89,41	84,99

Tabelle A.4: Anteile der Energieträger (ET) am gesamten Energieverbrauch der Haushalte nach Energiebilanz 2021. Quelle: AfSBB, 2023a

ET	Fernwärme	Erdgas	Strom	Heizöl
Anteil	33,5 %	31,0 %	21,7 %	11,0 %

ET	Umweltwärme, Geothermie	Biomasse	Braunkohle Briketts	Solarenergie
Anteil	1,0 %	0,8 %	0,7 %	0,2 %

Tabelle A.5: Übersicht aller in der Berechnung von Energieverbrauch und Energiekostenbelastung genutzten Daten

Datensatz	Quelle	Nutzung für	Anmerkungen
Verbrauch Strom je PLZ [detailliert]	SenWEB, 2024	Stromverbrauch der Haushalte	Stromverbräuche werden differenziert nach den Kategorien Haushalte, Gewerbe, Lastgangkunde, Wärmepumpen und Nachtspeicherheizungen durch die Stromnetz Berlin GmbH bis auf Ebene der PLZ bereitgestellt.
Verbrauch Gas je Gebäudeblock	SenWEB, 2024	Gasverbrauch der Haushalte	Der Gasverbrauch wird bis auf Ebene von Gebäude(teil)blöcken bereitgestellt und nicht nach Kategorien oder Sektoren differenziert. Der Datensatz umfasst nur den von der GASAG AG erfassten Verbrauch.
Verbrauch Fernwärme je Gebäudeblock	SenWEB, 2024	Fernwärmeverbrauch der Haushalte	Der Fernwärmeverbrauch wird bis auf Ebene von Gebäude(teil)blöcken bereitgestellt und nicht nach Kategorien oder Sektoren differenziert. Der Datensatz umfasst nur den von der Vattenfall Berlin Wärme AG erfassten Verbrauch.
Energiebilanz Berlin 2021	AfSBB, 2023a	Gas-, Fernwärme- und Heizölverbrauch der Haushalte	Mit der Energiebilanz werden Daten zum Verbrauch und Emissionen in verschiedenen Energieträgern und Sektoren in einem Kalenderjahr und im gesamten Land Berlin bereitgestellt. Die Bereitstellung der vollständigen Daten für 2021 erfolgte im November 2023.
Daten zur Quellgruppe Kleinf Feuerungsanlagen	SenStadtUm, 2016	Heizölverbrauch der Haushalte	Das Berliner Emissionskataster 2016 und die dazugehörige Datenbank wurden im Auftrag der damaligen Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt erstellt und durch die AVISO GmbH und IE Leipzig bearbeitet. Die Daten liegen auf Gebäudeblockebene vor. Die Quellgruppe Kleinf Feuerungsanlagen umfasst dabei sowohl den Sektor Haushalte, als auch den Sektor Gewerbe, Handel, Dienstleistungen (GHD). Zugriff auf die Daten wurde auf Anfrage vom Referat Immissionsschutz der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt gewährt.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Tabelle A.5 Fortsetzung von vorheriger Seite

Datensatz	Quelle	Nutzung für	Anmerkungen
Datengrundlage der Studie Gebäudeeignung für ein zentrales/dezentrales Wärmeversorgungssystem	SenStadt, 2022	Wärmebedarfe (Abschätzung des Gas- und Fernwärmeverbrauchs im Sektor Haushalte)	Die Fernwärme-Potenzialanalyse beruht auf einem Gebäudemodell, das aus der Kombination des Amtlichen Liegenschaftskatasters (ALKIS) (mit Stand 2022), der deutschen Wohngebäudetypologie des Instituts für Wohnen und Umwelt und den ebenfalls von der SenStadt bereitgestellten Daten zu Stadtstrukturtypen erarbeitet wurde (CITE). Eine ausführliche Datengrundlage des online in reduzierter Form verfügbaren Datensatzes wurde mit freundlicher Unterstützung von Herrn Benjamin Brunnow (SenStadt) zum Zweck dieser Arbeit zur Verfügung gestellt. Die Verarbeitungsschritte der Analyse sind jedoch dokumentiert und selbstständig reproduzierbar.
Kleinräumige Daten Berlin	AfSBB, 2024c	Anzahl Gas- und Fernwärmeversorgte Wohnungen, Anzahl Einwohner:innen und Anzahl Haushalte in den PLR	Kleinräumige Daten des Zensus 2022 mit Angaben auf Ebene der PLR.
Lebensweltlich orientierte Räume (LOR)	SenStadt, 2023a	Geometrien der PLR-Grenzen	Geometrien der LOR-Systematik mit Stand 01.01.2023.
Ergebnisse des Mikrozensus im Land Berlin 2023 (Erstergebnisse)	AfSBB, 2024b	Haushaltsnettoeinkommen	Haushaltsnettoeinkommen auf Ebene der Bezirke werden in der Tabelle „7.5 Haushalte im Land Berlin 2023 nach Bezirken und Haushaltsnettoeinkommen“ in fünf Einkommensgruppen klassifiziert. Die Tabelle „4.1 Haushalte im Land Berlin 2023 nach Haushaltsgröße und Haushaltsnettoeinkommen“ bietet eine kleinteiligere Abstufung in 11 Einkommensgruppen auf Ebene Gesamt-Berlins.
Daten zur Energiepreisentwicklung	Destatis, 2025	Strompreis, Heizölpreis, Gaspreis	Genutzt wurden die Tabellen „61241-15: Strom Abgabe an private Haushalte - EUR/KWh“, „61241-11: Preise für leichtes Heizöl bei Lieferung in Tankkraftwagen an Verbraucher, 40 - 50 hl pro Auftrag, frei Verbraucher“ und „61241-04: Erdgas Abgabe an private Haushalte - EUR/KWh“.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Tabelle A.5 Fortsetzung von vorheriger Seite

Datensatz	Quelle	Nutzung für	Anmerkungen
Ergebnisse der Preisabfrage im Überblick. Fernwärmepreisübersicht Oktober 2023	AGFW, 2023	Fernwärmepreis	Ergebnisse einer Preisabfrage des Energieeffizienzverband für Wärme, Kälte und KWK e. V. (AGFW) für 2023 nach Bundesländern.

Tabelle A.6: Übersicht der ausgeschlossenen PLR mit Indikator und Kriterium für den Ausschluss

PLR ID	PLR Name	Indikator	Kriterium
08401138	Goldhaehnchenweg	Stromverbrauch je Haushalt	< min
08200728	Ortolanweg	Stromverbrauch je Haushalt	> max
08200729	Britzer Garten	Stromverbrauch je Haushalt	> max
07601341	Diedersdorfer Weg	Stromverbrauch je Haushalt	> max
06200419	Thermometersiedlung	Stromverbrauch je Haushalt	< min
02500834	Revaler Strasse	Stromverbrauch je Haushalt	< min
02500833	Boxhagener Platz	Stromverbrauch je Haushalt	< min
02500726	Hausburgviertel	Stromverbrauch je Haushalt	< min
02200209	Viktoriapark	Stromverbrauch je Haushalt	< min
04200207	Eichkamp	Stromverbrauch je Haushalt	> max
04200204	Angerburger Allee	Stromverbrauch je Haushalt	< min
04100102	Paul-Hertz-Siedlung	Stromverbrauch je Haushalt	< min
04300413	Klausenerplatz	Stromverbrauch je Haushalt	< min
04400727	Flinsberger Platz	Stromverbrauch je Haushalt	< min
04400725	Gueterbahnhof Grunewald	Stromverbrauch je Haushalt	> max
06200418	Landweg	Stromverbrauch je Haushalt	> max
01200518	Beusselkiez	Stromverbrauch je Haushalt	< min
01100104	Koernerstrasse	Stromverbrauch je Haushalt	< min
01100102	Grosser Tiergarten	Stromverbrauch je Haushalt	> max

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Tabelle A.6 *Fortsetzung von vorheriger Seite*

PLR ID	PLR Name	Indikator	Kriterium
01401046	Nordufer	Stromverbrauch je Haushalt	< min
01401047	Sparrplatz	Stromverbrauch je Haushalt	< min
05200422	Werkstrasse	Stromverbrauch je Haushalt	> max
05100102	Am Forstacker	Stromverbrauch je Haushalt	< min
05300841	Siemensdamm	Stromverbrauch je Haushalt	< min
05300840	Nonnendammallee	Stromverbrauch je Haushalt	> max
05300839	Rohrdamm	Stromverbrauch je Haushalt	< min
05300838	Gartenfeld	Stromverbrauch je Haushalt	> max
05200631	Wilhelmstadt Ost	Stromverbrauch je Haushalt	< min
05100104	Maselake	Stromverbrauch je Haushalt	< min
12200414	TXL	Stromverbrauch je Haushalt	> max
12601032	Rollbergesiedlung	Stromverbrauch je Haushalt	< min
12200413	Tegel Sued	Stromverbrauch je Haushalt	< min
11100102	Dorf Falkenberg	Stromverbrauch je Haushalt	> max
03100101	Bucher Forst	Stromverbrauch je Haushalt	> max
03100103	Karower Chaussee	Stromverbrauch je Haushalt	< min
03300411	Karow Nord	Stromverbrauch je Haushalt	< min
03300517	Maerchenland	Stromverbrauch je Haushalt	> max
03300515	Blankenburger Sueden	Stromverbrauch je Haushalt	> max
03400831	Pankower Tor	Stromverbrauch je Haushalt	NaN
03701660	Boetzowstrasse	Stromverbrauch je Haushalt	< min
03701658	Christburger Strasse	Stromverbrauch je Haushalt	< min
11100203	Falkenberg Ost	Stromverbrauch je Haushalt	< min
11100204	Falkenberg West	Stromverbrauch je Haushalt	< min
11100308	Zingster Strasse West	Stromverbrauch je Haushalt	< min
11100307	Zingster Strasse Ost	Stromverbrauch je Haushalt	< min
11300724	Roedeliusplatz	Stromverbrauch je Haushalt	< min

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Tabelle A.6 Fortsetzung von vorheriger Seite

PLR ID	PLR Name	Indikator	Kriterium
11400929	Weitlingkiez	Stromverbrauch je Haushalt	< min
11100205	Wartenberg Sued	Stromverbrauch je Haushalt	< min
11100206	Wartenberg Nord	Stromverbrauch je Haushalt	< min
11100101	Doerfer Malchow- Wartenberg	Stromverbrauch je Haushalt	> max
10100205	Gewerbegebiet Bitterfel- der Strasse	Stromverbrauch je Haushalt	> max
10100312	Springpfuhl	Stromverbrauch je Haushalt	< min
09300922	Kosmos Viertel	Stromverbrauch je Haushalt	< min
09200716	Doerpfeldstrasse West	Stromverbrauch je Haushalt	< min
09401534	Altstadt Koepenick	Stromverbrauch je Haushalt	< min
09401431	Allende I	Stromverbrauch je Haushalt	< min
09100408	Johannisthal Ost	Stromverbrauch je Haushalt	< min
09100305	Baumschulenweg Ost	Stromverbrauch je Haushalt	< min
05300737	Gartenfelder Strasse	Stromverbrauch je Haushalt	< min
05100103	Mertensstrasse	Stromverbrauch je Haushalt	< min
05100101	Hakenfelde Nord	Stromverbrauch je Haushalt	> max
02400625	Wriezener Bahnhof	Stromverbrauch je Haushalt	> max
09200511	Griechischer Park	Stromverbrauch je Haushalt	< min
11300725	Nibelungenviertel	Stromverbrauch je Haushalt	< min
04400833	Schlangenbader Strasse	BWF je EW	> max
12200411	Schumacher-Quartier	BWF je EW	< min
10100311	Marzahner Chaussee	BWF je EW	< min
09401432	Siedlung Kaemmereiheide	BWF je EW	< min
11300721	Herzbergstrasse	BWF je EW	< min
01100206	Unter den Linden	Gesamtenergieverbrauch je m ² BWF	> max

Tabelle A.7: Übersicht der Parameter zu strukturellen Aspekten des Wohnens und ihrer Datengrundlage

Parameter	Datengrundlage	Anmerkungen
<i>zum Aspekt Wohnfläche:</i>		
<i>Beheizte Wohnfläche je Einwohner:in (BWF je EW; Pro-Kopf-Wohnfläche)</i>	Gebäudeeignung für ein zentrales/ dezentrales Fernwärmenetz (SenStadt); Kleinräumige Daten Berlin (AfSBB, 2024c)	Diese Parameter wurden aus der angegebenen beheizten Wohnfläche (SenStadt) und der Anzahl Haushalte/Einwohner:innen in den PLR Daten (AfSBB, 2024c) berechnet.
<i>Beheizte Wohnfläche je Haushalt (BWF je Haushalt)</i>		
<i>% Wohnungen mit unter 40 m²</i>	Kleinräumige Daten Berlin, Tabelle 4.10 Wohnungen nach Fläche der Wohnung (20 m ² -Intervalle) zum Zensusstichtag 15. Mai 2022 (AfSBB, 2024c)	Intervalle ab 120 m ² (120-139 m ² , 140-159 m ² , 160-179 m ² , 180-200 m ² , 200 m ² und mehr) wurden zusammengefasst zum Parameter <i>120 m² und mehr</i> , da sie nur einen geringen Anteil am Gesamtbestand ausmachen.
<i>% Wohnungen mit unter 40-59 m²</i>		
<i>% Wohnungen mit unter 60-79 m²</i>		
<i>% Wohnungen mit unter 80-99 m²</i>		
<i>% Wohnungen mit unter 100-119 m²</i>		
<i>% Wohnungen mit unter 120 m² und mehr</i>		
<i>zum Aspekt Stadtstruktur:</i>		
<i>% Fläche Blockrand Gründerzeit</i>	Stadtstrukturtypen (SenStadt, n. d.)	Zusammengefasst aus den Stadtstrukturtypen „Blockrandbebauung der Gründerzeit mit Seitenflügeln und Hinterhäusern“, „Blockrandbebauung der Gründerzeit mit geringem Anteil von Seiten- und Hintergebäuden“ und „Blockrandbebauung der Gründerzeit mit massiven Veränderungen“.
<i>% Fläche Blockrand und Zeilen 20er-50er</i>		Zusammengefasst aus den Stadtstrukturtypen „Blockrand- und Zeilenbebauung der 1920er und 1930er Jahre“ und „Zeilenbebauung seit den 1950er Jahren“.
<i>% Fläche Hohe Bauung der Nachkriegszeit</i>		Kategorie ohne Veränderung übernommen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Tabelle A.7 Fortsetzung von vorheriger Seite

Parameter	Datengrundlage	Anmerkungen
<i>% Fläche MFH ab 1990</i>		Entspricht der Kategorie „Siedlungsbebauung der 1990er Jahre und jünger“.
<i>% Fläche Freistehende Bebauung mit Gärten</i>		Zusammengefasst aus den Stadtstrukturtypen „Villenbebauung mit parkartigen Gärten“, „Niedrige Bebauung mit Hausgärten“, „Dörfliche Bebauung“ und „Bebauung mit Gärten und halbprivater Umgrünung“.
<i>% Wohnungen mit Baujahr vor 1950</i>	Kleinräumige Daten Berlin, Tabelle 4.2 Wohnungen nach Baujahr (Jahrzwanzigste) zum Zensusstichtag 15. Mai 2022 (AfSBB, 2024c)	Keine weitere Verarbeitung.
<i>% Wohnungen mit Baujahr 1950-1969</i>		
<i>% Wohnungen mit Baujahr 1970-1989</i>		
<i>% Wohnungen mit Baujahr 1990-2009</i>		
<i>% Wohnungen mit Baujahr 2010 und später</i>		
<i>% Wohnungen in Gebäuden mit 1 Wohnung</i>	Kleinräumige Daten Berlin, Tabelle 4.5 Wohnungen nach Zahl der Wohnungen im Gebäude zum Zensusstichtag 15. Mai 2022 (AfSBB, 2024c)	Keine weitere Verarbeitung.
<i>% Wohnungen in Gebäuden mit 2 Wohnungen</i>		
<i>% Wohnungen in Gebäuden mit 3-6 Wohnungen</i>		
<i>% Wohnungen in Gebäuden mit 7-12 Wohnungen</i>		
<i>% Wohnungen in Gebäuden mit 13 und mehr Wohnungen</i>		

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Tabelle A.7 Fortsetzung von vorheriger Seite

Parameter	Datengrundlage	Anmerkungen
zum Aspekt Eigentumsform und Wohnnutzung:		
% Wohnungen von Eigentümer/-in selbst bewohnt	Kleinräumige Daten Berlin, Tabelle 4.6 Wohnungen nach Eigentumsform des Gebäudes zum Zensusstichtag 15. Mai 2022	Die Eigentumsformen „Gemeinschaft von Wohnungseigentümern/-innen“ und „Privatperson/-en“ wurden zusammengefasst, sodass sich abzüglich des Anteils „von Eigentümer/-in bewohnt“ der Parameter „Von Privatperson/-en, WEG: nicht selbst bewohnt/vermietet“ ergibt.
% Wohnungen zu Wohnzwecken vermietet	und Tabelle 4.9 Wohnungen nach Art der Wohnungsnutzung zum Zensusstichtag 15. Mai 2022 (AfSBB, 2024c)	Die Eigentumsformen „Bund oder Lang“ und „Organisation ohne Erwerbszweck“ wurden nicht berücksichtigt.
% Wohnungen von Kommune oder Kommunalem Wohnungsunternehmen		
% Wohnungen von Wohnungsgenossenschaft		
% Wohnungen von privatwirtschaftlichen Unternehmen		
% Wohnungen von Privatperson/-en, WEG: nicht selbst bewohnt/vermietet		
zum Aspekt Demografie:		
% Einwohner:innen bis 18	Kleinräumige Daten Berlin, Tabelle 1.2	Die 11 Intervalle der Datengrundlage wurden zu drei zusammengefasst.
% Einwohner:innen 19-66	Bevölkerung nach Alter (Infrastrukturelle Altersgruppen) zum Zensusstichtag 15. Mai 2022 (AfSBB, 2024c)	
% Einwohner:innen ab 67		
Durchschnittliche Haushaltsgröße	Kleinräumige Daten Berlin (AfSBB, 2024c)	Ergibt sich aus Anzahl Einwohner:innen/Anzahl Haushalte im PLR.
zum Aspekt sozioökonomischer Status:		
S1 - Anteil Arbeitslose (SGB II)	Status-Indizes des Monitoring Soziale Stadtentwicklung (SenStadt, 2023b)	Keine weitere Verarbeitung. Die Indizes sind Anteile, die sich auf eine jeweils spezifische Grundgesamtheit beziehen (beispielsweise Menschen im Erwerbsfähigen Alter).
S2 - Anteil Kinder und Jugendliche in alleinerziehenden Haushalten		
S3 - Anteil Transferbezieher (SGB II und XII, ohne Arbeitslose)		

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Tabelle A.7 Fortsetzung von vorheriger Seite

Parameter	Datengrundlage	Anmerkungen
<i>S₄ - Anteil Transferbezieher (SGB II) unter 15 Jahre (Kinderarmut)</i>		

Abbildung A.1: Räumliche Verteilung der Parameter zu Wohnfläche - Beheizte Wohnfläche (BWF) je Einwohner:in und je Haushalt. Parameter basieren auf dem Datensatz „Gebäudeeignung für ein zentrales oder dezentrales Wärmeversorgungssystem“ (SenStadt, 2022). Eigene Darstellung.

Abbildung A.2: Räumliche Verteilung der Parameter zu Stadtstruktur – Wohnungen nach Baujahr. Parameter basieren auf dem Datensatz „4.2 Wohnungen nach Baujahr(Jahrzwanzigste) zum Zensusstichtag 15. Mai 2022 (AfSBB, 2024c)“. Eigene Darstellung.

Abbildung A.3: Räumliche Verteilung der Parameter zu Stadtstruktur – Wohnungen nach Anzahl Wohnungen im Gebäude. Parameter basieren auf dem Datensatz „4.5 Wohnungen nach Zahl der Wohnungen im Gebäude zum Zensusstichtag 15. Mai 2022“ (AfSBB, 2024c). Eigene Darstellung.

Abbildung A.4: Räumliche Verteilung der Parameter zu Demografie – Altersstruktur der Bevölkerung. Parameter basieren auf dem Datensatz „1.2 Bevölkerung nach Alter (Infrastrukturelle Altersgruppen) zum Zensusstichtag 15. Mai 2022“ (AfSBB, 2024c). Eigene Darstellung.

B Vollständige Korrelationsmatrix

Nr.	Parameter (bzw. Indikator)	1		2		3		4	
		\% Fl. Blo	p	\% Fl. Blo	p	\% Fl. Hoh	p	\% Fl. MFH	p
1	\% Fl. Blockrand Gründerzeit	1,000	***	-0,044	n.s.	-0,230	***	-0,210	***
2	\% Fl. Blockrand u. Zeilen 20er-50er	-0,044	n.s.	1,000	***	-0,034	n.s.	-0,017	n.s.
3	\% Fl. Hohe Bebauung d. Nachkriegszeit	-0,230	***	-0,034	n.s.	1,000	***	0,038	n.s.
4	\% Fl. MFH ab 1990	-0,210	***	-0,017	n.s.	0,038	n.s.	1,000	***
5	\% Fl. Freistehende Bebauung m. Gärten	-0,658	***	-0,033	n.s.	-0,173	***	0,057	n.s.
6	\% Einwohner:innen bis 18	-0,244	***	-0,207	***	0,093	n.s.	0,207	***
7	\% Einwohner:innen 19-66	0,674	***	-0,043	n.s.	-0,139	**	0,008	n.s.
8	\% Einwohner:innen ab 67	-0,538	***	0,145	**	0,079	n.s.	-0,091	n.s.
9	\% Whg. mit Baujar vor 1950	0,709	***	0,134	**	-0,494	***	-0,253	***
10	\% Whg. Baujahr 1950-1969	0,073	n.s.	0,542	***	-0,010	n.s.	-0,180	***
11	\% Whg. Baujahr 1970-1989	-0,367	***	-0,178	***	0,503	***	-0,037	n.s.
12	\% Whg. Baujahr 1990-2009	-0,314	***	-0,193	***	-0,210	***	0,388	***
13	\% Whg. Baujahr 2010 +	-0,159	***	-0,217	***	-0,076	n.s.	0,547	***
14	\% Whg. in Geb. 1 Whg.	-0,591	***	0,026	n.s.	-0,236	***	0,131	*
15	\% Whg. in Geb. 2 Whg.	-0,464	***	0,007	n.s.	-0,304	***	0,057	n.s.
16	\% Whg. in Geb. 3-6 Whg.	-0,300	***	0,248	***	-0,374	***	0,050	n.s.
17	\% Whg. in Geb. 7-12 Whg.	0,242	***	0,472	***	-0,068	n.s.	0,085	n.s.
18	\% Whg. in Geb. 13+ Whg.	0,425	***	-0,180	***	0,390	***	-0,050	n.s.
19	\% Whg. < 40 m²	0,386	***	0,002	n.s.	0,278	***	-0,129	*
20	\% Whg. < 40-59 m²	0,405	***	0,441	***	0,082	n.s.	0,004	n.s.
21	\% Whg. < 60-79 m²	-0,042	n.s.	0,267	***	0,478	***	0,060	n.s.
22	\% Whg. < 80-99 m²	-0,156	**	-0,390	***	-0,100	*	0,082	n.s.
23	\% Whg. < 100-119 m²	-0,033	n.s.	-0,359	***	-0,472	***	-0,019	n.s.
24	\% Whg. < 120 m² und mehr	-0,126	**	-0,225	***	-0,483	***	0,001	n.s.
25	\% Whg. selbst. bew. Eigentum	-0,245	***	-0,114	*	-0,460	***	-0,002	n.s.
26	\% Whg. vermietet	0,237	***	0,123	*	0,452	***	-0,006	n.s.
27	\% Whg. kommunal	-0,031	n.s.	0,048	n.s.	0,422	***	0,151	**
28	\% Whg. genoss.	-0,068	n.s.	0,319	***	0,223	***	0,071	n.s.
29	\% Whg. privat. Unternehmen	0,393	***	0,189	***	0,005	n.s.	0,004	n.s.
30	\% Whg. Privatperson, WEG:vermietet	0,694	***	-0,069	n.s.	-0,453	***	-0,220	***
31	Durchschnittliche Haushaltsgröße	-0,613	***	-0,268	***	0,056	n.s.	0,239	***
32	BWF je EW/Pro-Kopf-WohnFl.	0,272	***	-0,212	***	-0,253	***	-0,124	*
33	BWF je Haushalt	0,060	n.s.	-0,409	***	-0,155	**	-0,015	n.s.
34	Pro-Kopf-Verbrauch	0,119	*	-0,151	**	-0,301	***	-0,119	*
35	Durchschnitts-EKB	-0,113	*	-0,161	***	-0,155	**	0,058	n.s.
36	\% gering bel. Haushalte	0,006	n.s.	0,147	**	0,009	n.s.	-0,041	n.s.
37	\% stark bel. Haushalte	-0,235	***	-0,251	***	0,024	n.s.	0,086	n.s.
38	\% sehr stark bel. Haushalte	-0,096	*	-0,193	***	0,041	n.s.	0,075	n.s.
39	S1 - % Arbeitslose (SGB II)	0,157	***	0,194	***	0,402	***	-0,167	**
40	S2 - % Kinder v. alleinerziehenden	0,043	n.s.	0,243	***	0,378	***	-0,137	**
41	S3 - % Transferbezug (SGB II und XII)	0,155	**	0,135	**	0,395	***	-0,147	**
42	S4 - % Kinderarmut (Transferbez.)	0,076	n.s.	0,163	***	0,425	***	-0,143	**

		5		6		7		8	
Nr.	Parameter (bzw. Indikator)	\% Fl. Fre	p	\% Einwo	p	\% Einwo	p	\% Einwo	p
1	\% Fl. Blockrand Gründerzeit	-0,658	***	-0,244	***	0,674	***	-0,538	***
2	\% Fl. Blockrand u. Zeilen 20er-50er	-0,033	n.s.	-0,207	***	-0,043	n.s.	0,145	**
3	\% Fl. Hohe Bebauung d. Nachkriegszeit	-0,173	***	0,093	n.s.	-0,139	**	0,079	n.s.
4	\% Fl. MFH ab 1990	0,057	n.s.	0,207	***	0,008	n.s.	-0,091	n.s.
5	\% Fl. Freistehende Bebauung m. Gärten	1,000	***	0,190	***	-0,700	***	0,592	***
6	\% Einwohner:innen bis 18	0,190	***	1,000	***	-0,146	**	-0,275	***
7	\% Einwohner:innen 19-66	-0,700	***	-0,146	**	1,000	***	-0,892	***
8	\% Einwohner:innen ab 67	0,592	***	-0,275	***	-0,892	***	1,000	***
9	\% Whg. mit Baujar vor 1950	-0,311	***	-0,275	***	0,511	***	-0,364	***
10	\% Whg. Baujahr 1950-1969	-0,009	n.s.	-0,317	***	-0,178	***	0,325	***
11	\% Whg. Baujahr 1970-1989	0,128	**	0,139	**	-0,405	***	0,331	***
12	\% Whg. Baujahr 1990-2009	0,545	***	0,268	***	-0,249	***	0,141	**
13	\% Whg. Baujahr 2010 +	0,209	***	0,195	***	0,046	n.s.	-0,110	*
14	\% Whg. in Geb. 1 Whg.	0,886	***	0,203	***	-0,607	***	0,507	***
15	\% Whg. in Geb. 2 Whg.	0,815	***	0,142	**	-0,578	***	0,508	***
16	\% Whg. in Geb. 3-6 Whg.	0,662	***	0,063	n.s.	-0,461	***	0,444	***
17	\% Whg. in Geb. 7-12 Whg.	-0,230	***	-0,064	n.s.	0,255	***	-0,196	***
18	\% Whg. in Geb. 13+ Whg.	-0,736	***	-0,119	*	0,431	***	-0,395	***
19	\% Whg. < 40 m²	-0,623	***	-0,266	***	0,479	***	-0,350	***
20	\% Whg. < 40-59 m²	-0,583	***	-0,303	***	0,512	***	-0,358	***
21	\% Whg. < 60-79 m²	-0,366	***	0,042	n.s.	0,089	n.s.	-0,116	*
22	\% Whg. < 80-99 m²	0,347	***	0,414	***	-0,316	***	0,113	*
23	\% Whg. < 100-119 m²	0,514	***	0,124	*	-0,240	***	0,186	***
24	\% Whg. < 120 m² und mehr	0,628	***	0,038	n.s.	-0,351	***	0,337	***
25	\% Whg. selbst. bew. Eigentum	0,710	***	0,000	n.s.	-0,419	***	0,414	***
26	\% Whg. vermietet	-0,702	***	-0,010	n.s.	0,416	***	-0,409	***
27	\% Whg. kommunal	-0,327	***	0,197	***	0,130	**	-0,216	***
28	\% Whg. genoss.	-0,096	*	-0,190	***	-0,072	n.s.	0,157	***
29	\% Whg. privat. Unternehmen	-0,500	***	-0,121	*	0,465	***	-0,399	***
30	\% Whg. Privatperson, WEG:vermietet	-0,249	***	-0,267	***	0,409	***	-0,269	***
31	Durchschnittliche Haushaltsgröße	0,615	***	0,732	***	-0,564	***	0,233	***
32	BWF je EW/Pro-Kopf-WohnFl.	-0,015	n.s.	-0,183	***	0,010	n.s.	0,072	n.s.
33	BWF je Haushalt	0,199	***	0,071	n.s.	-0,285	***	0,231	***
34	Pro-Kopf-Verbrauch	0,160	***	-0,175	***	-0,099	*	0,171	***
35	Durchschnitts-EKB	0,283	***	0,003	n.s.	-0,258	***	0,233	***
36	\% gering bel. Haushalte	-0,087	n.s.	0,082	n.s.	0,023	n.s.	-0,046	n.s.
37	\% stark bel. Haushalte	0,207	***	0,062	n.s.	-0,206	***	0,155	**
38	\% sehr stark bel. Haushalte	0,042	n.s.	-0,031	n.s.	-0,062	n.s.	0,050	n.s.
39	S1 - % Arbeitslose (SGB II)	-0,483	***	0,095	n.s.	0,227	***	-0,279	***
40	S2 - % Kinder v. alleinerziehenden	-0,390	***	-0,169	***	0,146	**	-0,087	n.s.
41	S3 - % Transferbezug (SGB II und XII)	-0,495	***	0,128	**	0,254	***	-0,318	***
42	S4 - % Kinderarmut (Transferbez.)	-0,434	***	0,092	n.s.	0,181	***	-0,229	***

Nr.	Parameter (bzw. Indikator)	9		10		11		12	
		\% Whg.	p						
1	\% Fl. Blockrand Gründerzeit	0,709	***	0,073	n.s.	-0,367	***	-0,314	***
2	\% Fl. Blockrand u. Zeilen 20er-50er	0,134	**	0,542	***	-0,178	***	-0,193	***
3	\% Fl. Hohe Bebauung d. Nachkriegszeit	-0,494	***	-0,010	n.s.	0,503	***	-0,210	***
4	\% Fl. MFH ab 1990	-0,253	***	-0,180	***	-0,037	n.s.	0,388	***
5	\% Fl. Freistehende Bebauung m. Gärten	-0,311	***	-0,009	n.s.	0,128	**	0,545	***
6	\% Einwohner:innen bis 18	-0,275	***	-0,317	***	0,139	**	0,268	***
7	\% Einwohner:innen 19-66	0,511	***	-0,178	***	-0,405	***	-0,249	***
8	\% Einwohner:innen ab 67	-0,364	***	0,325	***	0,331	***	0,141	**
9	\% Whg. mit Baujahr vor 1950	1,000	***	-0,014	n.s.	-0,612	***	-0,245	***
10	\% Whg. Baujahr 1950-1969	-0,014	n.s.	1,000	***	-0,079	n.s.	-0,180	***
11	\% Whg. Baujahr 1970-1989	-0,612	***	-0,079	n.s.	1,000	***	-0,047	n.s.
12	\% Whg. Baujahr 1990-2009	-0,245	***	-0,180	***	-0,047	n.s.	1,000	***
13	\% Whg. Baujahr 2010 +	-0,171	***	-0,281	***	-0,088	n.s.	0,461	***
14	\% Whg. in Geb. 1 Whg.	-0,259	***	0,032	n.s.	0,047	n.s.	0,595	***
15	\% Whg. in Geb. 2 Whg.	-0,128	**	0,044	n.s.	0,038	n.s.	0,572	***
16	\% Whg. in Geb. 3-6 Whg.	0,081	n.s.	0,200	***	-0,126	**	0,435	***
17	\% Whg. in Geb. 7-12 Whg.	0,290	***	0,191	***	-0,343	***	-0,117	*
18	\% Whg. in Geb. 13+ Whg.	-0,022	n.s.	-0,058	n.s.	0,177	***	-0,499	***
19	\% Whg. < 40 m²	0,104	*	0,017	n.s.	0,146	**	-0,501	***
20	\% Whg. < 40-59 m²	0,304	***	0,221	***	-0,281	***	-0,390	***
21	\% Whg. < 60-79 m²	-0,253	***	0,072	n.s.	0,170	***	-0,348	***
22	\% Whg. < 80-99 m²	-0,151	**	-0,226	***	0,147	**	0,372	***
23	\% Whg. < 100-119 m²	0,180	***	-0,155	**	-0,130	**	0,493	***
24	\% Whg. < 120 m² und mehr	0,137	**	-0,015	n.s.	-0,131	**	0,517	***
25	\% Whg. selbst. bew. Eigentum	0,048	n.s.	0,078	n.s.	-0,110	*	0,534	***
26	\% Whg. vermietet	-0,047	n.s.	-0,070	n.s.	0,098	*	-0,535	***
27	\% Whg. kommunal	-0,253	***	-0,100	n.s.	0,228	***	-0,189	***
28	\% Whg. genoss.	-0,071	n.s.	0,077	n.s.	0,084	n.s.	-0,169	***
29	\% Whg. privat. Unternehmen	0,281	***	0,114	*	-0,190	***	-0,284	***
30	\% Whg. Privatperson, WEG:vermietet	0,708	***	0,103	*	-0,418	***	-0,057	n.s.
31	Durchschnittliche Haushaltsgröße	-0,551	***	-0,221	***	0,315	***	0,497	***
32	BWF je EW/Pro-Kopf-WohnFl.	0,274	***	-0,032	n.s.	-0,151	**	0,009	n.s.
33	BWF je Haushalt	0,054	n.s.	-0,109	*	-0,014	n.s.	0,216	***
34	Pro-Kopf-Verbrauch	0,242	***	-0,050	n.s.	-0,116	*	0,088	n.s.
35	Durchschnitts-EKB	-0,021	n.s.	-0,061	n.s.	0,029	n.s.	0,243	***
36	\% gering bel. Haushalte	-0,021	n.s.	0,189	***	-0,049	n.s.	-0,092	n.s.
37	\% stark bel. Haushalte	-0,221	***	-0,188	***	0,200	***	0,178	***
38	\% sehr stark bel. Haushalte	-0,134	**	-0,195	***	0,211	***	0,072	n.s.
39	S1 - % Arbeitslose (SGB II)	-0,110	*	0,102	*	0,257	***	-0,479	***
40	S2 - % Kinder v. alleinerziehenden	-0,079	n.s.	0,065	n.s.	0,150	**	-0,452	***
41	S3 - % Transferbezug (SGB II und XII)	-0,142	**	0,085	n.s.	0,303	***	-0,464	***
42	S4 - % Kinderarmut (Transferbez.)	-0,203	***	0,109	*	0,349	***	-0,426	***

Nr.	Parameter (bzw. Indikator)	13		14		15		16	
		\% Whg.	p	\% Whg. i	p	\% Whg. i	p	\% Whg. i	p
1	\% Fl. Blockrand Gründerzeit	-0,159	***	-0,591	***	-0,464	***	-0,300	***
2	\% Fl. Blockrand u. Zeilen 20er-50er	-0,217	***	0,026	n.s.	0,007	n.s.	0,248	***
3	\% Fl. Hohe Bebauung d. Nachkriegszeit	-0,076	n.s.	-0,236	***	-0,304	***	-0,374	***
4	\% Fl. MFH ab 1990	0,547	***	0,131	**	0,057	n.s.	0,050	n.s.
5	\% Fl. Freistehende Bebauung m. Gärten	0,209	***	0,886	***	0,815	***	0,662	***
6	\% Einwohner:innen bis 18	0,195	***	0,203	***	0,142	**	0,063	n.s.
7	\% Einwohner:innen 19-66	0,046	n.s.	-0,607	***	-0,578	***	-0,461	***
8	\% Einwohner:innen ab 67	-0,110	*	0,507	***	0,508	***	0,444	***
9	\% Whg. mit Baujahr vor 1950	-0,171	***	-0,259	***	-0,128	**	0,081	n.s.
10	\% Whg. Baujahr 1950-1969	-0,281	***	0,032	n.s.	0,044	n.s.	0,200	***
11	\% Whg. Baujahr 1970-1989	-0,088	n.s.	0,047	n.s.	0,038	n.s.	-0,126	**
12	\% Whg. Baujahr 1990-2009	0,461	***	0,595	***	0,572	***	0,435	***
13	\% Whg. Baujahr 2010 +	1,000	***	0,239	***	0,194	***	0,077	n.s.
14	\% Whg. in Geb. 1 Whg.	0,239	***	1,000	***	0,879	***	0,701	***
15	\% Whg. in Geb. 2 Whg.	0,194	***	0,879	***	1,000	***	0,748	***
16	\% Whg. in Geb. 3-6 Whg.	0,077	n.s.	0,701	***	0,748	***	1,000	***
17	\% Whg. in Geb. 7-12 Whg.	-0,175	***	-0,206	***	-0,171	***	0,108	*
18	\% Whg. in Geb. 13+ Whg.	-0,118	*	-0,737	***	-0,735	***	-0,784	***
19	\% Whg. < 40 m²	-0,177	***	-0,631	***	-0,607	***	-0,570	***
20	\% Whg. < 40-59 m²	-0,188	***	-0,542	***	-0,518	***	-0,301	***
21	\% Whg. < 60-79 m²	-0,240	***	-0,396	***	-0,444	***	-0,311	***
22	\% Whg. < 80-99 m²	0,146	**	0,355	***	0,350	***	0,217	***
23	\% Whg. < 100-119 m²	0,245	***	0,541	***	0,593	***	0,459	***
24	\% Whg. < 120 m² und mehr	0,256	***	0,664	***	0,703	***	0,558	***
25	\% Whg. selbst. bew. Eigentum	0,214	***	0,743	***	0,749	***	0,604	***
26	\% Whg. vermietet	-0,221	***	-0,739	***	-0,750	***	-0,601	***
27	\% Whg. kommunal	0,031	n.s.	-0,339	***	-0,357	***	-0,386	***
28	\% Whg. genoss.	-0,045	n.s.	-0,188	***	-0,217	***	-0,079	n.s.
29	\% Whg. privat. Unternehmen	-0,176	***	-0,409	***	-0,400	***	-0,210	***
30	\% Whg. Privatperson, WEG:vermietet	-0,080	n.s.	-0,199	***	-0,058	n.s.	0,064	n.s.
31	Durchschnittliche Haushaltsgröße	0,314	***	0,606	***	0,521	***	0,308	***
32	BWF je EW/Pro-Kopf-WohnFl.	0,037	n.s.	-0,047	n.s.	0,036	n.s.	0,065	n.s.
33	BWF je Haushalt	0,129	**	0,173	***	0,250	***	0,171	***
34	Pro-Kopf-Verbrauch	0,079	n.s.	0,118	*	0,206	***	0,178	***
35	Durchschnitts-EKB	0,169	***	0,271	***	0,338	***	0,200	***
36	\% gering bel. Haushalte	-0,120	*	-0,038	n.s.	-0,094	*	0,036	n.s.
37	\% stark bel. Haushalte	0,166	***	0,183	***	0,194	***	0,041	n.s.
38	\% sehr stark bel. Haushalte	0,124	**	0,026	n.s.	0,031	n.s.	-0,086	n.s.
39	S1 - % Arbeitslose (SGB II)	-0,393	***	-0,487	***	-0,505	***	-0,416	***
40	S2 - % Kinder v. alleinerziehenden	-0,327	***	-0,456	***	-0,459	***	-0,335	***
41	S3 - % Transferbezug (SGB II und XII)	-0,378	***	-0,493	***	-0,517	***	-0,438	***
42	S4 - % Kinderarmut (Transferbez.)	-0,374	***	-0,437	***	-0,461	***	-0,394	***

		17		18		19		20	
Nr.	Parameter (bzw. Indikator)	\% Whg.	p						
1	\% Fl. Blockrand Gründerzeit	0,242	***	0,425	***	0,386	***	0,405	***
2	\% Fl. Blockrand u. Zeilen 20er-50er	0,472	***	-0,180	***	0,002	n.s.	0,441	***
3	\% Fl. Hohe Bebauung d. Nachkriegszeit	-0,068	n.s.	0,390	***	0,278	***	0,082	n.s.
4	\% Fl. MFH ab 1990	0,085	n.s.	-0,050	n.s.	-0,129	**	0,004	n.s.
5	\% Fl. Freistehende Bebauung m. Gärten	-0,230	***	-0,736	***	-0,623	***	-0,583	***
6	\% Einwohner:innen bis 18	-0,064	n.s.	-0,119	*	-0,266	***	-0,303	***
7	\% Einwohner:innen 19-66	0,255	***	0,431	***	0,479	***	0,512	***
8	\% Einwohner:innen ab 67	-0,196	***	-0,395	***	-0,350	***	-0,358	***
9	\% Whg. mit Baujar vor 1950	0,290	***	-0,022	n.s.	0,104	*	0,304	***
10	\% Whg. Baujahr 1950-1969	0,191	***	-0,058	n.s.	0,017	n.s.	0,221	***
11	\% Whg. Baujahr 1970-1989	-0,343	***	0,177	***	0,146	**	-0,281	***
12	\% Whg. Baujahr 1990-2009	-0,117	*	-0,499	***	-0,501	***	-0,390	***
13	\% Whg. Baujahr 2010 +	-0,175	***	-0,118	*	-0,177	***	-0,188	***
14	\% Whg. in Geb. 1 Whg.	-0,206	***	-0,737	***	-0,631	***	-0,542	***
15	\% Whg. in Geb. 2 Whg.	-0,171	***	-0,735	***	-0,607	***	-0,518	***
16	\% Whg. in Geb. 3-6 Whg.	0,108	*	-0,784	***	-0,570	***	-0,301	***
17	\% Whg. in Geb. 7-12 Whg.	1,000	***	-0,258	***	-0,019	n.s.	0,552	***
18	\% Whg. in Geb. 13+ Whg.	-0,258	***	1,000	***	0,688	***	0,266	***
19	\% Whg. < 40 m²	-0,019	n.s.	0,688	***	1,000	***	0,332	***
20	\% Whg. < 40-59 m²	0,552	***	0,266	***	0,332	***	1,000	***
21	\% Whg. < 60-79 m²	0,334	***	0,345	***	0,204	***	0,357	***
22	\% Whg. < 80-99 m²	-0,309	***	-0,159	***	-0,419	***	-0,679	***
23	\% Whg. < 100-119 m²	-0,329	***	-0,451	***	-0,498	***	-0,658	***
24	\% Whg. < 120 m² und mehr	-0,304	***	-0,535	***	-0,516	***	-0,624	***
25	\% Whg. selbst. bew. Eigentum	-0,270	***	-0,613	***	-0,562	***	-0,587	***
26	\% Whg. vermietet	0,283	***	0,601	***	0,549	***	0,597	***
27	\% Whg. kommunal	0,138	**	0,362	***	0,282	***	0,290	***
28	\% Whg. genoss.	0,271	***	0,063	n.s.	0,153	**	0,336	***
29	\% Whg. privat. Unternehmen	0,205	***	0,374	***	0,342	***	0,401	***
30	\% Whg. Privatperson, WEG:vermietet	0,146	**	0,072	n.s.	0,096	*	0,076	n.s.
31	Durchschnittliche Haushaltsgröße	-0,378	***	-0,356	***	-0,516	***	-0,655	***
32	BWF je EW/Pro-Kopf-WohnFl.	-0,059	n.s.	0,004	n.s.	-0,052	n.s.	-0,156	***
33	BWF je Haushalt	-0,368	***	-0,026	n.s.	-0,286	***	-0,542	***
34	Pro-Kopf-Verbrauch	-0,095	*	-0,160	***	-0,151	**	-0,226	***
35	Durchschnitts-EKB	-0,267	***	-0,137	**	-0,254	***	-0,357	***
36	\% gering bel. Haushalte	0,139	**	0,015	n.s.	0,066	n.s.	0,110	*
37	\% stark bel. Haushalte	-0,308	***	-0,041	n.s.	-0,149	**	-0,340	***
38	\% sehr stark bel. Haushalte	-0,279	***	0,102	*	0,004	n.s.	-0,182	***
39	S1 - % Arbeitslose (SGB II)	0,149	**	0,483	***	0,473	***	0,462	***
40	S2 - % Kinder v. alleinerziehenden	0,347	***	0,293	***	0,373	***	0,536	***
41	S3 - % Transferbezug (SGB II und XII)	0,123	**	0,506	***	0,483	***	0,423	***
42	S4 - % Kinderarmut (Transferbez.)	0,105	*	0,455	***	0,438	***	0,406	***

		21		22		23		24	
Nr.	Parameter (bzw. Indikator)	\% Whg.	p	\% Whg.	p	\% Whg.	p	\% Whg. mit	p
1	\% Fl. Blockrand Gründerzeit	-0,042	n.s.	-0,156	***	-0,033	n.s.	-0,126	**
2	\% Fl. Blockrand u. Zeilen 20er-50er	0,267	***	-0,390	***	-0,359	***	-0,225	***
3	\% Fl. Hohe Bebauung d. Nachkriegszeit	0,478	***	-0,100	*	-0,472	***	-0,483	***
4	\% Fl. MFH ab 1990	0,060	n.s.	0,082	n.s.	-0,019	n.s.	0,001	n.s.
5	\% Fl. Freistehende Bebauung m. Gärten	-0,366	***	0,347	***	0,514	***	0,628	***
6	\% Einwohner:innen bis 18	0,042	n.s.	0,414	***	0,124	**	0,038	n.s.
7	\% Einwohner:innen 19-66	0,089	n.s.	-0,316	***	-0,240	***	-0,351	***
8	\% Einwohner:innen ab 67	-0,116	*	0,113	*	0,186	***	0,337	***
9	\% Whg. mit Baujar vor 1950	-0,253	***	-0,151	**	0,180	***	0,137	**
10	\% Whg. Baujahr 1950-1969	0,072	n.s.	-0,226	***	-0,155	***	-0,015	n.s.
11	\% Whg. Baujahr 1970-1989	0,170	***	0,147	**	-0,130	**	-0,131	**
12	\% Whg. Baujahr 1990-2009	-0,348	***	0,372	***	0,493	***	0,517	***
13	\% Whg. Baujahr 2010 +	-0,240	***	0,146	**	0,245	***	0,256	***
14	\% Whg. in Geb. 1 Whg.	-0,396	***	0,355	***	0,541	***	0,664	***
15	\% Whg. in Geb. 2 Whg.	-0,444	***	0,350	***	0,593	***	0,703	***
16	\% Whg. in Geb. 3-6 Whg.	-0,311	***	0,217	***	0,459	***	0,558	***
17	\% Whg. in Geb. 7-12 Whg.	0,334	***	-0,309	***	-0,329	***	-0,304	***
18	\% Whg. in Geb. 13+ Whg.	0,345	***	-0,159	***	-0,451	***	-0,535	***
19	\% Whg. < 40 m²	0,204	***	-0,419	***	-0,498	***	-0,516	***
20	\% Whg. < 40-59 m²	0,357	***	-0,679	***	-0,658	***	-0,624	***
21	\% Whg. < 60-79 m²	1,000	***	-0,289	***	-0,740	***	-0,753	***
22	\% Whg. < 80-99 m²	-0,289	***	1,000	***	0,583	***	0,431	***
23	\% Whg. < 100-119 m²	-0,740	***	0,583	***	1,000	***	0,883	***
24	\% Whg. < 120 m² und mehr	-0,753	***	0,431	***	0,883	***	1,000	***
25	\% Whg. selbst. bew. Eigentum	-0,656	***	0,417	***	0,803	***	0,908	***
26	\% Whg. vermietet	0,659	***	-0,423	***	-0,806	***	-0,910	***
27	\% Whg. kommunal	0,442	***	-0,166	***	-0,467	***	-0,529	***
28	\% Whg. genoss.	0,375	***	-0,259	***	-0,400	***	-0,406	***
29	\% Whg. privat. Unternehmen	0,211	***	-0,229	***	-0,296	***	-0,306	***
30	\% Whg. Privatperson, WEG:vermietet	-0,318	***	0,046	n.s.	0,333	***	0,296	***
31	Durchschnittliche Haushaltsgröße	-0,183	***	0,589	***	0,405	***	0,376	***
32	BWF je EW/Pro-Kopf-WohnFl.	-0,293	***	0,092	*	0,310	***	0,333	***
33	BWF je Haushalt	-0,429	***	0,493	***	0,592	***	0,574	***
34	Pro-Kopf-Verbrauch	-0,401	***	0,083	n.s.	0,397	***	0,449	***
35	Durchschnitts-EKB	-0,438	***	0,258	***	0,457	***	0,506	***
36	\% gering bel. Haushalte	0,214	***	-0,103	*	-0,216	***	-0,200	***
37	\% stark bel. Haushalte	-0,232	***	0,228	***	0,266	***	0,262	***
38	\% sehr stark bel. Haushalte	-0,151	**	0,152	**	0,131	**	0,109	*
39	S1 - % Arbeitslose (SGB II)	0,574	***	-0,318	***	-0,700	***	-0,725	***
40	S2 - % Kinder v. alleinerziehenden	0,629	***	-0,503	***	-0,754	***	-0,733	***
41	S3 - % Transferbezug (SGB II und XII)	0,554	***	-0,286	***	-0,682	***	-0,707	***
42	S4 - % Kinderarmut (Transferbez.)	0,572	***	-0,304	***	-0,684	***	-0,704	***

		25		26		27		28	
Nr.	Parameter (bzw. Indikator)	\% Whg.	p						
1	\% Fl. Blockrand Gründerzeit	-0,245	***	0,237	***	-0,031	n.s.	-0,068	n.s.
2	\% Fl. Blockrand u. Zeilen 20er-50er	-0,114	*	0,123	**	0,048	n.s.	0,319	***
3	\% Fl. Hohe Bebauung d. Nachkriegszeit	-0,460	***	0,452	***	0,422	***	0,223	***
4	\% Fl. MFH ab 1990	-0,002	n.s.	-0,006	n.s.	0,151	**	0,071	n.s.
5	\% Fl. Freistehende Bebauung m. Gärten	0,710	***	-0,702	***	-0,327	***	-0,096	*
6	\% Einwohner:innen bis 18	0,000	n.s.	-0,010	n.s.	0,197	***	-0,190	***
7	\% Einwohner:innen 19-66	-0,419	***	0,416	***	-0,130	**	-0,072	n.s.
8	\% Einwohner:innen ab 67	0,414	***	-0,409	***	-0,216	***	0,157	**
9	\% Whg. mit Baujahr vor 1950	0,048	n.s.	-0,047	n.s.	-0,253	***	-0,071	n.s.
10	\% Whg. Baujahr 1950-1969	0,078	n.s.	-0,070	n.s.	-0,100	*	0,077	n.s.
11	\% Whg. Baujahr 1970-1989	-0,110	*	0,098	*	0,228	***	0,084	n.s.
12	\% Whg. Baujahr 1990-2009	0,534	***	-0,535	***	-0,189	***	-0,169	***
13	\% Whg. Baujahr 2010 +	0,214	***	-0,221	***	0,031	n.s.	-0,045	n.s.
14	\% Whg. in Geb. 1 Whg.	0,743	***	-0,739	***	-0,339	***	-0,188	***
15	\% Whg. in Geb. 2 Whg.	0,749	***	-0,750	***	-0,357	***	-0,217	***
16	\% Whg. in Geb. 3-6 Whg.	0,604	***	-0,601	***	-0,386	***	-0,079	n.s.
17	\% Whg. in Geb. 7-12 Whg.	-0,270	***	0,283	***	0,138	**	0,271	***
18	\% Whg. in Geb. 13+ Whg.	-0,613	***	0,601	***	0,362	***	0,063	n.s.
19	\% Whg. < 40 m²	-0,562	***	0,549	***	0,282	***	0,153	**
20	\% Whg. < 40-59 m²	-0,587	***	0,597	***	0,290	***	0,336	***
21	\% Whg. < 60-79 m²	-0,656	***	0,659	***	0,442	***	0,375	***
22	\% Whg. < 80-99 m²	0,417	***	-0,423	***	-0,166	***	-0,259	***
23	\% Whg. < 100-119 m²	0,803	***	-0,806	***	-0,467	***	-0,400	***
24	\% Whg. < 120 m² und mehr	0,908	***	-0,910	***	-0,529	***	-0,406	***
25	\% Whg. selbst. bew. Eigentum	1,000	***	-0,992	***	-0,556	***	-0,372	***
26	\% Whg. vermietet	-0,992	***	1,000	***	0,556	***	0,386	***
27	\% Whg. kommunal	-0,556	***	0,556	***	1,000	***	0,218	***
28	\% Whg. genoss.	-0,372	***	0,386	***	0,218	***	1,000	***
29	\% Whg. privat. Unternehmen	-0,346	***	0,334	***	-0,128	**	-0,116	*
30	\% Whg. Privatperson, WEG:vermietet	0,241	***	-0,240	***	-0,396	***	-0,231	***
31	Durchschnittliche Haushaltsgröße	0,390	***	-0,398	***	-0,026	n.s.	-0,226	***
32	BWF je EW/Pro-Kopf-WohnFl.	0,233	***	-0,232	***	-0,244	***	-0,148	**
33	BWF je Haushalt	0,418	***	-0,433	***	-0,290	***	-0,321	***
34	Pro-Kopf-Verbrauch	0,355	***	-0,354	***	-0,294	***	-0,148	**
35	Durchschnitts-EKB	0,391	***	-0,406	***	-0,240	***	-0,209	***
36	\% gering bel. Haushalte	-0,148	**	0,153	***	0,072	n.s.	-0,042	n.s.
37	\% stark bel. Haushalte	0,192	***	-0,200	***	-0,072	n.s.	-0,151	**
38	\% sehr stark bel. Haushalte	0,063	n.s.	-0,065	n.s.	-0,029	n.s.	-0,035	n.s.
39	S1 - % Arbeitslose (SGB II)	-0,707	***	0,700	***	0,470	***	0,195	***
40	S2 - % Kinder v. alleinerziehenden	-0,680	***	0,685	***	0,469	***	0,371	***
41	S3 - % Transferbezug (SGB II und XII)	-0,698	***	0,690	***	0,440	***	0,137	**
42	S4 - % Kinderarmut (Transferbez.)	-0,672	***	0,664	***	0,446	***	0,177	***

		29		30		31		32		33	
Nr.	Parameter (bzw. Indikator)	\% Whg.	p	\% Whg.	p	Durchs.	p	BWF je	p	BWF je	p
1	\% Fl. Blockrand Gründerzeit	0,393	***	0,694	***	-0,613	***	0,272	***	0,060	n.s.
2	\% Fl. Blockrand u. Zeilen 20er-50er	0,189	***	-0,069	n.s.	-0,268	***	-0,212	***	-0,409	***
3	\% Fl. Hohe Bebauung d. Nachkriegszeit	0,005	n.s.	-0,453	***	0,056	n.s.	-0,253	***	-0,155	***
4	\% Fl. MFH ab 1990	0,004	n.s.	-0,220	***	0,239	***	-0,124	*	-0,015	n.s.
5	\% Fl. Freistehende Bebauung m. Gärten	-0,500	***	-0,249	***	0,615	***	-0,015	n.s.	0,199	***
6	\% Einwohner:innen bis 18	-0,121	*	-0,267	***	0,732	***	-0,183	***	0,071	n.s.
7	\% Einwohner:innen 19-66	0,465	***	0,409	***	-0,564	***	0,010	n.s.	-0,285	***
8	\% Einwohner:innen ab 67	-0,399	***	-0,269	***	0,233	***	0,072	n.s.	0,231	***
9	\% Whg. mit Baujahr vor 1950	0,281	***	0,708	***	-0,551	***	0,274	***	0,054	n.s.
10	\% Whg. Baujahr 1950-1969	0,114	*	0,103	*	-0,221	***	-0,032	n.s.	-0,109	*
11	\% Whg. Baujahr 1970-1989	-0,190	***	-0,418	***	0,315	***	-0,151	**	-0,014	n.s.
12	\% Whg. Baujahr 1990-2009	-0,284	***	-0,057	n.s.	0,497	***	0,009	n.s.	0,216	***
13	\% Whg. Baujahr 2010 +	-0,176	***	-0,080	n.s.	0,314	***	0,037	n.s.	0,129	**
14	\% Whg. in Geb. 1 Whg.	-0,409	***	-0,199	***	0,606	***	-0,047	n.s.	0,173	***
15	\% Whg. in Geb. 2 Whg.	-0,400	***	-0,058	n.s.	0,521	***	0,036	n.s.	0,250	***
16	\% Whg. in Geb. 3-6 Whg.	-0,210	***	0,064	n.s.	0,308	***	0,065	n.s.	0,171	***
17	\% Whg. in Geb. 7-12 Whg.	0,205	***	0,146	**	-0,378	***	-0,059	n.s.	-0,368	***
18	\% Whg. in Geb. 13+ Whg.	0,374	***	0,072	n.s.	-0,356	***	0,004	n.s.	-0,286	n.s.
19	\% Whg. < 40 m²	0,342	***	0,096	*	-0,516	***	-0,052	n.s.	-0,282	***
20	\% Whg. < 40-59 m²	0,401	***	0,076	n.s.	-0,655	***	-0,156	**	-0,542	***
21	\% Whg. < 60-79 m²	0,211	***	-0,318	***	-0,183	***	-0,293	***	-0,429	***
22	\% Whg. < 80-99 m²	-0,229	***	0,046	n.s.	0,589	***	0,092	n.s.	0,493	***
23	\% Whg. < 100-119 m²	-0,296	***	0,333	***	0,405	***	0,310	***	0,592	***
24	\% Whg. < 120 m² und mehr	-0,306	***	0,296	***	0,376	***	0,333	***	0,574	***
25	\% Whg. selbst. bew. Eigentum	-0,346	***	0,241	***	0,390	***	0,233	***	0,418	***
26	\% Whg. vermietet	0,334	***	-0,240	***	-0,398	***	-0,232	***	-0,433	***
27	\% Whg. kommunal	-0,128	**	-0,396	***	-0,026	n.s.	-0,244	***	-0,290	***
28	\% Whg. genoss.	-0,116	*	-0,231	***	-0,226	***	-0,148	**	-0,321	***
29	\% Whg. privat. Unternehmen	1,000	***	0,146	**	-0,380	***	-0,012	n.s.	-0,169	***
30	\% Whg. Privatperson, WEG:vermietet	0,146	**	1,000	***	-0,434	***	0,367	***	0,218	***
31	Durchschnittliche Haushaltsgröße	-0,380	***	-0,434	***	1,000	***	-0,164	***	0,257	***
32	BWF je EW/Pro-Kopf-WohnFl.	-0,012	n.s.	0,367	***	-0,164	***	1,000	***	0,539	***
33	BWF je Haushalt	-0,169	***	0,218	***	0,257	***	0,539	***	1,000	***
34	Pro-Kopf-Verbrauch	-0,095	*	0,271	***	-0,066	n.s.	0,883	***	0,487	***
35	Durchschnitts-EKB	-0,148	**	0,029	n.s.	0,246	***	0,180	***	0,564	***
36	\% gering bel. Haushalte	0,111	*	-0,005	n.s.	-0,056	n.s.	-0,082	n.s.	-0,270	***
37	\% stark bel. Haushalte	-0,187	***	-0,150	**	0,287	***	0,023	n.s.	0,352	***
38	\% sehr stark bel. Haushalte	-0,054	n.s.	-0,094	n.s.	0,146	**	-0,020	n.s.	0,209	***
39	S1 - % Arbeitslose (SGB II)	0,308	***	-0,216	***	-0,195	***	-0,387	***	-0,489	***
40	S2 - % Kinder v. alleinerziehenden	0,163	***	-0,274	***	-0,435	***	-0,156	**	-0,475	***
41	S3 - % Transferbezug (SGB II und XII)	0,325	***	-0,214	***	-0,157	***	-0,378	***	-0,470	***
42	S4 - % Kinderarmut (Transferbez.)	0,281	***	-0,259	***	-0,131	**	-0,399	***	-0,491	***

		34		35		36		37		38	
Nr.	Parameter (bzw. Indikator)	Pro-Kopf	p	Durchs	p	\% ger	p	\% star	p	\% seh	p
1	\% Fl. Blockrand Gründerzeit	0,119	*	-0,113	*	0,006	n.s.	-0,235	***	-0,096	n.s.
2	\% Fl. Blockrand u. Zeilen 20er-50er	-0,151	***	-0,161	***	0,147	**	-0,251	***	-0,193	***
3	\% Fl. Hohe Bebauung d. Nachkriegszeit	-0,301	***	-0,155	***	0,009	n.s.	0,024	n.s.	0,041	n.s.
4	\% Fl. MFH ab 1990	-0,119	*	0,058	n.s.	-0,041	n.s.	0,086	n.s.	0,075	n.s.
5	\% Fl. Freistehende Bebauung m. Gärten	0,160	***	0,283	***	-0,087	n.s.	0,207	***	0,042	n.s.
6	\% Einwohner:innen bis 18	-0,175	***	0,003	n.s.	0,082	n.s.	0,062	n.s.	-0,031	n.s.
7	\% Einwohner:innen 19-66	-0,099	*	-0,258	***	0,023	n.s.	-0,206	***	-0,062	n.s.
8	\% Einwohner:innen ab 67	0,171	***	0,233	***	-0,046	n.s.	0,155	**	0,050	n.s.
9	\% Whg. mit Baujar vor 1950	0,242	***	-0,021	n.s.	-0,021	n.s.	-0,221	***	-0,134	**
10	\% Whg. Baujahr 1950-1969	-0,050	n.s.	-0,061	n.s.	0,189	***	-0,188	***	-0,195	***
11	\% Whg. Baujahr 1970-1989	-0,116	*	0,029	n.s.	-0,049	n.s.	0,200	***	0,211	***
12	\% Whg. Baujahr 1990-2009	0,088	n.s.	0,243	***	-0,092	n.s.	0,178	***	0,072	n.s.
13	\% Whg. Baujahr 2010 +	0,079	n.s.	0,169	***	-0,120	*	0,166	***	0,124	*
14	\% Whg. in Geb. 1 Whg.	0,118	*	0,271	***	-0,038	n.s.	0,183	***	0,026	n.s.
15	\% Whg. in Geb. 2 Whg.	0,206	***	0,338	***	-0,094	n.s.	0,194	***	0,031	n.s.
16	\% Whg. in Geb. 3-6 Whg.	0,178	***	0,200	***	0,036	n.s.	0,041	n.s.	-0,086	n.s.
17	\% Whg. in Geb. 7-12 Whg.	-0,095	*	-0,267	***	0,139	**	-0,308	***	-0,279	***
18	\% Whg. in Geb. 13+ Whg.	-0,160	***	-0,137	**	0,015	n.s.	-0,041	n.s.	0,102	n.s.
19	\% Whg. < 40 m²	-0,151	**	-0,254	***	0,066	n.s.	-0,149	**	0,004	n.s.
20	\% Whg. < 40-59 m²	-0,226	***	-0,357	***	0,110	*	-0,340	***	-0,182	***
21	\% Whg. < 60-79 m²	-0,401	***	-0,438	***	0,214	***	-0,232	***	-0,151	**
22	\% Whg. < 80-99 m²	0,083	n.s.	0,258	***	-0,103	*	0,228	***	0,152	**
23	\% Whg. < 100-119 m²	0,397	***	0,457	***	-0,216	***	0,266	***	0,131	*
24	\% Whg. < 120 m² und mehr	0,449	***	0,506	***	-0,200	***	0,262	***	0,109	*
25	\% Whg. selbst. bew. Eigentum	0,355	***	0,391	***	-0,148	**	0,192	***	0,063	n.s.
26	\% Whg. vermietet	-0,354	***	-0,406	***	0,153	**	-0,200	***	-0,065	n.s.
27	\% Whg. kommunal	-0,294	***	-0,240	***	0,072	n.s.	-0,072	n.s.	-0,029	n.s.
28	\% Whg. genoss.	-0,148	**	-0,209	***	-0,042	n.s.	-0,151	**	-0,035	n.s.
29	\% Whg. privat. Unternehmen	-0,095	*	-0,148	**	0,111	*	-0,187	***	-0,054	n.s.
30	\% Whg. Privatperson, WEG:vermietet	0,271	***	0,029	n.s.	-0,005	n.s.	-0,150	**	-0,094	n.s.
31	Durchschnittliche Haushaltsgröße	-0,066	n.s.	0,246	***	-0,056	n.s.	0,287	***	0,146	**
32	BWF je EW/Pro-Kopf-WohnFl.	0,883	***	0,180	***	-0,082	n.s.	0,023	n.s.	-0,020	n.s.
33	BWF je Haushalt	0,487	***	0,564	***	-0,270	***	0,352	***	0,209	***
34	Pro-Kopf-Verbrauch	1,000	***	0,466	***	-0,240	***	0,280	***	0,188	***
35	Durchschnitts-EKB	0,466	***	1,000	***	-0,509	***	0,738	***	0,522	***
36	\% gering bel. Haushalte	-0,240	***	-0,509	***	1,000	***	-0,287	***	-0,496	***
37	\% stark bel. Haushalte	0,280	***	0,738	***	-0,287	***	1,000	***	0,682	***
38	\% sehr stark bel. Haushalte	0,188	***	0,522	***	-0,496	***	0,682	***	1,000	***
39	S1 - % Arbeitslose (SGB II)	-0,450	***	-0,377	***	0,235	***	-0,134	**	-0,024	n.s.
40	S2 - % Kinder v. alleinerziehenden	-0,234	***	-0,429	***	0,188	***	-0,294	***	-0,202	***
41	S3 - % Transferbezug (SGB II und XII)	-0,438	***	-0,350	***	0,219	***	-0,101	*	0,029	n.s.
42	S4 - % Kinderarmut (Transferbez.)	-0,444	***	-0,349	***	0,217	***	-0,077	n.s.	0,047	n.s.

Nr.	Parameter (bzw. Indikator)	39		40		41		42	
		S1 - % Ar	p	S2 - % K	p	S3 - % T	p	S4 - % T	p
1	\% Fl. Blockrand Gründerzeit	0,157	***	0,043	n.s.	0,155	***	0,076	n.s.
2	\% Fl. Blockrand u. Zeilen 20er-50er	0,194	***	0,243	***	0,135	**	0,163	***
3	\% Fl. Hohe Bebauung d. Nachkriegszeit	0,402	***	0,378	***	0,395	***	0,425	***
4	\% Fl. MFH ab 1990	-0,167	***	-0,137	**	-0,147	**	-0,143	**
5	\% Fl. Freistehende Bebauung m. Gärten	-0,483	***	-0,390	***	-0,495	***	-0,434	***
6	\% Einwohner:innen bis 18	0,095	*	-0,169	***	0,128	**	0,092	n.s.
7	\% Einwohner:innen 19-66	0,227	***	0,146	**	0,254	***	0,181	***
8	\% Einwohner:innen ab 67	-0,279	***	-0,087	n.s.	-0,318	***	-0,229	***
9	\% Whg. mit Baujar vor 1950	-0,110	*	-0,079	n.s.	-0,142	**	-0,203	***
10	\% Whg. Baujahr 1950-1969	0,102	*	0,065	n.s.	0,085	n.s.	0,109	*
11	\% Whg. Baujahr 1970-1989	0,257	***	0,150	**	0,303	***	0,349	***
12	\% Whg. Baujahr 1990-2009	-0,479	***	-0,452	***	-0,464	***	-0,426	***
13	\% Whg. Baujahr 2010 +	-0,393	***	-0,327	***	-0,378	***	-0,374	***
14	\% Whg. in Geb. 1 Whg.	-0,487	***	-0,456	***	-0,493	***	-0,437	***
15	\% Whg. in Geb. 2 Whg.	-0,505	***	-0,459	***	-0,517	***	-0,461	***
16	\% Whg. in Geb. 3-6 Whg.	-0,416	***	-0,335	***	-0,438	***	-0,394	***
17	\% Whg. in Geb. 7-12 Whg.	0,149	**	0,347	***	0,123	**	0,105	*
18	\% Whg. in Geb. 13+ Whg.	0,483	***	0,293	***	0,506	***	0,455	***
19	\% Whg. < 40 m²	0,473	***	0,373	***	0,483	***	0,438	***
20	\% Whg. < 40-59 m²	0,462	***	0,536	***	0,423	***	0,406	***
21	\% Whg. < 60-79 m²	0,574	***	0,629	***	0,554	***	0,572	***
22	\% Whg. < 80-99 m²	-0,318	***	-0,503	***	-0,286	***	-0,304	***
23	\% Whg. < 100-119 m²	-0,700	***	-0,754	***	-0,682	***	-0,684	***
24	\% Whg. < 120 m² und mehr	-0,725	***	-0,733	***	-0,707	***	-0,704	***
25	\% Whg. selbst. bew. Eigentum	-0,707	***	-0,680	***	-0,698	***	-0,672	***
26	\% Whg. vermietet	0,700	***	0,685	***	0,690	***	0,664	***
27	\% Whg. kommunal	0,470	***	0,469	***	0,440	***	0,446	***
28	\% Whg. genoss.	0,195	***	0,371	***	0,137	**	0,177	***
29	\% Whg. privat. Unternehmen	0,308	***	0,163	***	0,325	***	0,281	***
30	\% Whg. Privatperson, WEG:vermietet	-0,216	***	-0,274	***	-0,214	***	-0,259	***
31	Durchschnittliche Haushaltsgröße	-0,195	***	-0,435	***	-0,157	***	-0,131	**
32	BWF je EW/Pro-Kopf-WohnFl.	-0,387	***	-0,156	***	-0,378	***	-0,399	***
33	BWF je Haushalt	-0,489	***	-0,475	***	-0,470	***	-0,491	***
34	Pro-Kopf-Verbrauch	-0,450	***	-0,234	***	-0,438	***	-0,444	***
35	Durchschnitts-EKB	-0,377	***	-0,429	***	-0,350	***	-0,349	***
36	\% gering bel. Haushalte	0,235	***	0,188	***	0,219	***	0,217	***
37	\% stark bel. Haushalte	-0,134	**	-0,294	***	-0,101	*	-0,077	n.s.
38	\% sehr stark bel. Haushalte	-0,024	n.s.	-0,202	***	0,029	n.s.	0,047	n.s.
39	S1 - % Arbeitslose (SGB II)	1,000	***	0,616	***	0,958	***	0,942	***
40	S2 - % Kinder v. alleinerziehenden	0,616	***	1,000	***	0,576	***	0,596	***
41	S3 - % Transferbezug (SGB II und XII)	0,958	***	0,576	***	1,000	***	0,969	***
42	S4 - % Kinderarmut (Transferbez.)	0,942	***	0,596	***	0,969	***	1,000	***